

Konsumentinnen vor der Wahl

Die Migros auf dem langen Weg zum
Frauenstimmrecht in der Schweiz (1925-1971)

Masterarbeit

Tim Rüdiger
tim.ruediger@bluewin.ch

eingereicht am 22. Februar 2020

Referentin: Prof. Dr. Caroline Arni
Korreferentin: Dr. Brigitta Bernet

Master of Arts: Europäische Geschichte in globaler Perspektive
Universität Basel

Dank

Ich möchte allen Personen herzlich danken, die in irgendeiner Weise zum Gelingen dieser Masterarbeit beigetragen haben. Insbesondere seien Sabine Moser und Helena Schulz vom MGB-Archiv erwähnt, die zig Einkaufswagen voll Archivschachteln herbeirollten und sich offen gezeigt haben gegenüber teils ausufernden Rechercheanfragen. Den Mitarbeiterinnen des Gosteli-Archivs Sabine Käser und Monika Bill bin ich dankbar für die flexible Sichtung von Archivbeständen inmitten der Tätigkeiten von einem Dutzend Umzugshelfer*innen. An Monika Weber geht der Dank für ein erhellendes Gespräch trotz legendär ausgebuchter Agenda und für meine drei ersten Mandarinen des Winters. Prof. Dr. Caroline Arni möchte ich danken für die Anregungen und das gute Gefühl, das ich jeweils aus den Sprechstunden trug.

Des Weiteren war mir Tiba Ponnuthurai eine erfreuliche Gefährtin in der Kreuzworträtselklausur, Nik Rigert kochte nach Bibliothekstagen ausgezeichnete Sherry-Suppen, Christine Brunner liess mich manchmal meine Musik hören, Rhea Rieben hat mir im Türrahmen und im Treppenhaus wertvolle Tipps für die zukünftige entspannte Arbeitsplanung gegeben, Markus Bardenheuer entdeckte auch noch in der Hast einen peinlichen Fehler auf dem Titelblatt, Carla Thür tolerierte den weitgehend belegten Wohnzimmertisch und Lukas Posselt hielt mir zum Schluss das Händchen. Sie alle und noch weitere haben mir aber auch entscheidende Impulse gegeben, wenn es beim Denk- und Schreibprozess harzte.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1. <i>Gegenstand und Leitfragen</i>	6
1.2. <i>Forschungsstand.....</i>	8
1.3. <i>Quellen und Aufbau.....</i>	11
ERSTER TEIL: DER GEIST DES FRAUENSTIMMRECHTS IN MIGROS UND LANDESRING.....	14
2. Die Frau sagt Ja zum Migroswagen	14
2.1. <i>Elsa Gasser und die Argumentenreklame</i>	14
2.2. <i>Mobilisierung der Hausfrauen als Kundinnen</i>	16
2.3. <i>Migros-Frauenmobilisation versus Coop-Genossenschaftstreue.....</i>	21
2.4. <i>Die Migros als Umsetzung des Frauenstimmrechts</i>	23
2.5. <i>Duttweiler der Handelsdiktator.....</i>	27
3. Die Migros geht in die Politik: die Stellung der Frauen beim Landesring der Unabhängigen ..	29
3.1. <i>Mobilisierung der Kundinnen als Wählerinnen</i>	29
3.2. <i>Frauen strömen in den «Ring der Mannen».....</i>	31
3.3. <i>Stellung der Frauen in den Grundsätzen und Satzungen des LdU.....</i>	36
3.4. <i>Von der Säuglingskorbaktion zur LdU-Frauenkommission</i>	39
3.5. <i>Duttweiler ändert seine Meinung</i>	42
3.6. <i>Das lange Ringen der Unabhängigen um eine Gleichstellungspolitik.....</i>	46
ZWEITER TEIL: MIT DEN MITTELN DER MIGROS ZUR EINFÜHRUNG DES FRAUENSTIMMRECHTS....	53
4. Mary Paravicini und der Schweizerische Verband der Migros-Genossenschafterinnen	53
4.1. <i>Migros-Vertretung in den Frauenverbänden</i>	54
4.2. <i>Das Interesse der Konsumentinnen ist das Frauenstimmrecht</i>	58
5. Gertrud Heinzelmann und das Büro gegen Amts- und Verbandswillkür	63
5.1. <i>Eine Ombudsstelle für Frauenrechte</i>	65
5.2. <i>Die «Tat» steht im Weg</i>	68
6. Die Migros im Abstimmungskampf	71
6.1. <i>Finanzielle Unterstützung.....</i>	71
6.2. <i>Tragtaschen und Klappspiegel: Die Migros macht Werbung.....</i>	75
7. Schlussbetrachtung.....	77
8. Quellen- und Literaturverzeichnis.....	80

1. Einleitung

«An diesem kühlen aber klaren Dezembermorgen war Markt auf dem Platze des Regierungsgebäudes von Seldwyla.» Der Platz, so heisst es weiter in diesem Bericht, war von einer solchen Menge an Seldwylerinnen besetzt, dass man staunte, wie es so viele Frauen auf der Welt geben könne. Sie alle konnten, ohne politische Rechte, das Schicksal der Republik Seldwyla nicht direkt mitbestimmen. Vis-à-vis, von der grossen Masse des Marktes unbemerkt, huschten einzelne dunkel gekleidete Männer ins Parlament. «Sie hielten sich nahe der Wand des Regierungsgebäudes, beinahe als ob sie ein schlechtes Gewissen hätten.» Dann passierte etwas Ungewöhnliches. Ein besonders grossgewachsener Mann mit Schlapphut machte keinen Bogen um den Markt, sondern schritt, umsäumt von einer Handvoll weiterer Männer, langsam durch die versammelten, aufmerksam beobachtenden Käuferinnen hindurch. Plötzlich hielt die Gruppe an und der hervorstehende Mann begann zu sprechen. «Es entstand – kein Mensch konnte später sagen warum – eine augenblickliche Stille. Bis in die entferntesten Winkel des Platzes hörten die Frauen seinem Sagen zu. Wollte hier und dort noch ein Verkäufer seine Waren anpreisen, so wurde er von den Seldwylerinnen zum Schweigen gebracht.» Gemäss dem Bericht sprach der Mann auf dem Hauptplatz der Republik Seldwyla folgendes:

«Sehen Sie nun, meine Kollegen – wir sind es ja jetzt, da wir dem Rate des Landes angehören –, hier muss jede Frau auf den Marktplatz laufen, um ihre halbwochentlichen Einkäufe zu besorgen. Ich liefere ihnen ihre Bedürfnisse täglich bis vor die Haustüre!»

Einer der Herren der Gruppe: «Aber sie [sic] können doch vom landwirtschaftlichen Produzenten nicht verlangen, dass er noch mit seiner Ware hausieren gehe?!»

Der grösste der Gruppe: «Einmal verlange ich nicht, dass der Produzent hausieren gehe; das übernehme ich mit meiner Organisation.»

Ein anderer der Gruppe: «Alle Spezierer und alle Standhalter auf dem Markte werden gegen Sie sein!»

Der grösste der Gruppe: «Aber ich werde die Käufer für mich haben.»

Ein anderer der Gruppe: «Und die Preisbildung, wie sie sich auf offenem Markte durch Angebot und Nachfrage ergibt?»

Der grösste der Gruppe: «Die mache ich mit Verlust, bis ich eine Art von Monopol besitze; mit Gewinn später und durch eine anständige Mittelqualität; die Amerikaner haben nicht anders gehandelt!»

Der bis jetzt Schweigsame der Gruppe: «Sie – und ich darf wohl sagen wir, da wir eine gemeinsame Partei gegründet haben – werden damit aber alle Händler gegen uns haben.»

Der grösste der Gruppe: «Herr Kollege, erlauben Sie mir zu bemerken, dass Sie unpolitisch denken. Ein Lebensmittelgeschäft stellt doch nur einen Verkäufer aber Dutzende, Hunderte, ja Tausende von Käufern dar. Ich bin ja ganz einverstanden, eine Stimme gegen Tausende zu verlieren!»

Ein anderer der Gruppe: «Aber die Käufer sind ja alle Frauen, die nicht stimmberechtigt sind.»

Der grösste der Gruppe: «Sie bedeuten aber ein ausschlaggebendes Element im politischen und sozialen Leben von Seldwyla. Ich will mich ihrer bedienen; warum hat bis jetzt keiner daran gedacht?»

Ein Verkäufer, in blau-grauer Schürze, der neben den Herren stand: «Sie werden mit Ihrem System den ganzen Verkäuferstand ruinieren!»

Der grösste der Gruppe: «Gelangt man je zur Macht, ohne die andern zugrunde zu richten?»

Als die Männer weiterschritten, setzte das marktübliche Treiben wieder ein. Gemäss dem Bericht beklagten sich die Verkäufer von Seldwyla anschliessend, «dass von jenem Tage an die Ansprüche der Bürgerinnen gewachsen seien.» Und der grosse Mann mit Hut habe gemurmelt: «Heisse ich denn nicht Barnum Frauenwohl? Ich begeistere die Menge und schreibe das politische Defizit der Frauen auf meine Habenseite!»¹

Diese Masterarbeit handelt von der Migros und dem langen Weg zum Frauenstimmrecht in der Schweiz. Die Episode auf dem Bundesplatz von Seldwyla steht zu Beginn eines satirischen Romans über Gottlieb Duttweiler, erschienen im Jahr 1944. Sie steht hier ebenfalls am Anfang, weil darin viele thematische Punkte und Widersprüche aufscheinen, die mir während meiner Auseinandersetzung mit der Migros begegnet sind. Da ist erstens schon die widersprüchliche Position des Autors des Buches, Herbert von Moos. Noch wenige Jahre vor seiner Spitze gegen Duttweiler sass er in dessen Nationalratsfraktion und arbeitete als Redaktor für seine Zeitung «Die Tat». Auch die Geschichte der Migros ist widersprüchlich und disruptiv. Das beginnt bei der Unmöglichkeit, eine konsistente und kongruente politische Haltung der Migros-Partei «Landesring der Unabhängigen» (LdU) herauszuarbeiten, sowohl im ganz Allgemeinen wie auch lange Zeit in Bezug auf die Stellung der Frau. Auch das Unternehmen Migros selbst vollzog einige Wendungen in der Frage des Frauenstimmrechts, die bedeutendste im Rahmen der Unternehmensumwandlung in eine Genossenschaft im Jahr 1941.

Weiter war mir die grossgewachsene Figur mit Hut eine Herausforderung. Die öffentliche Bedeutung Duttweilers war Zeit seines Lebens quasi deckungsgleich mit Migros und Landesring – und bis heute zehrt die Migros vom Mythos ihres Gründers. Wie Barnum Frauenwohl die Stimmen auf dem Markt von Seldwyla zum Schweigen brachte, wäre es ein leichtes gewesen, die Aufmerksamkeit einmal mehr ausschliesslich auf den talentierten Redner Duttweiler zu richten. Wenn ich seine dominante Stimme schon nicht zum Schweigen bringen konnte, so habe ich immerhin versucht sie in kontextualisierende Bahnen zu lenken.

¹ Moos, Frauenwohl, S. 11-22.

Aus Seldwyla heisst es ausserdem, die Verkäufer hätten sich nach dem Einzug Barnum Frauenwohls über die gewachsenen Ansprüche der Bürgerinnen beklagt. Ich möchte wissen, wie die neuen Forderungen der Frauen im Fahrtwasser der Migros tatsächlich gelaute haben. Die Schmähchrift von Herbert von Moos besagt vor allem anderen, dass Duttweiler über die demagogische Begeisterung der Frauen seine eigene Person zum Diktator erheben wollte. Ich möchte den Blick umkehren und auf die Mobilisierung der Frauen als politisch aktivierte Konsumentinnen lenken. Duttweiler hat es nie ganz zum Diktator geschafft. Stattdessen entstand zusammen mit dem Landesring als Partei wider Willen und der Migros als unkonventionellen Detailhandelskonzern letztlich ein Migros-Komplex.

1.1. Gegenstand und Leitfragen

Diesen «Migros-Komplex» verstehe ich als eine Vielzahl an Knotenpunkten wie Unternehmensinstitutionen, Personen, Publikationsorganen, politische Organisationen, aber ebenso auch als Arena verschiedener Diskurse und politischer Auseinandersetzungen. Dieser Komplex erlaubte es an mehreren Punkten, dass Akteur*innen ihre eigene Agenda für die Rechte der Frauen verfolgten – nicht zuletzt in den entscheidenden Jahren zwischen 1959 und 1971. Meine Untersuchung der Rolle der Migros in der Geschichte des Frauenstimmrechts stellt zu einem grossen Teil eine quellenbasierte Rekonstruktion jener Felder dar, in denen der Migros-Komplex und der Kampf um das «Frauenstimmrecht»² Wege kreuzten.

Obwohl ich somit weitestgehend historische Erschliessungsarbeit zu leisten versuche, sind zwei historiographische Leitbilder grundlegend für mein Vorgehen. Erstens analysierte Brigitte Studer die Argumente in der Debatte um das Frauenstimmrecht in der Schweiz und stellte fest, dass sie sich im Kern alle «um die Definition der sozialen Geschlechterordnung und der biologischen Geschlechterdifferenz» drehten. Das heisse, letzten Endes «um die Problematik der unterschiedlichen «Naturen» von Frau und Mann und der ihnen je zugewiesenen Aufgaben.»³

² Analog zur «Migros» sowohl als Unternehmen und als Komplex verwende ich «Frauenstimmrecht» nicht nur als konkrete politische Rechte der Frauen in der schweizerischen Demokratie, sondern auch als Bewegungen und Denkfiguren, die rund um die Forderungen dieser Rechte auftauchten. Die jeweilige Bedeutung ergibt sich aus dem Kontext.

³ Studer, Misserfolgsnarrativ, S. 545.

Zweitens bildet das von Lizabeth Cohen geprägte Konzept des *citizen consumers* ein Leitmotiv. Demgemäss sind nach dem Zweiten Weltkrieg in den Vereinigten Staaten die Konzepte der politischen und ökonomischen Rechte der Bürger*innen gewissermassen eins geworden.⁴ Dies führte dazu, dass einerseits demokratische Rechte und Institutionen vermehrt mit Begriffen des Konsums und der freien Wahl auf dem Markt besprochen wurden. Andererseits erfuhr der «Massenkonsum» eine Aufwertung und in der Politik öffnete sich ein grösserer Raum für die Anliegen des «Konsumentenschutzes».⁵ Jakob Tanner und Brigitte Studer stellen fest, dass das Modell der *citizen consumers* auch für die Schweiz produktiv angewendet werden könne – allerdings werde die Schweiz durch das fehlende Frauenstimmrecht zu einem Spezialfall, der unter geschlechtergeschichtlichen Aspekten weitere Fragen aufwerfe.⁶ Zu Beginn der Migros in den 1920er Jahren war aber weder in den USA noch in Europa eine *Consumer's Republic* (Cohen) etabliert und die Deutung des Konsums war gemäss Sheryl Kroen erst jüngst aus dem Schatten der bürgerlich-liberalen Ächtung herausgetreten – jedoch nach wie vor mit einer starken weiblichen Konnotation.⁷ Victoria de Grazia analysiert, dass der Konsum in dieser Zeit für Frauen ein emanzipatorisches Moment enthielt: 1920 hätte der Konsum ein völlig neues Verhältnis zwischen dem Privaten und dem Öffentlichem befördert und dabei Intimität und Persönlichkeit von der häuslichen Sphäre getrennt.⁸ In der Schweiz begannen vielerorts Frauen als Konsumentinnen politische Forderungen zu stellen – eine eigentliche Organisation der Konsumentinnen fehlte aber bis Ende der 1950er Jahre.⁹

Thomas Welskopp hat die Migros-Unternehmensphilosophie als «selektive Genossenschaftlichkeit und kommerzielle Gemeinwohlorientierung» charakterisiert.¹⁰ Im Zusammenhang mit der vielfach aufgeworfenen Frage nach der Motivation hinter der Umwandlung der Migros von einer Aktiengesellschaft in einen Genossenschaftsbund und der Schaffung von Institutionen wie den Klubschulen oder dem Kulturprozent äussert Welskopp die These, dass die Migros, um im Schweizer Markt unter der Konkurrenz der politisch artikulierten Genossenschaften bestehen zu können «ein deutlich sichtbares

⁴ Cohen, Republic, S. 7-11.

⁵ Kroen, Aufstieg, S. 554-563.

⁶ Tanner/Studer, Konsum, S. 683.

⁷ Kroen, Aufstieg, S. 536.

⁸ Grazia, Sex, S. 280.

⁹ Tanner/Studer, Konsum, S. 683.

¹⁰ Welskopp, Einzelhandelsriese, S. 129.

und reales ‹Mehr› für die Schweizer Gesellschaft produzieren und verteilen musste [...]»¹¹ Diese Ideologie des ‹Mehr› propagierte die Migros gemäss Welskopp in einer Art ‹Konsumentenpopulismus›:

Schon in ihren ersten Flugblättern sehen wir nicht nur Versuche, die Konsumenten zu umwerben und an sich zu binden, sondern sie in einem indirekten politischen Sinne zu mobilisieren. [...] Die ‹M-Ideologie› zielte darauf ab, die Konsumenten zu politisieren, aber in ihrer Eigenschaft als Konsumenten, um sie zu mündigeren, verantwortlichen Konsumenten zu machen und erst dann zu besseren Staatsbürgern.

Unter geschlechterhistorischer Perspektive liefert Welskopp aber leider keine sorgfältige Differenzierung dazu, was es bedeutet, dass diese Konsumenten zumeist Konsumentinnen waren. Es bleibt bei der Klammerbemerkung, dass Duttweiler ideologisch das Bild des ‹kleinen Mannes› stärkte, aber ‹immer auch› die ‹kleine Frau›.¹²

Aus diesen Überlegungen gehen meine zwei Leitfragen hervor. Erstens: Über welche Geschlechterbilder mobilisierte der Migros-Komplex zwischen 1925 und 1971 die Frauen? Zweitens: Wie wirkten sich diese Geschlechterbilder auf die Rolle der Migros im Kampf für das Frauenstimmrecht aus?

Welskopp schreibt, es führe

ein auffällig kurzer Weg vom Appell an die ‹Hausfrau, die rechnen muss – an die intelligente Hausfrau, die rechnen kann› zu den wiederholten Vorstößen, die der *Landesring der Unabhängigen* zugunsten des Frauenwahlrechts unternahm.¹³

In diesem Sinn ist diese Untersuchung ein zweiter Blick auf diesen ‹auffällig kurzen Weg›, welcher bei näherer Betrachtung des Migros-Komplexes doch länger erscheint. Denn selbst wenn Duttweiler die Frauen aus ihren Häusern zum Migroswagen rief, so rief er sie doch zuerst als Hausfrauen.

1.2. Forschungsstand

In den bisherigen wissenschaftlichen, biographischen und autobiographischen Beiträgen zur Geschichte des Frauenstimmrechts in der Schweiz sind bereits punktuell Verknüpfungen zum Migros-Komplex erwähnt. Etwa über persönliche Verbindungen wie die von der Präsidentin des Züricher Stimmrechtsvereins Erika Grendelmeier, deren

¹¹ Ebd., S. 146.

¹² Ebd., S. 128.

¹³ Ebd., S. 133.

LdU-Ehemann sich im Nationalrat um das Frauenstimmrecht verdient machte.¹⁴ Ebenso über die prominente Stimmrechtlerin Gertrud Heinzelmann, die bei der Migros angestellt war, nebenbei staatsrechtliche Abhandlungen über das Frauenstimmrecht publizierte und vor allem mit einer Eingabe an den Papst berühmt wurde.¹⁵ Oder aber in den nebensächlich gehaltenen Hinweisen, dass die aktive Stimmrechtlerin Mary Paravicini, Präsidentin des Basler Migros-Genossenschaftsrat und Präsidentin des Schweizerischen Verbandes der Migros-Genossenschafterinnen (SBMG) war.¹⁶

Mehrfach wird ausserdem festgestellt, dass sich auf dem Parkett der politischen Parteien neben der Sozialdemokratie bloss der Landesring «vorbehaltlos» für das Frauenstimmrecht einsetzte.¹⁷ Und auch bei den Stimmrechtlerinnen selbst standen Migros und Landesring hoch im Kurs. Lotti Ruckstuhl, die Präsidentin des Schweizerischen Verbands für Frauenstimmrecht (SVF) zur Zeit der erfolgreichen eidgenössischen Abstimmung 1971, schreibt rückblickend über die zuverlässige Rolle des Landesrings, der «die politische Gleichberechtigung von Anfang an im Programm» gehabt hätte.¹⁸ Während der entscheidenden Auseinandersetzungen ums Frauenstimmrecht in den 1960er Jahren bezeichnete sie die extrem reichweitenstarke Migros-Zeitschrift «Brückenbauer» als eine der «ganz wenige[n]» Zeitungen, die nicht nur positiv übers Frauenstimmrecht schrieben, sondern dies auch ausserhalb des «Ghetto[s]» der Frauenseiten taten.¹⁹ Eine weitere Untersuchung zeigt, dass die Gegner*innen des Frauenstimmrechts dieses Engagement des «Brückenbauers» als Indiz sahen für die Gefahr der Manipulation der «politisch ahnungslosen» Frauenmassen – zugunsten der Verkaufszahlen der Migros.²⁰

In dieser Masterarbeit möchte ich den Blick umdrehen und die Geschichte des Frauenstimmrechts vom Migros-Komplex her betrachten. Auch dieser war bereits Gegenstand historischer Darstellungen. Auf der einen Seite war die Migros stets bemüht,

¹⁴ Voegeli, Hausrat.

¹⁵ Kopp, Unbeirrbar.

¹⁶ Sutter, Strategin.

¹⁷ Bspw. Joris/Witzig, Frauengeschichte(n), S. 468. Auch Yvonne Voegeli suggeriert immer wieder ein frauenfreundliches Gespann «Sozialdemokratie und Landesring» (z.B. Hausrat, S. 372).

¹⁸ Ruckstuhl, Fesseln, S. 39.

¹⁹ Brückenbauer, 10.2.1961, S. 7, Lotti Ruckstuhl: «Die Deutschschweizerinnen feierten ihr Marignano». Die Auflage des «Brückenbauers» wurde im Jahr 1959 mit 390'000 beziffert und mit 635'000 im Jahr 1971. Gemäss eigenen Aussagen war der «Brückenbauer» damit vor der erfolgreichen eidgenössischen Abstimmung über das Frauenstimmrecht in 40 Prozent der Haushalte in der deutschsprachigen Schweiz vertreten. (MGB Rechenschaftsbericht 1959, S. 74; MGB Rechenschaftsbericht 1971, S. 84.; MGB Rechenschaftsbericht 1970, S. 80.)

²⁰ Furter, Suffragetten, S. 58.

den eigenen Gründungsmythos zu pflegen und blickte in einer Vielzahl selbst herausgegebener Artikel und Publikationen auf die eigene Geschichte und die Person Gottlieb Duttweilers zurück. Immer waren die Frauen als Konsumentinnen und «Partnerinnen» von hervorgehobener Bedeutung.²¹ Ein wohlgesinntes Porträt bezeichnete Duttweiler als der «Erfinder der Konsumentin».²² Ausserdem ist da seine Frau Adele Duttweiler, deren Rolle als Stütze für ihren Gatten ebenso gerne von der Migros betont wurde wie ihr stiller Einfluss aus dem Hintergrund. Gegenüber dem Autor einer kleinen Biografie sagte sie im hohen Alter, sie sei seit ihren Kindheitsjahren als Tochter einer alleinerziehenden Mutter «immer für das Frauenstimmrecht eingetreten.»²³

Auch geschichtswissenschaftliche Untersuchungen anerkennen den besonderen Stellenwert der Konsument*innen in der Migros und weisen in Nebensätzen darauf hin, dass es sich dabei meist um Frauen handelte.²⁴ Die einzige frauenspezifische Untersuchung behandelt das Frauenbild in der Migros-Zeitschrift «Wir Brückenbauer» nach dem Zweiten Weltkrieg.²⁵

Die Untersuchungen über den Landesring der Unabhängigen – der mittlerweile als Partei verschwunden ist – sind alle etwas älteren Datums.²⁶ Zwar erscheinen darin Hinweise auf gleichstellungspolitische Positionen und die parteiinterne Stellung der Frauen, allerdings bleiben die entsprechenden Untersuchungen auf halbem Weg stecken. Vor allem aber werden weder die Landesring-Frauen mit der Konsumentinnenmobilisierung der Migros in Verbindung gebracht noch ein näheres Schlaglicht auf die LdU-Konsument*innenpolitik geworfen.

Weder der Schweizerische Bund der Migros-Genossenschafterinnen noch das von Gertrud Heinzelmann zugunsten der Frauenrechte geführte «Büro gegen Amts- und Verbandswillkür» bei der Migros waren bisher Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Auch über den Einsatz von Migros-Gelder für politische Ziele oder Abstimmungskämpfe im Allgemeinen und die Förderung von Frauenanliegen im Besonderen ist noch nichts bekannt. Diese Lücken sucht die vorliegende Arbeit zu füllen.

²¹ Häsler, Abenteuer; Riess, Gottlieb.

²² Wottreng, Unternehmer.

²³ Häsler, Adele, S. 14. Die persönliche Korrespondenz von Gottlieb Duttweiler mit Adele Duttweiler-Bertschi liegt im MGB-Archiv, wird aber für externe Forschung leider nicht freigegeben.

²⁴ Girschik/Ritschl/Welskopp, Migros-Kosmos; Welskopp, Einzelhandelsriese.

²⁵ Desiderato, Lebensaufgabe.

²⁶ Meynaud/Korff, Migros und Politik; Ramseier, Entstehung.

1.3. Quellen und Aufbau

Die Untersuchung ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil geht es darum, wie der Migros-Komplex die Frau als öffentliche Konsumentin beziehungsweise als politisch aktivierte Hausfrau konzipierte und über die Zeit hinweg mit den von Frauen aufgeworfenen Forderungen nach mehr politischer Mitbestimmung umging. Das beginnt im ersten Kapitel mit einer Analyse der sogenannten «Argumentenreklame» der Migros aus der Feder von Gottlieb Duttweiler und der Volkswirtschaftlerin Elsa Gasser. Ich untersuche zu diesem Zweck die ersten Einzelflugblätter der Migros, das regelmässige Flugblatt «Die Brücke» und die sogenannte «Zeitung in der Zeitung» – ein Inserat, das die Migros in grosser Auflage in Zeitungen platzierte. In dieser argumentativen Form der Werbung mobilisierte die Migros die Frauen über die neu geschaffene Figur der – wie ich sie nennen werde – «Migros Hausfrau». Weil die Flugblätter an mündige Leserinnen appellierten und Bezug nahmen auf wirtschaftspolitische Gesamtinteressen erhielt diese Konsumentinnenfigur von Beginn weg ein emanzipatorisches Element, das in die Richtung einer vermehrten öffentlichen Mitbestimmung zeigte. Anschliessend zeige ich anhand von Publikationen der rivalisierenden Konsumgenossenschaften, dass der Zugriff auf die Frauen bei dieser Konkurrenz der Migros in einer paternalistischen Weise über die Männer und die umständliche Vermittlung von «höheren Prinzipien» lief. In der Folge untersuche ich anhand von öffentlichen Äusserungen von Gottlieb Duttweiler sowie von Migroswerbung, wie nach dem Zweiten Weltkrieg die neu entfachten politischen Debatten um das Frauenstimmrecht mit der Migros und ihren neuen genossenschaftlichen Organisationsformen rückgekoppelt wurden. Hier zeigt sich auch, dass die Migros von Beginn bis 1971 die Idee der Kaufkraft als ökonomisches Stimmrecht der Frau propagierte. Anhand von Briefen und Zeitungsartikeln rund um eine breit rezipierte Äusserung Duttweilers im Jahr 1953 zeige ich, dass die Figur der mündigen Migros Hausfrau auch bei Duttweiler eine paternalistische Rückseite hatte.

Im zweiten Kapitel geht es um den Landesring und um die neue Konfiguration der Migros Hausfrau als Wahlhelferin und LdU-Parteimitglied, sowie um die Frau im politischen Programm des LdU. Ich untersuche zu diesem Zweck zuerst Aufrufe und Einsendungen von und an Frauen in frühen Ausgaben der LdU-Zeitung «Die Tat». Anschliessend zeige ich, wie sich die LdU-Frauen mit der «Ring»-Ideologie arrangierten und zugleich innert kurzer Zeit gegen den Willen der LdU-Führung selbst organisierten

und für mehr politische Mitbestimmung innerhalb und ausserhalb des Landesrings kämpften. In den letzten zwei Unterkapiteln werde ich auf die Diskrepanz zwischen dem Ruf des LdU als Verbündeter der Frauenstimmrechtsbewegung und der parteiinternen Wirklichkeit eingehen. Nachdem Duttweiler im Zweiten Weltkrieg seine Meinung geändert hatte, äusserte er sich im Ton einer empörten Selbstverständlichkeit über das Frauenstimmrecht – und die politischen Gegner*innen des LdU assoziierten umgekehrt das Frauenstimmrecht mit Duttweilers Konsumentinnenmobilisierung. Gleichzeitig zeigen interne Dokumente der Landesringführung aus dem Archiv des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) und Berichte in der LdU-Mitgliederzeitung, dass die LdU-Frauen innerhalb der Partei einen schweren Stand hatten und sich bei der Positionierung des Landesrings für das Frauenstimmrecht einer Verdrängungs- und Verzögerungstaktik ausgesetzt sahen. Einen Anstoss für dieses letzte Unterkapitel gab insbesondere ein Gespräch mit der ehemaligen LdU-Politikerin und Parteivorsitzenden Monika Weber. Sie betonte, dass die «gleichberechtigte Mitarbeit der Frauen in der Politik» innerhalb des Landesrings seit ihrem Parteibeitritt 1963 «quasi selbstverständlich» gewesen sei. Diese Arbeit dokumentiert das zähe Ringen, welches dieser Selbstverständlichkeit vorausgegangen war.

Aus dem Gespräch mit Weber über Akteur*innen innerhalb des Migros-Komplexes gingen wegweisende Fragen für den zweiten Teil der Arbeit hervor. Dieser wirft ein Licht auf die Beiträge der Migros auf dem Weg zur Einführung des Frauenstimmrechts auf eidgenössischer Ebene im Jahr 1971. Dabei stehen in je einem Kapitel zwei Frauen im Zentrum, die sich innerhalb der Migros Räume für den Kampf um die Gleichberechtigung der Frauen angeeignet haben.

Als erstes untersuche ich den Schweizerischen Verband der Migros-Genossenschafterinnen (SBMG) ab seiner Gründung 1957 unter der Präsidentin Mary Paravicini. Ich arbeite hierfür mit Verbandsakten und Korrespondenz aus Paravicinis Privatnachlass im Basler Staatsarchiv; mit dem Bestand des SBMG und mit Akten der «Arbeitsgemeinschaft der schweizerischen Frauenverbände für die politischen Rechte der Frau» – je im Gosteli-Archiv. Dabei zeige ich erstens, dass die Migros-Frauen die Bedeutung der Konsumentinnen im öffentlichen Leben in einer neuen Dimension betonten. Und zweitens wird deutlich, wie Mary Paravicini den SBMG dazu nutzte, um innerhalb der Stimmrechtsbewegung ein zweites Mal Gehör zu finden und taktische Auseinandersetzungen auszutragen.

Das anschliessende Kapitel untersucht die Rolle von Gertrud Heinzelmänn, einer zweiten entscheidenden Akteurin für das Frauenstimmrecht. Sie bediente sich in den 1960er Jahren ihrer Anstellung bei der Migros als schweizweit erste Ombudsfrau, um öffentlichkeitswirksam auf Fälle von rechtlicher Ungleichbehandlung aufmerksam zu machen, die mit dem fehlenden Frauenstimmrecht zusammenhingen. Aus persönlichen Notizen und Korrespondenz aus ihrem Nachlass im Gosteli-Archiv wird deutlich, dass Heinzelmänn vor allem die publizistischen Hebel des Migros-Komplexes für sich zu nutzen wusste.

Zuletzt werde ich anhand von internen Migros-Dokumenten aus dem MGB-Archiv sowie anhand von Protokollen der Aktionskomitees die Rolle der Migros in den entscheidenden Abstimmungskämpfen untersuchen. Dabei wird deutlich, dass die Migros einerseits grosse finanzielle Mittel zur Verfügung stellte, andererseits das Frauenstimmrecht bis zum Schluss zu eigenen Reklamezwecken einsetzte.

ERSTER TEIL: DER GEIST DES FRAUENSTIMMRECHTS IN MIGROS UND LANDESRING

2. Die Frau sagt Ja zum Migroswagen

2.1. Elsa Gasser und die Argumentenreklame

Die Eroberung des Schweizer Marktes durch die Migros-Verkaufswagen wäre wohl nicht möglich gewesen ohne die Migros-Flugblätter, die Duttweiler seit Beginn einsetzte. Nebst Einzelblättern, die mit speziellen Ankündigungen der Migros verknüpft waren, verteilte die Migros ab 1925 auch alle drei bis vier Wochen in den Verkaufsgebieten ein Flugblatt mit dem Titel «Migros – die Brücke». Darin war der aktualisierte Fahrplan der Verkaufswagen aufgeführt. Vor allem aber etablierte Duttweiler mit dem Flugblatt seine legendäre Form der argumentativen Werbung, die er als «Reklame, die dem Leser etwas geben will»²⁷ bezeichnete: In meinungsjournalistischen Artikeln grenzte er sich von einer konventionellen Form der Werbung ab und appellierte direkt an den Verstand der Migros-Konsumentinnen. Hans Georg Ramseier schreibt: «Diese Art der Werbung war absolut neu, denn es wurden nicht nur Waren angepriesen; Duttweiler schilderte seinen Kunden offen die Schwierigkeiten, die er bei der Warenbeschaffung hatte, machte auf Qualitätsmerkmale der Lebensmittel aufmerksam, und, je länger je mehr, behandelte er auch volkswirtschaftliche und politische Fragen.»²⁸ Noch stärker kam die Argumentenreklame in der «Zeitung in der Zeitung» zum Zug. Die Zeitung in der Zeitung war ein grosses Textinserat, das ab 1927 bis zu zweimal wöchentlich in verschiedenen Zeitungen in der Schweiz (und kurze Zeit in Deutschland) erschien.²⁹ Die Inserate enthielten jeweils einen Leitartikel und weitere Artikel und erst anschliessend klassische Produktinserate und Rabattankündigungen. Die Artikel stammten meist entweder aus der Feder von Gottlieb Duttweiler oder von Elsa Gasser – oder von beiden zusammen. Wenn immer im Folgenden von geschriebenen Äusserungen Duttweilers zu lesen sein wird, muss wohl Elsa Gasser mitgedacht werden.

²⁷ ZiZ, Nr. 57, 24.11.1928.

²⁸ Ramseier, Entstehung, S. 16.

²⁹ Zu Beginn erschienen die «Zeitung in der Zeitung» regelmässig wohlplatziert auf Seite drei des «Tages-Anzeigers» sowie im Zürcher «Tagblatt» und im «Volksrecht». Die Auflage des Inserats wurde damals mit 150'000 angegeben. Später erschien die «ZiZ» unter anderem auch in der eigenen «Tat» und im «Frauenblatt». Weil aber viele Zeitungen den Abdruck immer wieder verweigerten, blieb die «Brücke» in den ersten zehn Jahren ein wichtiger Kommunikationskanal.

Die polnische Emigrantin promovierte im Jahr 1920 in Zürich in Nationalökonomie, arbeitete auf dem Statistischen Amt und verfasste als Redaktorin bei der «Neuen Zürcher Zeitung» Artikel zu volkswirtschaftlichen Themen.³⁰ Duttweiler suchte bei der Gründung der Migros ihre Expertise.³¹ Später bezeichnete er sie als «geistige Mitgründerin».³² Gasser arbeitete als persönliche Mitarbeiterin von Duttweiler und trat 1956 der Migros-Verwaltung bei.³³ Bis zu ihrem Tod im Jahr 1967 war sie die einzige Frau mit wichtigen Funktionen in der MGB-Verwaltung und in der Stiftung «Im Grüene». Namentlich auf Elsa Gasser ging später eine der revolutionärsten Aktionen der Migros zurück: die Einführung der Selbstbedienungsläden.³⁴ Und sie war es auch, die Duttweiler von der Notwendigkeit überzeugte, ein Unternehmensarchiv aufzubauen.³⁵

Besonders bemerkenswert ist für diese Untersuchung aber eine weitere Dimension von Elsa Gassers Mitwirkung. In ihrer Todesanzeige hiess es, «als Frau» habe Gasser

manche Dinge von einem etwas anderen Standpunkt aus gesehen als die Herren in den geschäftsführenden Organen der Migros; unsere Hausfrauen haben es Frau Dr. Gasser zu verdanken, dass ihre Stimme durch sie stets hörbar war. Sie verteidigte mit Vehemenz und Kenntnis der Probleme ihre Ueberzeugung.

Gottlieb Duttweiler selbst habe über sie geschrieben, Gasser sei

sozusagen die festbesoldete Opposition und Zensorin seiner Artikel, die sie oft schlimmer traktiert hätte, als es einst seine Schulhefte gewesen seien. Die Herren vom Sekretariat nannten diese rot durchsetzten Artikel die «Schlacht am Morgarten».

Gemäss Adele Duttweiler habe sich ihr Mann mit der Zeit so sehr über die schulmeisterliche Behandlung durch seine Mitarbeiterin geärgert, dass er ihr mitteilen liess, «sie solle doch einen Schwarzstift nehmen...»³⁶

In ihrem journalistischen Wirken zeichnete sich Elsa Gasser nicht bloss durch ihre volkswirtschaftlichen Kenntnisse aus. In der «Tat» publizierte sie mehrere Artikel zur Stellung der Frauen. Etwa am 29. Dezember 1939, als sie sich dagegen wehrte, dass

³⁰ Degen, HLS, Gasser.

³¹ Riess, Gottlieb, S. 71f.

³² Tat, Jg. 32/Nr. 206, 1.9.1947, S. 7, Charles H. Hochstrasser: «Dr. Elsa F. Gasser gestorben».

³³ In Gassers Todesanzeige heisst es, sie sei 1932 als Volkswirtschaftlerin «vollamtlich» in die Dienste der Migros getreten. Dies steht der Aussage von Adele Duttweiler entgegen, Gasser sei nie ganz im Dienst der Migros gestanden. (MGB-Archiv, G 1755, Unredigierter Auszug aus einem Gespräch von Alfred A. Häsler mit Adele Duttweiler, o.D., S.20f.) Auch die offizielle Migros-Chronik schreibt, Gasser habe nie ein Anstellungsvertrag gehabt. (MGB, Chronik, S. 7.)

³⁴ Brändli, Supermarkt, S. 59.

³⁵ Helena Schulz im Gespräch mit T.R. am 29.8.2019.

³⁶ MGB-Archiv, G 1755, Unredigierter Auszug aus einem Gespräch von Alfred A. Häsler mit Adele Duttweiler, o.D., S. 20f.

«Fraulichkeit» – verstanden als «Daheimbleiben trotz allem, zu jeder Zeit» – die «erste Pflicht der Frau» sei.³⁷ Und 1959 mischte sie sich als Kontrahentin einer führenden Stimmrechtsgegnerin mit einem offenen Brief im «Brückenbauer» in den Abstimmungskampf ein.³⁸

2.2. Mobilisierung der Hausfrauen als Kundinnen

Das allererste Flugblatt der Migros ist Mythos.³⁹ Es ist von Beginn weg im Ton eines Weckrufs gehalten: «*An die Hausfrau, die rechnen muss! – An die intelligente Frau, die rechnen kann*»:

Das Problem der teuren Lebensmittel – Jedermann kennt es – die Zeitungen schreiben immer wieder – Regierungskommissionen rapportieren darüber: – Greifbare Resultate? – Keine!⁴⁰

Die Migros schrieb im Flugblatt weiter, sie versuche nun ein neues System einzuführen, mit Verkaufswagen, die auf hohen Umsatz ausgelegt seien, neuen Verpackungen und strikter Barzahlung. Bezeichnend ist, wie das Flugblatt die Transparenz betonte: Es wurden zwei Abbildungen des Migros-Verkaufswagens mit seinem Warenschaufenster gezeigt. Der Wagen sei hygienisch und im Schaufenster könnten die Kundinnen sehen, was sie kaufen. Anschliessend stand eine Liste der acht verkauften Produkte und ihre Preise, die es «anhand Ihres Haushaltbuchs» zu prüfen gelte. «Statt Reklamekultus» stehe «sachliche Prüfung» im Zentrum. Zudem erscheint schon hier ein Abglanz von der Gleichsetzung von Migros und Hausfrauen, die Duttweiler später im grossen Stil vollzieht: «*Zeit ist Geld*, für die Hausfrau, wie für uns [...]».

Das Flugblatt endet mit dem «*Appell an das selbständige Urteil der Hausfrau*»:

Entweder siegen die alten lieben Einkaufs-Gewohnheiten der Frau, die Reklame und die Schlagwörter – oder der erhoffte Zuspruch stellt sich ein, diesfalls können wir die Preise möglicherweise noch ermässigen, andernfalls müssen wir diesen ernsthaften Versuch, den Konsumenten zu dienen, aufgeben.⁴¹

³⁷ Tat, 4/75, 29.12.1939, S. 5, Elsa Gasser: «Frauen mit Stahlhelmen».

³⁸ Brückenbauer, 18/3, 16.1.1959, S. 1-2, Elsa F. Gasser: «Offener Brief»; Brückenbauer, 18/5, 30.1.1959, S. 2, Elsa F. Gasser / M. Benkler-Bürke: «Zwei Frauen und das Frauenstimmrecht».

³⁹ Bis heute kommt kaum ein Porträt über Duttweiler oder den Beginn der Migros, ob in Film oder Schrift, ohne ein entsprechender Hinweis auf das Flugblatt aus. Und die Migros selbst präsentierte es schon früh selbst als programmatisch. So beginnt etwa die Ankündigung der Migros in Berlin mit dem Zitat des Flugblatts. Migros Brücke, Ausgabe Berlin, Juni 1932.

⁴⁰ MGB-Archiv, 31.104.201.301, Flugblatt «Migros – der fahrende Laden», 25.8.1925.

⁴¹ Ebd.

In diesem Flugblatt ist bereits einiges vom frühen Bild der mobilisierten Frau angelegt. Der Text wendet sich erstens an Leserinnen als «Hausfrauen» und gleichzeitige «Konsumenten». In dieser Funktion wird die Leserin angesprochen als mündige Frau, die sich auf Grundlage von transparenten Informationen und ihren eigenen Instrumenten zur Wissensgenerierung – dem Haushaltsbuch – ein «selbständiges Urteil» bilden und eine Entscheidung treffen kann. Die Auswirkung der Entscheidung betrifft auf der einen Seite die einzelne Frau und ist auf der anderen Seite ein Richtspruch über das Unternehmen der Migros. Gleichzeitig ist sie auf einer höheren Ebene von Bedeutung: Sie ist eine Lösung des «Problems der teuren Lebensmittel» – und damit einem Problem der Wirtschaftspolitik, das sonst in «Zeitungen» und «Regierungskommissionen» behandelt wird.

Der Schlussappell macht ein zweites wichtiges Moment explizit: Die Frau muss sich an die Migros *anpassen*. Dadurch überwindet sie sich selbst: Die Migros-Konsumentin entsteht erst, indem die «alten lieben Einkaufs-Gewohnheiten der Frau» abgelegt werden. Das bedeutete zuerst konkret den Verzicht auf Hauslieferungen, ungewohnte Verpackungsgrößen, kleines Sortiment und Barzahlung. Die Konsumentinnen waren darüber hinaus angehalten, an Stelle von «bezahlten Kontrolleuren» den Verkaufsbetrieb zu überwachen und wurden für «nützliche Beschwerden» bezahlt.⁴²

Drittens anerkennt der Bezug auf das «Haushaltsbuch» eine spezifisch weibliche Position im Geschlechtergefüge eines Haushalts mit entsprechenden weiblichen Erfahrungen. Gottlieb Duttweiler nutzte später jede Möglichkeit, öffentlich die Urteilsfähigkeit der Frauen hervorzuheben und den Frauen zu schmeicheln. Sei es durch die Betonung der Leistungen als Hausfrauen und Gattinnen, oder für ihre weiblichen Charaktereigenschaften.⁴³

Über die ersten zehn Jahre bemühte sich die Migros darum, sich im Schweizer Markt als Lebensmittelhändlerin festzusetzen und auszubreiten. Der Bezug auf die geschaffene Figur der mündigen «Konsumentin-Hausfrau» im oben skizzierten Sinn – ich möchte sie vereinfacht «Migros Hausfrau» nennen – war in dieser Zeit der Anker von Duttweilers Öffentlichkeitsarbeit. Und dies in einem doppelten Sinn. Einerseits als hochwirksames rhetorisches Mittel. Und andererseits durch die Mobilisierung von Frauen selbst.

⁴² Migros Brücke, Ausgabe Berlin, Juni 1932, S. 1, o.A.: «Ein Plan».

⁴³ Diese änderten sich und bezogen sich teils auf private Eigenschaften und teils auf öffentliche Eigenschaften. Später wurden auch explizit die Leistungen der Frauen in Erwerbsarbeit gelobt.

Während das erste Flugblatt eine offensive Aktion bedeutete, nutzte Duttweiler die Verknüpfung mit der Migros-Hausfrau auch für die defensive Kommunikation. Denn schnell sah sich die Migros gezwungen, sich gegen allerlei Anschuldigungen, Beleidigungen oder Boykottaufrufe von Detailgeschäften und Konsumgenossenschaften zur Wehr zu setzen. Ende September 1925, also rund einen Monat nach der ersten Fahrt der Migros-Wagen, erschien ein weiteres Flugblatt. Darin heisst es:

Die Haltung der Spezierer mahnt die Hausfrau zum Nachdenken: Einerseits rufen sie, den bedrohten Mittelstand darstellend, das Mitleid der Hausfrauen an, – andererseits drohen sie mit der gewalttätigen Geste des Boykotts, rufen nach dem Kampf «mit allen Mitteln», – schrecken vor Einschüchterungen der untreuen Kundinnen, Wohnungskündigungen etc. nicht zurück. [...]

Die Verkäufer stehen in geschlossenen Verbänden da, – die Konsumenten sind die passive, führerlose Masse, – und z.B. von der Direktion des L.V.Z. [Lebensmittelverein Zürich, Anm. T.R.] als ziemlich mässig begabt behandelt.

Hier folgte ein Hinweis auf die Zeitschrift «Familie» des Lebensmittelvereins Zürich, worin die Frauen ausgerechnet in der Rubrik «Erziehung» angesprochen würden.

Wir sagen aber: So dumm sind unsere Hausfrauen nicht, nur können sie ihr Urteil und ihren Willen nicht gemeinsam kundtun, da sie nicht organisiert sind, – *uns* imponiert die kleine Frau, die *erkennt*, was Qualität ist, die den *Mut* hat, unbeirrt eine Sache zu fördern, die gut und ernsthaft gemeint ist, – die die *reinliche Gewohnheit pflegt, bar zu zahlen* und versteht: *Um was es geht: Für oder gegen eine radikale Verbilligung.* [...]

Die Hausfrau steht allein, – sie hat aber ein Mittel in der Hand, – ja sie ist *Richterin* im Streit, – ist es deutlich genug, wem sie ihre Kaufkraft zuwenden soll? –: *der Migros*⁴⁴

Andere Lebensmittelläden senkten als Antwort auf die Migros ihre Preise und diese konnte deshalb zeitweise nicht mehr auf eine vorteilhafte Preisdifferenz zählen. Also appellierte die Migros nicht mehr bloss an die «rechnende» Hausfrau, sondern an ihre Solidarität. Die Hausfrauen wüssten ja, dass der allgemeine Preisabschlag ein Verdienst der Migros sei.

Gibt es eine Art *Solidarität der Frauen*, – dass eine «Die es nicht nötig hat», doch bei den Migros-«Hausierern» kauft, um der guten Sache willen und um die andern zu ermutigen?⁴⁵

Im Allgemeinen verpönte Duttweiler das Einkaufen aus Solidarität als eines der hinderlichen Elemente bei den Konsumgenossenschaften. Als aber die Migros 1933 in Bern unter Druck stand, relativierte sie rückblickend die Frauensolidarität:

⁴⁴ MGB-Archiv, 31.104.201.301, Flugblatt «Der Preisabbau steht und fällt mit dem MIGROS-System», Zürich, o.D. [Ende September 1925]

⁴⁵ Ebd. Sic Kommasetzung.

Die Frauen von Zürich, die die Migros im Winter 1925/26 dadurch im Preiskampf durchhielten, dass sie bei 10 Grad unter Null oder im schmelzenden Schnee auf der Strasse durchschnittlich 2 Prozent mehr bezahlten, als im «warmen freundlichen Laden», – *diese Frauen haben ihr Vertrauen der großen «kapitalistischen» Migros gegenüber durch diese Hetze deshalb nicht verloren, weil es nie ein uneingeschränktes Vertrauen war, sondern weil sie fortwährend prüfen, beobachten und kontrollieren.*⁴⁶

Wann immer Urteile von Richtern oder wissenschaftlichen Gutachtern im Sinne der Migros waren, verwendete sie Duttweiler als stichfeste Belege und verkündete sie in seinen Publikationen. Negative Entscheide verkündete er ebenfalls. In diesen Fällen legte er die Urteile aber konsequent so aus, dass sie sich scheinbar gegen die Konsumentinnen richteten. Mehrere Male spottete er auf Grundlage des Verstandes der Migroshausfrau gegen die etablierten Regeln der Wahrheitsfindung. Etwa, nachdem er einen Prozess verloren hatte, bei dem sein Waschmittel «Ohä» als eine unzulässige und irreführende Kopie von «Persil» beurteilt wurde. In einem Flugblatt heisst es: «Was sagen Sie, verehrte Hausfrau, zu dieser Einschätzung Ihres Unterscheidungsvermögens?»⁴⁷ Ein Artikel in der «Brücke» beklagte, «wie gering, ja *geistig minderwertig*, die Hausfrau seitens z.B. Stadt- und Kantonschemikern und seitens der Gerichte eingeschätzt wird! [...] Es ist ganz einfach eine *Beleidigung* der einkaufenden Hausfrau [...]»⁴⁸

Beiträge wie diese propagierten, dass die Meinungsäusserung der Frauen letzten Endes im Akt des Kaufens bestünde. Entsprechend präsentierte die Migros ihre Umsatzzahlen in der «Brücke» unter dem Titel «Der wahre Volkswille».⁴⁹

Mehrmals bemühte sich Duttweiler darum, diese Abstraktion mit konkreteren Beweisen für seinen ideellen Rückhalt im «Volk» zu unterlegen. Zusätzlich zu den Umsatzfranken startete er Aktionen, um die Stimmen seiner Unterstützerinnen und Unterstützer zu zählen.

Anlässlich einer bundesrätlichen Verordnung, die die Migros unter das «Hausierverbot» stellen sollte, forderte die Migros im Jahr 1927 «Konsumenten und Hausfrauen» im Kanton Zürich dazu auf, eine Sympathieerklärung zu unterschreiben. In Bern werde gemäss der «Brücke» «der Entscheidungskampf über Sein oder Nichtsein unserer Sache» ausgetragen; der Zürcher Regierungsrat trete zwar für die Migros ein, wolle aber einen Beweis, dass die «Konsumenten» die Migros-Bestrebungen tatsächlich begrüsst. Der

⁴⁶ Brücke, Ausgabe Bern, 11.1.1933, S. 2, o.A.: «Die Frau bleibt fest.»

⁴⁷ MGB-Archiv, 31.104.201.301, Flugblatt «OHÄ vor Gericht!», Bern, o.D. [1931]

⁴⁸ Brücke, Ausgabe Bern, 10.2.1932, S. 5, o.A.: «Die «naive Hausfrau»».

⁴⁹ Brücke, Ausgabe Bern, 6.5.1931, S. 1.

gross hervorgehobene Hinweis, die Erklärung sei «[k]eine *politische*, sondern *eine praktisch-wirtschaftliche Aktion*» unterstrich einerseits die Entfaltung weiblicher gesellschaftlicher Teilhabe durch Konsum. Andererseits war das Erklärung an den Regierungsrat ein klar politisches Mittel. Der Aufruf schilderte weiter: «In Amerika, England, Oesterreich und Deutschland hat die Frau das politische Stimmrecht – bei uns nicht. In dieser wichtigen *wirtschaftlichen* Frage aber kann auch sie ihre Meinung durch Unterschrift der «Erklärung» gehörig zur Geltung bringen.»⁵⁰ Schweizweit und auch noch ein Jahr darauf verkündete die Migros in der Folge die notarisch festgestellte Zahl der eingegangenen Unterschriften: «16'383 Einwohner des Kantons Zürich, meistens Hausväter und Hausmütter».⁵¹

Auf der einen Seite warb Duttweiler von Beginn weg für den Kauf in der Migros indem er quasi das ökonomische Stimmrecht der kaufenden Frau propagierte und Zählungen der «wirtschaftspolitischen» Stimmen seiner Kundinnen durchführte. Auf der anderen Seite ist aus den ersten zehn Jahren nur eine einzige explizite Äusserung zum politischen Frauenstimmrecht bekannt. In einer der ersten Ausgaben der «Zeitung in der Zeitung», datiert auf den 28. Dezember 1927, heisst es unter dem Titel «Ein Weltrekord und das Frauenstimmrecht», ein Migroswagen hätte in der Stadt Zürich innert fünf Stunden um die 2000 Kundinnen bedient und 3528 Franken Umsatz gemacht. Das sei ein Weltrekord, der selbst die «Geschäftsrekorde» in der neuen Welt übertreffe. «Die modernen Eidgenossen hören von sich gern sagen, daß sie politischen Instinkt haben», behauptete der Artikel,

ebenso sicher ist, daß deren Hausgenossinnen da eine hochentwickelte Nase haben spielen lassen in Sachen Migros. Da erhebt sich die Frage, ob es doch nicht gut wäre, wenn diese Frauen in ihrer zart-bestimmten, praktisch-orientierten Weise mit dem Stimmzettel etwas mittäten.⁵²

Dies stellte keine Forderung und auch keine klare Unterstützung von Aktionen oder Aktivitäten der Stimmrechtsbewegung in dieser Zeit dar.⁵³ Der kokette Ton ist eher ein ironischer Kommentar auf die eigene Mobilisierung der Frauen quasi als Stimmbürgerinnen wie etwa für die Zürcher «Sympathieerklärung» früher im selben

⁵⁰ MGB-Archiv, 31.104.201.301, Migros AG, Flugblatt: «Aufruf!», o.D. [Februar 1927].

⁵¹ Brücke, Ausgabe Schaffhausen, 24.2.28. Eine ähnliche Erklärung wurde Anfang 1932 auch in den anderen Kantonen verteilt, in der die Migros aktiv war.

⁵² ZiZ, Nr. 4, 28.12. 1927, o.A.: «Ein Weltrekord und das Frauenstimmrecht», in: Tages-Anzeiger, 35/304, S. 3.

⁵³ Vgl. Hardmeier, Frauenstimmrechtsbewegung, S. 285-299.

Jahr. Mehr als dreissig Jahre später, kurz vor der Abstimmung über das Frauenstimmrecht 1959, führte Duttweiler jedoch dieses Zitat als Beleg dafür an, dass die Migros schon immer für das Frauenstimmrecht gewesen sei.⁵⁴

2.3. Migros-Frauenmobilisation versus Coop-Genossenschaftstreue

Vinzenz Winkler hat beobachtet, dass sich die Migros im proklamierten Dienst an den Konsument*innen seit Anbeginn ähnlich wie die Konsumgenossenschaften positionierte. Zum selben Zweck wählten sie aber radikal unterschiedliche Mittel: «In den Konsumvereinen wird das Ziel durch die Solidarität in der Organisation des gemeinsamen Handelsbetriebes erreicht; die Migros war demgegenüber nicht die Organisation *der* Konsumenten, sondern sie war *für* die Konsumenten.»⁵⁵

Der springende Punkt besteht bei dieser Aussage aber gerade darin, dass «Konsumenten» nicht zweimal dasselbe bedeutet. Während die Organisation der Konsumgenossenschaften primär über die Mitgliedschaft der Männer lief, ging der Einsatz der Migros mit einem durch die informative Werbung vermittelten Zugriff auf die Frauen einher.

Zudem waren die Konsumgenossenschaften sowohl mit der Sozialdemokratischen Partei wie auch mit den Gewerkschaften verbandelt. Diese klare politische Positionierung und die Ideologie des Gemeinschaftlichen war für die Migros als Aktiengesellschaft einerseits ein Manko. Auf der anderen Seite war die politische Verstrickung mit der Arbeiterbewegung für die Konsumgenossenschaften ein Hemmschuh, den die Migros als Konkurrenzvorteil ausspielen konnte. Die Ideologie des Genossenschaftswesens musste den Genossenschaftler*innen immer wieder vermittelt werden, das Stichwort, vor allem für die Konsumentinnen, hiess Genossenschaftstreue. Im Jahr 1925, als die Migros gerade daran war in Zürich den Lebensmittelhandel aufzumischen, publizierte das Organ des Lebensmittelvereins Zürich einen Artikel, in welchem sich der Autor darüber beklagt, dass es nicht immer leicht sei, «die Frauen der Konsumgenossenschaft zuzuführen.»

Denn:

Ihre Erziehung und ihre ganzen sonstigen derzeitigen Lebensverhältnisse bringen es mit sich, daß sie in ihrer großen Masse nur durch unmittelbar zu erzielende oder sehr in die Augen fallende Vorteile vom Nutzen einer wirtschaftlichen Einrichtung zu überzeugen sind.

⁵⁴ Brückenbauer, 18/2, 9.1. 1959, S. 1, Gottlieb Duttweiler: «Ein ehrliches Wort zum Frauenstimmrecht».

⁵⁵ Winkler, Genossenschaften, S. 69.

Das hat zur Folge, daß die Konsumgenossenschaft manches tun muß, was ihrer Aufgabe, ein höheres Wirtschaftsprinzip in der Verteilung der Güter zu verwirklichen, widerspricht, und von manchen, dem sozialen Fortschritt förderlichen Maßregel abstehen muß, zu der sie ihre Organisationsform und ihre Verwaltung sonst befähigen würden. Unwissenheit und Kurzsichtigkeit der Masse ihrer Mitglieder hängen wie ein Bleigewicht an so mancher Konsumgenossenschaft. Sie ertönen den Reformdrang ihrer geistig regern, tiefer blickenden Mitglieder, sie leisten dem Schlendrian, der Einseitigkeit in ihrer Verwaltung Vorschub und bilden so einen Faktor ihrer Entartung oder Versumpfung. Wo die Frauen geistig tief stehen, wird die Konsumgenossenschaft vielleicht als kaufmännisches Unternehmen blühen, aber als Träger sozialen Fortschrittes verkommen. Die Frau muß nicht nur für die Konsumgenossenschaft gewonnen, sie muß auch durch und für sie erzogen werden, soll sie in jeder Hinsicht ihrer Mission gerecht werden.⁵⁶

Diese höheren Prinzipien führten die Konsumgenossenschaften in der Schweiz auch mal in eine handfeste Auseinandersetzung mit Konsumentinnen. Gut dokumentiert ist der Fall des «Bieler Milchkriegs» in den Jahren 1930/31. In der energisch vertretenen Forderung, die Milch solle von den Händler*innen weiterhin ans Haus geliefert werden, solidarisierten sich in Biel linke und bürgerliche Frauen. Beatrice Ziegler interpretiert den «Milchkrieg» als Geschlechterkampf und argumentiert, dass die Haltung der Konsumgenossenschaft hier «einmal mehr durch grundsätzliche (Klassenkampf-)Positionen bestimmt» war.⁵⁷ Die Konsumgenossenschaft versäumte es, sich auf die Seite der spontan zusammengeschlossenen Konsumentinnen zu stellen. Stattdessen wurden die Frauen öffentlich diffamiert. Ein führender Konsumgenossenschaftler etwa stellte die Frauen in der linken Presse dar als «verräterisch und unfähig, ihre eigenen Interessen zu erkennen.»⁵⁸ Obwohl auch die Migros keine Hauslieferungen anbot, nutzte sie den Konflikt, um gegen ihre Konkurrenten auszuteilen und einmal mehr die Schicksalsgemeinschaft von Migros und Hausfrauen zu verkünden:

Die milchhandelnden Frauen von Biel wissen etwas zu erzählen, was ein Aussenseiter durchzumachen hat, wie er sich wehren muss, welche Risiken er läuft, welche Sorgen er hat!

Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass wir gerade in Biel einen relativ sehr hohen Umsatz haben.⁵⁹

Anfang der 1930er Jahren expandierte die Migros von Zürich aus nach Basel, wo die Konsumgenossenschaften traditionell stark waren. Als Antwort auf die neue Konkurrenz gab der Verband Schweizerischer Konsumvereine (VSK) in Basel eine Broschüre heraus unter dem Titel «Wie sag ich's meiner Frau?», in welcher ein fiktionalisiertes Gespräch

⁵⁶ Die Familie, 15.10. 1925, 9/42, S. 1-2, Eduard Bernstein: «Frauendienst an der Genossenschaft.»

⁵⁷ Ziegler, Milchkrieg, S. 129.

⁵⁸ Ziegler, Milchkrieg, S. 122.

⁵⁹ Brücke, Ausgabe Bern, 10.2. 1932, S. 2, o.A.: «Biel».

von fünf Vorstandsmitgliedern der lokalen Konsumgenossenschaft am «Ecktisch im Hirschen in Kleinwil» wiedergegeben ist. Im Zentrum steht die Vermittlung des Rückvergütungssystems und damit ein zentrales Element der Konsumgenossenschaften, das Duttweiler immer wieder als undurchsichtig und umständlich verhöhnt hatte. Einer berichtet: «[M]eine Frau behauptet immer, sie kaufe billiger ein bei dem scheckigen Komödienwagen, der seit einem Jahr hier durchfährt, und im Warenhaus in der Stadt, und doch kann sie nie auskommen mit unserem Geld.» Ein zweiter erklärt daraufhin, dass in jedem Laden mit jedem Einkauf ein Mehrbetrag auf die Ware aufgeschlagen werde. «In der Genossenschaft nun wird dieser Ueberschuß wieder an die Mitglieder verteilt, im Privatgeschäft behält ihn der Besitzer.» Ein dritter wendet sich an den ersten:

Was Dich betrifft, [...] so kann ich Dir sagen, daß nicht das die tüchtigsten Hausfrauen sind, die immer die billigsten Quellen suchen und daraus schöpfen. Heute wird ja im Handel abscheulich gelogen, um sich gegenseitig die Kunden abzujagen, und der billige Preis geht bombensicher auf Kosten der Qualität. Was den Komödienwagen anbetrifft, so war meine Frau am Anfang auch aus dem Häuschen, als sie die Preise in dem gelben Blatt las. Als sie dann aber auch den Begleittext dazu genossen hatte, sagte sie, der Guggel solle sie picken, wenn der Schreiber nicht ein großhansiger Blageur sei. Der tue ja so, als ob alle anderen Warenvermittler und Produzenten Esel seien und als ob der Herrgott seine besten Sachen erst wachsen lasse, seit diese Gesellschaft entstanden sei, und extra für sie.

Sodann wieder der erste:

Zu sparen hätten wir eben auch allen Anlaß, [...] und ich habe ja auch im Rechenschaftsbericht der Genossenschaft gesehen, wie viel wieder an Rückvergütungen ausbezahlt werden konnte. Aber ich bringe und bringe es nicht dazu, daß meine Frau in der Genossenschaft kauft. Es ist, wie wenn sie auf diesem Gebiet von einer fixen Idee besessen wäre, und doch meint sie es gut und glaubt mir einen Dienst zu erweisen, wenn sie allen sogenannten «billigen» Gelegenheiten nachspringt.⁶⁰

2.4. Die Migros als Umsetzung des Frauenstimmrechts

Als Gottlieb Duttweiler 1941 die Aktiengesellschaft Migros in einen Genossenschaftsbund umwandelte, konnte er einen ideologischen Konkurrenznachteil gegenüber den Konsumgenossenschaften beseitigen. Während Duttweiler schon in den ersten Jahren damit kokettierte, dass die Frauen bei der Migros ihre Urteilsfähigkeit und damit ihre Eignung zur öffentlichen Mitbestimmung unter Beweis stellten, erhielt die Verknüpfung mit den Frauen nun eine neue Dimension. Duttweiler forderte zu dieser Zeit zwar bereits explizit das uneingeschränkte politische Frauenstimmrecht. Gleichzeitig

⁶⁰ VSK Basel, Wie sag ich's, S. 3-12.

erklärte er fortan, dass die Migros gewissermassen bereits die *Umsetzung* der weiblichen Aspirationen auf Mitbestimmung sei. In einem Artikel zur Diskussion über die politischen Rechte der Frauen schrieb er:

In unseren Genossenschaftsräten haben die Frauen statutarisch die Mehrheit. Das Stimmrecht wird zweifellos in der großen Mehrheit von Frauen ausgeübt und unser Organ, der «Brückenbauer», wird vorab von den Hausfrauen gelesen. Diese stimmen alle Tage mit ihrem Portemonnaie in den Läden und an den Wagen über die Migros ab und sind somit wirtschaftlich der Hauptfaktor in unserer «Familie M».⁶¹

Das Frauenstimmrecht in der Migros hatte also demnach drei Ebenen: die Urabstimmung aller Genossenschaftler*innen, die repräsentativen Genossenschaftsräte und die Kaufkraft der aufgeklärten Hausfrau.

Die Verbindung mit dem Stimmrecht im Staat geschah nicht bloss im Nachhinein zum Zweck eines Arguments in der politischen Auseinandersetzung, sondern wurde von Anfang an in die Werbung für die Migros integriert. In einem Kinowerbefilm aus dem ersten Jahr als Genossenschafts-Bund wirbt die Migros für ihre Urabstimmung, von der ein Sprecher erklärt, sie sei «wie die Volksabstimmung». Im Clip selbst kommt eine Frau zu Wort: «Ich habe bei der letzten Abstimmung auch mitgemacht. Sogar mein Mann meinte, ich solle es geniessen, dass es wenigstens da das Frauenstimmrecht gibt.»⁶²

Die Mehrheit der Frauen in den Migros-Genossenschaftsräten nutzte Duttweiler als Argument in den Auseinandersetzungen mit den Konsumgenossenschaften. Im Jahr 1941 versuchte die Migros den «Allgemeinen Consumverein Basel» zu unterwandern und Duttweiler kämpfte an dessen Versammlungen um das legitime Erbe der Genossenschaftsidee. Dem Konsumverein warf er vor, er müsse die Frauen besser integrieren. Sie müssten «in der Genossenschaft etwas anderes sehen, als nur <taub> zu werden, wenn sie <posten> müssen.»⁶³

Bei genauerer Betrachtung werden die Mitbestimmungsrechte der Frauen innerhalb der Migros-Entscheidungsprozessen zumindest fragwürdig. Schon zeitgenössische Kritiker*innen bemängelten die Genossenschaftsstatuten nach 1941 als Farce; die Genossenschaftsräte seien ein blosses Feigenblatt vor der Migros-Verwaltung, wo die umfassenden Fäden der Macht zusammenliefen.⁶⁴ Lohnenswert ist auch ein Blick in die

⁶¹ Brückenbauer, 10/45, 9.11.1951, S. 1. Gottlieb Duttweiler: «Eine Frau?!»

⁶² Migros, Auszug aus «Familie M», 1941 [Youtube online].

⁶³ Sozarch, KS 380/29, Protokoll der kontradiktorischen Versammlung vom 10.11.1941, o.D., S. 17.

⁶⁴ Vgl. NZZ, 3.8.1953, Nr. 1785, Abendausgabe, S. 8, o.A.: «Die «Riesenhäufchen»; Welskopp analysiert, dass die Genossenschaftler*innenvertretung gegenüber der MGB-Verwaltung bis 2002 quasi «in der Luft» hängte. (Einzelhandelsriese, S. 133)

«Thesen» aus dem Jahr 1950 von Gottlieb und Adele Duttweiler. Auf dieses «Vermächtnis der Stifter» können sich «Mitglieder von Verwaltungen und Genossenschaftsräten in der Verfechtung des Migros-Ideengutes jederzeit und auf alle Zeiten berufen». These Nummer Neun sagt etwas zur Position aus, die den Frauen zgedacht ist. Sie lautet:

*Das Frauenherz ist der sicherste Aufbewahrungsort für unser Ideengut – dort muss es bewahrt und gemehrt werden. Männer in der Leitung sind die sichersten Ausführenden und Organisatoren. Wirkliche Männer sind auch Mehrere unseres Gedankengutes in Frauenherzen. Um Gottes willen die Frauen beiziehen!*⁶⁵

Der Topos der «weiblichen Kaufkraft» im Sinne eines täglich genutzten Frauenstimmrechts «mit dem Portemonnaie» war seit der Gründung der Migros stark. Er blieb dies auch nach der Überführung der Migros in die Genossenschaftsform. Diese Wendung liess sich für Werbung wohl besser einsetzen als der Hinweis auf die Stellung der Frauen innerhalb der Migros selbst, denn sie adressierte potenzielle Konsumentinnen auch ausserhalb des Kreises der Genossenschaftlerinnen. Entsprechend wurde sie im Rahmen der «Zeitung in der Zeitung» als Inserat in grosser Auflage verbreitet. Im Jahr 1953 verkündete die Migros in der «ZiZ» eine starke Umsatzzunahme und kommentierte:

Die Frauen haben kein politisches Stimmrecht. Aber sie verstehen, ihr Gewicht in die Waagschale zu werfen. Das namentlich in Dingen, von denen sie etwas verstehen – im Gegensatz zum Stimmbürger, der oft abstimmen muß, ohne die komplizierten Gesetze genau zu kennen.⁶⁶

Die Migros suggerierte hier also sogar, dass der bewusste Kaufakt der Frau dem politischen Stimmrecht überlegen sei. In gewisser Weise hatte dieses Argument noch bis zur Einführung des Frauenstimmrechts Bestand. Im Jahr 1970, als in Zürich eine kantonale Abstimmung bevorstand, publizierte die LdU-Mitgliederzeitschrift «Ring» einen Überblicksartikel zum Stand des Frauenstimmrechts, begleitet von einer Karikatur einer Frau mit Portemonnaie und Einkaufskorb. Darunter der Kommentar: «Beim Einkauf ist das Frauenstimmrecht schon längst verwirklicht.»⁶⁷

⁶⁵ AGoF, 612-05, Gottlieb und Adele Duttweiler, Thesen vom Jahre 1950.

⁶⁶ ZiZ, o.A.: «Die Quittung», in: Tat, 18/180, 4.6.1953, S. 13.

⁶⁷ Der Ring, 25/7, 11.5.1970, S. 3, Arthur Götschi: «Letzter Kampf für das Frauenstimmrecht».

Das Argument des «Frauenstimmrechts durch Kaufkraft» hatte aber über die Zeit hinweg eine Verschiebung erfahren. Erstens hatte die Migros bis in die frühen 1950er Jahre damit geworben, dass die Konsumentinnen mit ihrem Einkauf in ihrem Interesse über die Existenz der Migros selbst urteilten. Nachdem aber eine führende Position im Schweizer Markt errungen und der Druck der Konkurrenz schwächer geworden war, konnte die Migros keine Aussenseiterposition mehr anführen. Zweitens hatte die Migros vor dem Zweiten Weltkrieg das Interesse der Konsumentinnen in der Reklame grob unter den Schlagworten «Preis» und «Qualität» subsumiert. Nach dem Krieg entstand eine Bewegung hin zur stärkeren Ausdifferenzierung der Konsumentinneninteressen, die nun im Plural angeführt wurden. Die Frage, wozu die Konsumentinnen mit ihrem Einkaufskorb fortan «Ja» oder «Nein» sagen sollten, trieb die Migros-Genossenschafterinnen immer mehr um. 1957 gründeten sie unter anderem zum Zweck der Propaganda für die Belange der Konsumentinnen den «Schweizerischen Bund der Migros-Genossenschafterinnen».

2.5. Duttweiler der Handelsdiktator

Die hochgehaltene Medaille der mündigen Konsumentin mit konzerninternen Mitbestimmungsmöglichkeiten hatte eine paternalistische Rückseite. Explizit wurde diese zum Beispiel 1953, als Gottlieb Duttweiler ein propagandistisches Malheur unterlief. Er nahm an einem internationalen Kongress von Lebensmittelhändlern im belgischen Ostende teil und hielt ein aufsehenerregendes Votum. Die ‹Neue Zürcher Zeitung› zitierte:

«Ich bin der Meinung, daß man nicht zögern soll, den Konsumenten neue Einkaufsmethoden aufzuerlegen, wenn man nur das Richtige trifft, wenn man also den Konsumenten wirkliche Vorteile verschafft und ihren Alltagsbedürfnissen entgegenkommt. Man darf nicht einfach die Diktatur des Kunden annehmen. ... Ich bin für die Diktatur des Handels. Die Frau ist dazu gemacht zu gehorchen, sie ist auch bereit, es zu tun, wenn man sie nur den Vorteil davon haben läßt.»

Die ‹NZZ› frohlockte hämisch über diese «entwaffnende[] Naivität» des angeblich uneigennütigen «Volksbeglückers», und seine doppelte «Proklamation der *Diktatur des Handels* über den Konsumenten und der *Botmäßigkeit der Hausfrau*».⁶⁸

In der Stimmrechtsbewegung regte sich Verwunderung über diese Stellungnahme. Mary Paravicini, Sekretärin des Schweizerischen Verbandes für Frauenstimmrecht und Vertreterin von Migros und LdU, erhielt von einer Mitstreiterin einen empörten Hinweis auf Duttweilers Äusserungen. Sie schickte sich an, von ihm eine Klärung einzufordern. Gleichzeitig antwortete sie bereits mit einem Brief, der Duttweiler in Schutz nahm. Trotz seines «absolut antifeministischen» Satzes über das Gehorchen habe Duttweiler bei Frauenstimmrechtsbelangen bewiesen, dass er kein Antifeminist sei. Und weiter:

Ich persönlich glaube, dass es sich um ein – allerdings leicht erklärliches – Missverständnis handelt. Duttweiler spricht in diesem Artikel von der Frau als Konsumentin. Auch die Konsumentin ist natürlich nicht dazu da, zu «gehorschen», aber sie lässt sich eine gewisse Führung gerne gefallen, wenn sie überzeugt ist, Vertrauen haben zu dürfen. Und so, wie sich unser Wirtschaftsleben entwickelt hat, ist sie oft auf eine Führung oder zum mindesten sehr präzise Ratschläge von kompetenter Seite angewiesen, wenn sie nicht unverhältnismässig viel Zeit auf den Einkauf verwenden will. Mit dem Frauenstimmrecht hat aber dies alles, meiner Ansicht nach, nichts zu tun.⁶⁹

Im ‹Brückenbauer› publizierte schliesslich Elsa Gasser eine Richtigstellung mit gleicher Argumentation. Sie wies darauf hin, dass Duttweilers Votum in der verkürzten Form

⁶⁸ NZZ, 3.8.1953, Nr. 1785, Abendausgabe, S. 8, o.A.: «Die ‹Riesenhäusfrau›».

⁶⁹ StABS, PA 936b, B2(1), Brief Mary Paravicini an Adrienne Gonzenbach-Schümperli, 11.8.1953.

seines Sinnes entstellt worden sei – sie könne das bezeugen, denn sie sei «dabei zufällig neben ihm» gesessen.

Nach meiner Erinnerung hieß es ungefähr so: «Die Hausfrau liebt es zu gehorchen, wenn sie weiß, daß man ihr etwas Vernünftiges vorschlägt und ihr einen entsprechenden Vorteil bietet.» Französisch fügte Herr Duttweiler sogar einen Scherz an: «Ich spreche von der Frau als Hausfrau, im Privatleben mag das anders sein», was von der Versammlung mit Lachen quittiert wurde.

Nur wer die Migros gründlich hasse, könne daraus für die Frau beleidigende Schlüsse ziehen. Und Duttweiler habe sich nicht nur öffentlich deutlich für die Frauenrechte eingesetzt, sondern auch «durch die Tat bewiesen (Frauenmehrheit in den Genossenschaftsräten, Frauen als Mitarbeiter usw.). *«Tant de bruit pour une omelette!»*⁷⁰ Aus dieser Episode erscheint, dass Duttweiler den Frauen als Konsumentinnen zwar die vollen politischen Rechte und ein entsprechendes Gewicht in der politischen Sphäre zugestehen wollte. Gleichzeitig war es mit den selbständig artikulierten Interessen der Migros-Hausfrau nicht so weit her und sie bedurfte für die «richtige Wahl» einer Anleitung. Ausserdem wird deutlich, dass Gottlieb Duttweiler mit Hilfe von Frauen in der Migros grösseren Schaden für seinen Ruf abwendete. Dies gelang mit dem Hinweis auf seine Integrität in Sachen Frauenstimmrecht. Im nächsten Kapitel werde ich zeigen, dass Duttweilers Haltung zum Frauenstimmrecht zu Beginn seiner politischen Karriere noch nicht so prononciert war.

⁷⁰ Brückenbauer, 12/32, 7.8.1953, S. 1, Elsa Gasser: «Das sagen die Frauen dazu!»

3. Die Migros geht in die Politik: die Stellung der Frauen beim Landesring der Unabhängigen

3.1. Mobilisierung der Kundinnen als Wählerinnen

Spätestens 1931 versuchte sich Duttweiler mit der Mobilisierung von Frauen in Wahlen einzumischen. In der Berner Ausgabe der «Brücke», kurz vor den Nationalratswahlen in jenem Jahr, schrieb die Migros im Leitartikel, es gehe jetzt um ein «Schlußwort zur Migrossache», um gegen «Zwang und Unrecht» von Vertretern des Staates, der Justiz und Verbänden gegen die Migros zu protestieren. Man werde der Migros

nicht leicht nachsagen können, daß wir «politisch» werden, denn im Gegensatz zu all unseren Widersachern, die die Hände tief in der Politik haben, zählen wir wohl sehr viele Politiker zu unseren Feinden, es bekennt sich wohl kaum einer als unser Freund.

Als Anführer der Migrosfeinde wurden der Präsident des Verbandes Schweizerischer Konsumvereine (VSK), Nationalrat Robert Grimm (SP) und Gewerbeverbandfunktionär, Regierungsrat und Nationalrat Fritz Joss (BGB) genannt. Der Schlussappell im Artikel richtete sich direkt an die Frauen; in einer interessanten Drehung wurden gleichzeitig Befürworterinnen wie Gegnerinnen des Frauenstimmrechts mobilisiert:

Liebe Hausfrauen! Nicht jede Frau ist Verfechterin des Frauenstimmrechts, das zwar heute schon in zwei Dritteln der europäischen Staaten Gesetz ist, aber in Fragen der Küche, des Haushaltbudgets darf sich die Hausfrau ruhig einmal einen Willensakt erlauben. Man hat den Frauen an der «Saffa» in höchsten Tönen gehöbelet – aber wird man ihnen je irgendeinen positiven Einfluß auf die Fragen der Erziehung, der Wirtschaft etc. geben?

Der anschliessende Appell kann durch das Wort «möglichst» als eine eigentliche Aufforderung verstanden werden, dass sich die Frauen der Wahlzettel *bemächtigen* sollen. Dies ging über eine blosser Bitte oder Beeinflussung der wahlberechtigten Ehemänner hinaus.⁷¹

Also, verehrte stimmenlose Hausfrau, vollziehen Sie einmal möglichst *mit* Zustimmung Ihres Herrn Ehegesponsen – einen wirtschaftspolitischen Akt, indem Sie mit zarter, aber energischer Hand einen feinen Strich durch einen der beiden genannten Namen ziehen: *Die Frau ist auch noch da* – und gibt sich mit hohlen, schönen Reden nicht zufrieden – das dürfen die Herren hoch oben ganz ruhig einmal spüren! Denn schließlich all das Schmäbliche, das gegen die Migros unternommen wurde, hat auch die Hausfrau in ihrem freien Kaufrecht verletzt – im Recht auf einen freien Markt!⁷²

⁷¹ Vgl. für die verbreitete Idee des Einflusses der Frau auf die Familienstimme Studer, *Public Woman*, S. 50.

⁷² *Brücke*, Ausgabe Bern, Oktober 1931, S. 1: o.A.: «Veto».

Am 10. September 1935 bekundete Gottlieb Duttweiler während eines Vortrags unter dem Titel «Die Frau in Wirtschaft und Politik» erstmals seine Absicht, in die Politik zu gehen.⁷³ Nachdem er bei den anschliessenden Wahlen mit sechs Gesinnungsgenossen sensationell in den Nationalrat gewählt worden war, waren die Frauen als Erklärung nicht weit. In der allerersten «Tat» erschien ein ausführlicher Kommentar zum «grossen Raunen», das durch die Zeitungen gegangen sei: «Das haben wir den *Frauen* zu verdanken...» hieß es je nachdem mit still- oder mißvergnügter Miene.» Der Autor entgegnete zwar, dass der Einfluss der Frauen von den Gegnern übertrieben werde, «weil man es einfach nicht wahr haben will, daß ein so großer Teil der Männer *aus eigenem* Antrieb, aus eigener Urteilskraft sich um das «Tat»-Programm der Unabhängigen geschart hat.» Dennoch sei die eigentliche Siegerin die «Schweizer Frau, ohne Stimmrecht, ohne die Bescheinigung politischer Mündigkeit». Wenigstens im Kanton Zürich, wo fünf der sieben Mandate herstammten, sei die Wahl genau so ausgefallen, «wie es zweifellos dem Wunsch der übergroßen Mehrheit der Schweizer Frauen entspricht.» Immerhin hätten die Frauen gute Gründe gehabt, weiterhin auf Duttweiler zu setzen. Die Frau habe mit ihrem «unbeirraren Spürsinn für das *Natürliche*» den «bewegliche[n] Appell an das Herz» und die ihr zugemuteten «volkswirtschaftlichen Erkenntnisse[]» durchschaut. Man hätte sie glauben machen wollen,

daß es der Schweiz gut tun würde, besondere Leistungen und besonderes leistungsfähige Leute hübsch an die Kette zu legen, Ausgaben zu machen ohne sich um die Einnahmen zu kümmern, alles recht teuer zu bezahlen, die Verfassung zu Gunsten einzelner Gruppen zu durchlöchern und sich im übrigen auf den unerschöpflichen Geldsack des Staates zu verlassen... Mit einem Worte: sie sollte alles, was sich tagtäglich in ihrem eigenen Haushalt, vor ihren eigenen Augen bewährte, abschwören und dafür alles, was in ihrem eigenen Privatleben bisher als Unsinn galt, als höchsten Schluss volkswirtschaftlicher Weisheit anbeten. Das war zu viel verlangt. Der Frau stand das Bild dieser «neuen Politik», übertragen auf ihre häuslichen Verhältnisse, allzu lebhaft vor Augen: Die unfähige, faule, verschwenderische Hausfrau, die sich über geschriebenes und ungeschriebenes Hausrecht unbekümmert hinwegsetzt, um, wenn alles um sie zugrunde geht, die Hände in den Schoss zu legen und andere der Schuld anzuklagen.

Die Frauen hätten sich längst darüber empört, dass niemand dem «Verbraucher die nötige Einsicht» zutraute und man lieber «mit Zwang bis in die Küche der Hausfrau hinein» regierte. Die Arbeiterfrauen und Frauen der Angestelltenschicht hätten sich auch nicht von der «Behauptung bluffen lassen, Duttweiler's Preisabbau erzeuge *Lohnabbau*.» Es gäbe nämlich keine besseren Löhne als in der Migros, für Männer wie für Frauen.

⁷³ Ramseier, Entstehung, S. 30.

Die Männer mochten ihre Phrasen: Gegen Preisabbau – Gegen Lohnabbau! In die Luft hinausschreiben; zu Hause verlangten sie doch, daß die Frau aus dem Einkommen ein Auskommen fertigbringt – wie, das ist ihre Sache... Unzählige Frauen wußten, daß sie Duttweiler's Werk und Beispiel die Möglichkeit verdanken, ihre Familien über schwerste Zeit, gesund und ausreichend ernährt, hinwegzubringen; eine Flasche billiger Süßmost, ein Glas billiger Joghurt wiegt in ihren Augen Tonnen von Schlagworten gegen die «Deflation» auf.

Der besondere Trumpf der Unabhängigen bei den Frauen sei es aber gewesen, dass sie nicht mit «turmhohen Programmen» angetreten seien, sondern mit «hausbackenen Rezepten»: «da und dort werden wir eine kleine Besserung zustande bringen, aus vielen Kleinen wird ein Großes, aus vielen Mühen die rettende *Tat*.» Auch diese Vorgehensweise kenne die Frau aus ihrem eigenen Leben, das selbst «oft ein solcher Kleinkampf» sei. Es gebe zwar bestimmt wundergläubige Männer, denen «Duttweiler als ein neuer Moses erscheint», wohingegen die Frau «in Sachen Wirtschaft mit beiden Füßen auf der Erde» stehe: «Sie erwartet nichts Uebermenschliches und sieht *im Menschlichen* die fruchtbare, langsam heilende Kraft.»⁷⁴

Gegenüber der früheren informativen Reklame an die Frauen tritt bei der Rede über die Frauen als politische Unterstützerinnen ein Punkt besonders verstärkt hervor: Die Abstraktion des Staates als Haushalt, die später unter dem Schlagwort «Familienschpolitik» ausformuliert wurde. Diese Führung des Staates als Haushalt bedeutete aber nicht bloss den Einbezug von Charakterqualitäten der Frau, sondern auch eine Wirtschaftspolitik, die der Migros zugute käme: «z.B. ausgiebige Besteuerung von Alkohol und Tabak (anstatt 75 Rp. Steuer pro Kilo Oel und Fett) und damit Schutz und Förderung der Familie.»⁷⁵

Nach dem Wahlerfolg der «Unabhängigen» relegierte Duttweiler die Partizipation der Frau also nicht mehr auf Haushalt und Konsum, sondern mobilisierte sie für ein umfassendes politisches Programm inklusive Verweis auf die Landesverfassung.

3.2. Frauen strömen in den «Ring der Mannen»

Am 30. Dezember 1936 gründete Gottlieb Duttweiler mit seinen Fraktionskollegen und weiteren Männern den Landesring der Unabhängigen. In der ersten «Tat» des neuen Jahres wurde zum Beitritt aufgerufen. Als erstes wurde die Frage «Warum «Landesring» beantwortet:

⁷⁴ Tat, Nr.1, 13.11.1935, S. 2-3, o.A.: «Frau, Wirtschaft, Politik.»

⁷⁵ Tat, 4/47, 25.11.1939, S.1, Gottlieb Duttweiler: «Für das Stimmrecht der Frau».

Die Urform des schweizerischen Staatswesens [sic] ist die Landsgemeindedemokratie. An der Landsgemeinde traten die waffenfähigen Männer zum «Ring» zusammen. Schon in den Gauen des keltischen Helvetiens gab es den Ring der Mannen, in dem geratschlagt und Recht gesprochen wurde, und noch heute wird in einigen kleinern Kantonen den Zwanzigjährigen das Recht verliehen, als voll- und gleichberechtigter Bürger in den Ring der Landsgemeinde zu treten.⁷⁶

Die Landsgemeinde spielte auf vielen Ebenen eine entscheidende Rolle für das verzögerte Frauenstimmrecht in der Schweiz. Gemäss Studer war der Rückbezug auf die im Ring versammelten wehrpflichtigen Bürger als traditioneller Ursprung der schweizerischen Demokratie ein «Diskurseffekt der Militarisierung der schweizerischen Gesellschaft in den Jahren rund um den Zweiten Weltkrieg – eine Militarisierung, die weit über die Kriegsjahre in die Zeit des Kalten Kriegs hinein reichte.» Für die Forderung des Frauenstimmrechts sei dies «denkbar ungünstig» gewesen.⁷⁷ Was den Einbezug der traditionellen politischen Positionen anbelangte, hatte das Bild des «Rings» in der Deutung des Landesrings jedoch durchaus integratives Potenzial. Stärker als das Moment der Geschlossenheit betonte Duttweiler nach der Landesringgründung die Kraft des *Zusammenführens*; der Ring war auch der symbolische Gegensatz zur «Front von links und rechts».⁷⁸ Er wollte den LdU nicht als Partei, sondern als «Bewegung» verstanden wissen und lud in diesem Sinn «tüchtige Männer und Frauen» aus «allen Parteien» und «allen Wirtschaftsgruppen» zur Mitarbeit.⁷⁹ Es gab aber einen Unterschied in der Art und Weise, wie Duttweiler um Neumitglieder für den LdU warb. Während die Männer aus den traditionellen Parteien zusammengerufen wurden, gedachte der LdU die Frauen von ausserhalb der Politik zu gewinnen. Er belies es entsprechend nicht bei einem geschlechterübergreifenden Aufruf, sondern wendete sich gesondert direkt an die Frauen:

Wir rufen vor allem auch die Frauen zum Beitritt auf. Wenn wir es als unsere Aufgabe betrachten, das moderne Leben in jeder Richtung wieder menschlicher zu gestalten, so kommt bei der Lösung dieser Aufgabe den Frauen ein besonderer Anteil zu.⁸⁰

⁷⁶ Tat, 2/1, 8.1.1937, S. 1-2, o.A.: «Wir rufen auf zum Beitritt.»

⁷⁷ Studer, «Fall», S. 184f.

⁷⁸ Tat, Nr. 60, 30.12.1936, S. 1, o.A.: ««Der Ring» unser Symbol».

⁷⁹ Tat, 2/1, 8.1.1937, S. 1-2, Gottlieb Duttweiler.: «Weshalb organisieren wir?»

⁸⁰ Tat, 2/1, 8.1.1937, S. 1-2, Gottlieb Duttweiler.: «Wir rufen auf zum Beitritt.»

Offenbar war sich Duttweiler jedoch aus seinen früheren Appellen von den Frauen weniger zögerliche Rückmeldung gewohnt. Eine Woche später nämlich bedauert die <Tat>:

Obschon wir wissen, daß wir unter den Frauen besonders viele Freunde haben, erhalten wir verhältnismäßig wenig Beitrittserklärungen von Frauen. Wir müssen annehmen, daß die Frauen entweder aus Bescheidenheit zurückstehen oder sich scheuen, bei einer «Partei» mitzumachen. Beides ist ein Irrtum.⁸¹

Die <Tat> beteuerte, dass es darum gehe, das Volk wieder zu einer «großen Familie» zusammenzuschweissen und den Staatshaushalt nach den selben Regeln zu führen wie «in jedem rechten Familienhaushalte gelten.» Es seien immerhin die Männer für die öffentliche Misere verantwortlich, während es in den «Familienangelegenheiten», wo die Frauen regierten, «meist viel besser steht.» Und eine Partei sei der LdU ohnehin nicht. Demzufolge erwarte man von den Frauen keine falsche Bescheidenheit – «Die in der heutigen Nummer der <Tat> enthaltene Beitrittserklärung ist für die Frauen bestimmt.»⁸² Tatsächlich wuchs in der Folge die Zahl weiblicher Beitrittserklärungen. Rund eine Woche später, am 23. Januar 1937, zählte die Liste der weiblichen Mitglieder 500 Einträge. Am 9. Februar waren es 1'000 und am 1. Juli 1'500. Danach verringerte sich die Kadenz der weiblichen Beitritte. Die Marke von 2'000 wurde erst im April 1939 erreicht.⁸³

⁸¹ Tat, 2/2, 15.1.1937, S. 3, o.A.: «An die Frauen».

⁸² Ebd.

⁸³ MGB-Archiv, 31.110.204.302, LdU Mitgliederverzeichnis Frauen 1937-1967. Während des Zweiten Weltkriegs traten dem LdU nur ein paar Dutzend Frauen bei, und nicht wenige Frauen traten aus der Partei aus. Als zu Beginn des Jahres 1950 der Frauenmitgliederausweis Nummer 2500 ausgestellt wurde, dürfte die tatsächliche Anzahl weiblicher Mitglieder deshalb einiges darunter gelegen haben. In den gesamten 1950er Jahren traten nur 200 Frauen dem LdU bei. Die zustimmende Positionierung des Landesrings bei der ersten eidgenössischen Abstimmung über das Frauenstimmrecht überzeugte kaum eine Frau zum Beitritt: Zwischen Oktober 1958 und März 1959 wurden Mitgliederausweise für nur mal drei Frauen ausgestellt. Das Mitgliederverzeichnis der LdU-Frauen hört im Jahr 1967 nach 2823 Zeilen auf. Diese Zahl steht den 20'017 Beitritten von Männern im selben Zeitraum gegenüber. Tatsächlich hatte der Landesring der Unabhängigen im Jahr 1962 nur noch 609 weibliche Mitglieder, darunter der mit Abstand grösste Teil in Kanton und Stadt Zürich, gefolgt von St.Gallen und Basel. (MGB-Archiv, 31.110.204.303, LdU Mitglieder-Frauen per Kanton, 10.10.1962) Der grösste Mitgliederschub fiel auch bei den männlichen Mitgliedern in die ersten Jahre nach der LdU-Gründung. Gemäss Ramseier hatte der Landesring bereits am 15. Mai 1937 insgesamt 9003 Mitglieder, die Spitzenzahl von rund 14'000 Mitgliedern erreichte er im Jahr 1938. (MGB-Archiv, 31.110.204.301, LdU Mitgliederverzeichnis Männer 1937-1967.) Ramseier äussert sich bezüglich Mitgliederzahlen der ersten Jahre über die geographische Verteilung (Schwerpunkt im Kanton Zürich, mehrheitlich in der Stadt), die Altersstruktur (hauptsächlich zwischen dreissig und fünfzig Jahre alt), politische Präferenzen (ungebunden oder grossmehrheitlich freisinnig), sozialer Hintergrund (alle Schichten) – nicht aber über das Geschlechterverhältnis. Ramseier, Entstehung, S. 50f.

Duttweiler präsentierte die ersten Beitrittszahlen als durchschlagenden Erfolg. Mitte März 1937 verkündete er einen Frauenanteil von 15 Prozent, und interpretierte dies als «sehr ansehnliche Zahl im Hinblick darauf, daß die schweizerischen Frauen bis heute außer in den beiden Linksparteien noch nie in politischen Gruppen aktiv mitgearbeitet haben.»⁸⁴ «Wo gute Frauen Frauen mitmachen,» referierte er, «muß es eine rechte Sache sein, denn sie überlegen es sich noch viel mehr als die Männer und sind skeptischer.»⁸⁵ Aufrufe von Frauen an Frauen auf der Frauenseite⁸⁶ dienten dazu, dieser Entwicklung weiteren Auftrieb zu verleihen. Eine «Landesringleri» schrieb:

Mir sind jetzt Landesringler. D'Bruscht schwillt eus vor Schtolz und Freud. (Hoffentli schadet das dä Linie nüt.) Ich hetts mer nie träume lah: emol innere zünftige schwyzerische Gmeinschaft au ä Schtimm zsi, ohni daß mer grad im Fraueverein isch. Im Huushalt hät ja d'Frau einewäg s'Wort z'vorderscht und nöd immer lislig. [...] Die wackere Unabhängige händ eus grüeft. Ich chumme mer vor, wie nes jungs Maitli wo s'erscht mal vomene Tänzer engagiert wird. (Ganz verläge wird eim bi sonere süeße Erinnerig.) [...] Und wänn d'Fraue fertig bringed, im Sinn vom Landesring d'Familie z'süübere vo Verwandtschaftsintige und Zwieschpalt, so händ mier gwüß scho öppis Rächts gleischtet. Jedi rähti Landesringleri fangt also diheime a.⁸⁷

Aus dieser Einsendung geht hervor, dass der LdU für gewisse Frauen als Alternative gegenüber dem ungangbaren Beitritt der Hausfrau zum Frauenverein gesehen wurde. Die erklärte Verschiedenheit gegenüber den konventionellen politischen Parteien ermöglichte es also, dass traditionell veranlagte Frauen im Landesring eine «zünftige Schweizer Gemeinschaft» fanden.

Bald hatte jemand für die Frauen im LdU eine Alternative zur Vorstellung der Landsgemeinde als Repräsentation des «Ringes» zur Hand:

Denken wir an Hodlers «Blick in die Unendlichkeit» im Treppenhaus des Zürcher Kunsthauses! Wie diese großen Frauengestalten, beseelt vom selben Rhythmus einerschreiten, jeder für sich und doch geeint mit der anderen, so wollen wir uns eine überparteiische Einigkeit erringen.⁸⁸

⁸⁴ Die Tat, 2/11, 19.3.1937, S. 92, o.A.: «Notizen über die «Frau im Landesring»».

⁸⁵ Zit. in der Tat, 2/5, 5.2.1937, S. 3, o.A.: «Einige Sätze»

⁸⁶ Bereits die «alte» Tat warb mit «Wirtschaftsartikel, die auch Frauen verstehen» um Leserinnen und hatte unregelmässig eine Frauenseite. Ab dem 15. Januar 1937 besass die Zeitung auf dem letzten Blatt die etwa halbseitige Rubrik «Frauenfragen», die wahrscheinlich von Elisabeth Thommen betreut wurde. Schon am 5. März 1937 erschien hier eine redaktionelle Klage, dass die Frauen im Hauptteil der Tat ausgelassen würden, gerade zum Thema Konsumfragen. Als die Tat nach 1939 täglich herausgegeben wurde, hatte die Zeitung nur noch jeden Freitag eine Frauenseite. In den 1960er Jahren waren hier nur noch in Ausnahmefällen politische Artikel zu lesen.

⁸⁷ Tat 2/7, 19.2.1937, S. 53, E.D.: «En Brief vonere «Landesringleri»»

⁸⁸ Tat 2/29, 23.7.1937, S. 260, Frau B.-B.: ««Alles persönlich auffassen!»»

Im Allgemeinen ging es in den Zuschriften zwar oft um die Frau als «Mitberaterin des Volkes, als bewußte Erzieherin der kommenden Generation» oder als «ergänzende Gefährtin des Mannes».⁸⁹ Auf der anderen Seite gab es aber auch LdU-Frauen, die nach ihrem Beitritt diesen Diskurs unterbrachen. Stattdessen äusserten sie über weibliche Pflichten und verwehrte Rechte, die auch und insbesondere unverheiratete und erwerbstätige Frauen betrafen. Eine Frau schrieb:

An den Grundsätzen des «Landesring» interessiert mich besonders, daß die Frauen auch mitarbeiten dürfen. Als selbsterwerbende Frau habe ich es oft als Unrecht empfunden, daß wir in Steuerangelegenheiten den Männern völlig gleichgestellt sind, jedoch zu der Art der Verwendung der Gelder nicht das Geringste zu sagen haben. Das trifft für die unverheiratete Frau in vermehrten Maße zu als für die Gattin und Mutter, die im Familienkreis wirken kann.⁹⁰

Es gab aber im Gründungsjahr 1937 auch explizite Äusserungen über den LdU als politische Bewegung der Frauen als Konsumentinnen. Eine ungenannte Autorin schrieb auf der Frauenseite der «Tat»:

Die Frau ist heute noch nicht so stark in unser Wirtschafts- und Verwaltungssystem eingebaut wie der Mann. Sie steht – um den symbolischen Ausdruck zu verwenden – noch ziemlich außerhalb des Rings. Das darf aber nicht so bleiben.

Die vermehrte aktive öffentliche Mitarbeit ergebe sich bereits aus ihrer Rolle als Erzieherin oder als partnerschaftliche Mitarbeiterin des Mannes. Es gebe aber noch einen weiteren Grund: «Die Frau ist die größte Konsumentin.» Und 80 Prozent der «Einkäufer» seien eigentlich «Einkäuferinnen». Der Artikel fährt fort:

⁸⁹ Tat, 2/5, 5.2.1937, S. 8, A.M.-Sch.: «Bessere Wertungen der Frau».

⁹⁰ Tat, 2/5, 5.2.1937, S. 8, A.B., Bern: «Wir zahlen Steuern...»

Ist sich die Frau der Macht ihrer Stellung bewußt? Weiß sie, daß eine Konsumentin ein Mitspracherecht hat? Sie besitzen einen Radioapparat, Sie haben die jährliche Konzession bezahlt, das Programm prasselt auf Sie nieder – wissen Sie, daß Sie als zahlende Radio-Konsumentin etwas zur Gestaltung dieses Programms zu sagen haben? Sie sind Verbraucherin von Butter, Käse, Milch – wissen Sie, daß sie als zahlende Milchwirtschaftskonsumentin etwas zur Organisation dieses Produktionsfeldes zu sagen haben? Logischerweise müßten wir diesen Gedankengang noch weiter verfolgen: Sie Hausfrau, die Sie eventuell ein Vermögen besitzen; Sie Berufsfrau, die Sie mit schwerer Arbeit Ihr Brot verdienen – Sie zahlen dem Staat Steuern – wissen Sie, daß Sie also eigentlich zu diesem Staat etwas zu sagen hätten? – da Sie doch mit Ihren Steuern das zahlen, was der Staat Ihnen als Gegenleistung liefert, also im Grund seine Konsumentin sind – wissen Sie das?

Die Autorin schliesst mit dem Appell *«Wir Frauen sind Konsumentinnen! Konsumentinnen sind eine Macht! Die Macht der Konsumentinnen ist noch unausgenützt! Lernen wir sie anwenden und ausnützen!»* Das «Machtgebiet» der Frauen lasse sich stärken, indem «wir positiv und tat-sächlich [sic] mitberaten, mitbestimmen, mitarbeiten.»

3.3. Stellung der Frauen in den Grundsätzen und Satzungen des LdU

Welche Rolle hatten auf der anderen Seite die Gründer des Landesrings den Frauen innerhalb ihrer Bewegung und im Allgemeinen zgedacht? Diese Frage lässt sich über die «Grundsätze» und die «Satzungen» der Unabhängigen beantworten. Die Gruppe der sieben Unabhängigen, die 1935 um Gottlieb Duttweiler in den Nationalrat gewählt wurde, publizierte auf den Beginn ihrer ersten Legislatur in der neu gegründeten «Tat» ihr politisches Programm. Das Programm umfasste elf übergeordnete Grundsätze, unter denen konkrete Forderungen standen. Bemerkenswert ist, dass diese ersten Grundsätze keine Ausführungen zur Stellung der «Familie» enthalten waren, wie dies in den späteren Texten ähnlichen Charakters durchwegs der Fall war. Die einzige Erwähnung der Frauen geschah unter dem Punkt Neun, der lautete «Wahrung der Konsumenteninteressen». Nebst der Forderung nach einer weiterhin tiefen Handelsspanne hiess es hier: «Vertretungen der Frauen, die in schwerer Zeit reichlich ihren redlichen Teil an der wirtschaftlichen Last tragen, sind als Regel zu konferenziellen wirtschaftlichen Beratungen zuzuziehen.»⁹¹

Ende 1936 wurden neue Grundsätze formuliert – diesmal waren es siebenundzwanzig – auf deren Geist sich der Landesring bis in die 1960er Jahre (und wohl darüber hinaus) stets berief. Im Vorwort zu den Grundsätzen hiess es:

⁹¹ Tat, 1/3, 27.11.1935, S. 7, o.A.: «Unser Programm».

Der Schweizer schätzt den Rat der Frau, die in manchen Fragen mit ihrem Gefühl oft richtiger urteilt als der Mann. Die Frau ist das ausgleichende Element der Politik und Wirtschaft und soll deshalb mehr als bisher zur Mitarbeit im öffentlichen Leben herangezogen werden.

Unter Punkt Neunzehn zur «Stellung der Frau» hiess es dann:

Die Frau ist in vermehrtem Maße zur Mitarbeit im öffentlichen Leben beizuziehen. Die Arbeitsfreiheit der Frau ist zu gewährleisten. Der Berufarbeit der Frau sind aber durch das Interesse der Familie natürliche Grenzen gezogen. In Krisenzeiten ist in erster Linie die Arbeitsmöglichkeit für die verheirateten Männer zu erhalten, selbstverständlich unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse.⁹²

Und innerhalb des Landesrings? Die «Stellung der weiblichen Mitglieder» regelte Artikel Nr. 5 der ersten LdU-Satzungen von Ende 1936. Dieser besagte:

Soweit die Satzungen der Ortsgruppen nichts anderes bestimmen, haben die Frauen in der Ortsgruppenversammlung das Stimmrecht in allen Angelegenheiten außer den rein politischen und militärischen Fragen. Die Frauen haben in allen Vorständen (Ortsgruppen, Standesring und Landesring) mindestens eine völlig gleichberechtigte Vertreterin; desgleichen müssen sie im Standes- und Landesring vertreten sein. Das Nähere bestimmen die Satzungen der Ortsgruppen und der Standesringe; diese regeln auch das aktive Wahlrecht der Frauen in den Ortsgruppenversammlungen, die Frauen nehmen dabei unter allen Umständen an der Wahl ihrer eigenen Vertreterinnen teil und haben dafür das Vorschlagsrecht.⁹³

Im März 1937 schrieb eine Frau Dr. L.R. in der «Tat» an Gottlieb Duttweiler, sie könne leider dem Landesring ohne Klärung gewisser Widersprüchlichkeiten in Bezug auf die Stellung der Frau «noch nicht» beitreten.⁹⁴ Zuerst wies sie auf die Unklarheit in den «Grundsätzen» bezüglich der Erwerbstätigkeit der Frau hin:

In Punkt 18 steht als Schluß: «der Anspruch auf Arbeit ist ein elementares Recht des Menschen...» so daß ich mit Punkt 19 einfach nicht einig gehen kann. Wenn Gesetze aufgestellt werden, ist es mit dem *Arbeitsrecht* der Frau sowieso aus. [...] Warum soll nur der Mann das Recht haben, seine Arbeit auszusuchen und für die Frau bleibt nur die eine, die Hausarbeit?⁹⁵

Zur Stellung der Frauen innerhalb des Landesrings fügte sie an:

Und wenn Sie im 2. Blatt an die Frauen schreiben. Art 5., soweit die Satzungen der Ortsgruppen *nichts anderes* bestimmen... so heißt das also *wieder nichts anderes*, als je nach

⁹² Tat, 2/1, 8.1.1937, S. 3-4, «Grundsätze des Landesrings der Unabhängigen».

⁹³ Tat, 2/1, 8.1.1937, S. 5: «Satzungen des Landesring der Unabhängigen».

⁹⁴ Möglicherweise handelt es sich bei Dr. L.R. um die spätere Präsidentin des Stimmrechtsverbandes Lotti Ruckstuhl.

⁹⁵ Punkt Achtzehn der Grundsätze vom 30.1.1936 behandelt die Arbeitslosigkeit. Der LdU fordert eine Arbeitszeitverkürzung und Arbeitsbeschaffungsmassnahmen und proklamiert ein Recht auf Arbeit. 1942 lancierte der LdU eine Volksinitiative «Recht auf Arbeit», über die 1946 abgestimmt wurde und die von Feministinnen mit Hinweis auf die Erwerbstätigkeit der Frauen immer wieder kritisiert wurde.

dem was die *Männer dieser Ortsgruppe* bestimmen? Also ist es mit Stimmrecht und Gleichberechtigung noch gar nicht so sicher, auch im Landesring?⁹⁶

Dieses gründliche Zerzausen der Landesringgrundsätze konnte natürlich nicht ohne die Antwort von Duttweiler abgedruckt werden. Dieser erwiderte, er selbst sei «immer wieder *für* das Arbeitsrecht der Frau eingetreten», aber «Rechte müssen von sozial denkenden Menschen nicht immer nachsichtslos ausgeübt werden.» Die rücksichtsvolle Frau müsse sich in «Krisenzeiten» überlegen, ob sie auf den Arbeitsertrag angewiesen sei, was ferner auch für gewisse Männer gelte. Zur Frage der gleichberechtigten Mitbestimmung schrieb er:

Der Grundsatz, daß das *Frauenstimmrecht im Landesring* nach Maßgabe des Einverständnisses der *Ortsgruppen* Eingang findet, ist meiner Ueberzeugung nach der einzig richtige auf Schweizerboden, insbesondere angesichts des reichen Umfangs staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten gerade in der Schweiz. Damit ist den regionalen Unterschieden in der Einstellung zu diesem Problem – Einstellung auch der Frauen selbst! – Rechnung getragen.⁹⁷

Ausserdem zitiert er aus dem provisorischen praktischen politischen Programm, das «in diesem Punkt kaum grundlegende Aenderungen erleiden» werde:

«Sofortige Einführung der Wählbarkeit der Frauen in alle Behörden und Volksvertretungen. Später ist auch die Erteilung des aktiven Wahlrechtes für Frauen in Aussicht zu nehmen. Einführung des Frauenstimmrechtes vorerst für bestimmte Gebiete, insbesondere Fragen der Schule, der Kirche, der Fürsorge und der Wirtschaft.»

Duttweiler behauptete sodann, die Mitarbeitsrechte der Frauen im Landesring wie auch die programmatischen Bestimmungen über die Stellung der Frauen seien ein «Entgegenkommen», das seines Wissens weiter gehe als in jeder anderen politischen Partei. Es stütze sich auf die «Erkenntnis, daß in unserem Lande die Frau eine durchgreifende politische und wirtschaftliche Schulung durchmachen muß», bevor ihr die staatsbürgerlichen Rechte zugestanden werden dürften.⁹⁸

Die Überzeugung, dass das Frauenstimmrecht in der Schweiz dem politischen Subsidiaritätsprinzip entsprechend «von unten nach oben» eingeführt werden muss, vertrat Duttweiler bis zu Beginn des Zweiten Weltkriegs.⁹⁹ Im Landesring hielt sie sich aber noch lange darüber hinaus, wie ich weiter unten zeigen werde.

⁹⁶ Tat, 2/12, 26.3.1937, S. 100, L.R.: «Kann ich in den Landesring eintreten?»

⁹⁷ Tat, 2/12, 26.3.1937, S. 100, Gottlieb Duttweiler: «Die Antwort von Herrn Duttweiler».

⁹⁸ Zit. in Tat, 2/12, 26.3.1937, S. 100, Gottlieb Duttweiler: «Die Antwort von Herrn Duttweiler». Es ist nicht klar, ob dieses Programm je definitiv verabschiedet wurde.

⁹⁹ Diese Ansicht geht massgeblich auf den Staatsrechtsprofessor Carl Hilty zurück, der im Jahr 1897 einen Aufsatz zum Frauenstimmrecht verfasst hatte. Vgl. Hilty, Frauenstimmrecht.

Nach der Revision der Landesring-Satzungen 1941 hiess es dann endlich: «Sämtliche Mitglieder des Landesrings sind stimmberechtigt.»¹⁰⁰

3.4. Von der Säuglingskorbaktion zur LdU-Frauenkommission

In der Selbstorganisation waren die Frauen im Landesring von Beginn weg eigensinnig. Anfang August 1937 rief die <Tat> die Frauen noch dazu auf, sich «im Sinne einer Zusammenarbeit mit dem Manne» in den Arbeitsgruppen zu betätigen und bitte keine separaten Frauengruppen zu gründen.¹⁰¹ Offenbar umsonst. Zur selben Zeit initiierten die Berner LdU-Frauen eine «Säuglingskorb-Aktion» zugunsten von Müttern in Bergdörfern. Aus dieser Aktion erwuchs eine Frauenorganisation, die die LdU-Führung nicht mehr unter dem Deckel halten konnte.¹⁰² Schnell waren auch die Frauengruppen aus Zürich und Basel mit von der Partie und es entstanden kantonsübergreifende Frauensitzungen. Im Anschluss an eine Säuglingskorb-Sitzung wurde schliesslich mit grosser Mehrheit beschlossen, die Frauengruppen beizubehalten, die gemeinsamen Aktivitäten auszuweiten und «dringend» eine Aussprache mit Gottlieb Duttweiler zu initiieren.¹⁰³

Das Treffen mit Duttweiler fand am 5. November 1937 in Zürich statt und wurde explizit nicht als öffentliche Versammlung angekündigt, sondern als interne Klärung über das, «was einerseits der Ring von den Frauen, was andererseits die Frauen vom Ring erwarten.»¹⁰⁴ Eintrittskarten kosteten 25 Rappen.

Es kamen schliesslich gemäss Bericht in der <Tat> aus verschiedenen Städten um die 1000 Frauen. Zu Beginn sprach Elisabeth Thommen – in jenem Jahr mitunter als regelmässige Autorin in der <Tat> bekannt – über die wertvollen Leistungen der Hausfrauen sowie der Berufsfrauen. Statt sich falscher Bescheidenheit hinzugeben mussten sich die Frauen «ihren Platz als Mitarbeiterin im Staatshaushalt erkämpfen, nicht nur als ein verdientes Recht, sondern auch als eine Pflicht. Der Landesring hat die Frau ein Schrittlein weggerufen vom häuslichen Herd ins Wirtschaftsleben und in die Oeffentlichkeit hinein.» Im Anschluss anerkannte Gottlieb Duttweiler die Frauengruppen und sprach über die Stellung der Frauen. Gemäss dem Artikel bekannte sich Duttweiler «vorerst zum *passiven*

¹⁰⁰ MGB-Archiv, G 1755, Grundsätze und Satzungen des Landesrings.

¹⁰¹ Tat, 2/31, 6.8.1937, S. 280, o.A.: «Mitteilungen über die Organisation».

¹⁰² Tat, 2/31, 6.8.1937, S. 284, L.W.: «Säuglingskörbe für unsere Bergdörfer».

¹⁰³ Tat, 2/38, 24.9.1937, S. 352, th.:«Säuglingskorb-Aktion».

¹⁰⁴ Tat, 2/43, 29.10.1937, S. 404, o.A.: «Frauen, nächsten Freitag, den 5. November, ins Limmathaus!»

Wahlrecht der Frau» in den kommunalen, kantonalen und eidgenössischen Räten und erhoffte sich davon «mehr Wärme und Herzlichkeit». Er anerkannte zwar «das Recht zur politischen Gleichberechtigung», aber nur in der «Erkenntnis, daß eine Evolution der Revolution vorzuziehen ist.» Der Landesring habe die wichtige Aufgabe, «die Frauen zu schulen für ihre künftigen Aufgaben als Staatsbürgerinnen.» Darüber hinaus sei es von grösster Wichtigkeit, dass sich die Frauen ihrer «Pflichten und auch ihrer Verantwortung als Konsumentin bewußt» würden, denn «[d]ie Meinung des Käufers ist ebenso wichtig, wie die des Wählers.»¹⁰⁵

In einem eigenen Kommentar zur Versammlung sah Duttweiler im grossen Aufmarsch eine Bestätigung, dass «die Frau eine geradezu entscheidende Rolle in der Wirtschaft, aber auch in der allgemeinen Politik zu spielen berufen sei». Besonders begeistert zeigt er sich aber über die vermeintliche Zusammensetzung der Versammlung,

waren es doch fast durchwegs Frauen jenes ernsten Hausmutter-Typs, der die Stärke der Familie und damit die Zelle des Staatswesens ausmacht [...].

Wie herzerfrischend und unbeschreiblich plastisch-lebendig waren doch jene aus lauter Herzklopfen frisch quellenden Worte jenes Mütterchens aus Urdorf, – die wahre unverfälschte Volksstimme, die die Erleichterung und die Verschönerung des Lebens pries und zugleich ohne jedes «Politisieren» für die Mitarbeit im Ring sich anerbote!

Die Frauen im Ring werden sich ihre Aufgaben selbst stellen; ihre höchste Aufgabe wird aber sein, mit ihrem ausgesprochenen Wirklichkeitssinn darüber zu wachen, daß der Ring der Ring bleibt, daß das hohe Ideengut gewahrt bleibt, daß die Männer, die im Ring führend sind, sauber, gerade und von ihrer Sache innerlich überzeugt seien [...]¹⁰⁶

Im zweiten Teil der Versammlung diskutierten die LdU-Frauen darüber, ob sie sich weiterhin in den Frauengruppen organisieren wollten. Die lautesten Stimmen bezeichneten die Frauengruppen als überflüssig oder sogar als «gefährliche Plattform für Strebertum und Egoismus» und plädierten für ein Engagement in den gemischten Gruppen.¹⁰⁷

Eine Woche darauf schrieb eine Besucherin der Versammlung in der «Tat» einige Bemerkungen über Art und Weise, wie die Diskussion unter den Frauen abgelaufen sei. Es sei ihr aufgefallen, dass sich insgesamt mehr Gegnerinnen als Befürworterinnen der Frauengruppen zu Wort gemeldet hätten. Und dies obwohl sich, wenn darüber abgestimmt worden wäre, ein «bedeutendes Mehr für die Beibehaltung der Frauengruppen» ergeben hätte. Gerade dieser Umstand sei ein Argument für die

¹⁰⁵ Tat, 2/45, 12.11.1937, S. 428, H. Forrer-Stapfer: «Große Frauenversammlung im Limmathaus, Zürich»

¹⁰⁶ Tat, 2/45, 12.11.1937, S. 428, Gottlieb Duttweiler: «Das Fazit der Versammlung».

¹⁰⁷ Tat, 2/45, 12.11.1937, S. 428, H. Forrer-Stapfer: «Große Frauenversammlung im Limmathaus, Zürich»

Frauengruppen: «In den Frauengruppen wagen auch solche das Wort zu ergreifen, die es in gemischten oder großen Versammlungen nicht tun!» Die LdU-Frauen müssten in geschlossenem Kreis die freie Rede üben, um an die Frauen, die bereits in anderen politischen Parteien zusammengefunden haben, rhetorisch ebenbürtig zu sein: «Kommen wir mit einer derart bereits vorgeschulten Frau ins Gespräch, fühlen wir uns im Nachteil. Wir können unsere Argumente nicht so fließend und nicht so überzeugend ins Treffen führen, wie die andern.» Die Schreiberin sah aber Schulungsbedarf in parlamentarischer Sitte. Die Befürworterinnen hätten nämlich den Gegnerinnen laut Beifall geklatscht und dies auf Nachfrage hin begründet mit Höflichkeit und «Dankbarkeit, daß die Betreffende sich die Mühe gab, überhaupt zu sprechen.» Die LdU-Frauen müssten der Meinung der Autorin nach darüber aufgeklärt werden, «daß sie der Rednerin mit dem Applaudieren auch gesinnungsmäßig beistimmen will, daß ein Zurückhalten an Beifall den Mangel an Einverständnis ausdrückt!»¹⁰⁸

Nebst regelmässigen Referaten von Frauen über «Die Stellung der Frau im Landesring» an LdU-Ortsgruppenversammlungen sind in den Ankündigungsspalten der «Tat» in den ersten Landesringjahren mehrere Rhetorikkurse für Frauen belegt.¹⁰⁹ Dies ist bemerkenswert vor dem Hintergrund der allenthalben vorgetragenen Männerforderung, dass die Frauen sich als Voraussetzung für das Frauenstimmrecht zuerst über die Funktionsweisen der demokratischen Institutionen bilden müssten – eine Vorstellung, die ja auch Duttweiler vertrat. Offenbar waren die LdU-Frauen in den 1930er Jahren der Überzeugung, dass es ihnen nicht primär an Bildung, sondern an politischer Handwerkserfahrung mangelte.¹¹⁰

1942 wurde als neue Instanz des Landesrings die «Frauenkommission» ins Leben gerufen¹¹¹ und in den revidierten Satzungen dem Landesvorstand unterstellt. Im Artikel 6 hiess es nun:

Zur Abklärung und Antragstellung von Fragen, die ganz besonders die Frauen berühren, bestimmt der Landesvorstand eine schweizerische Frauenkommission von maximal 15

¹⁰⁸ Tat, 2/46, 19.11.1937, S. 436, o.A.: «Einige Bemerkungen zur Frauenversammlung»

¹⁰⁹ Beispielsweise ein zentraler Kurs für alle schweizerischen LdU-Frauen «zur Ausbildung von Diskussionsrednerinnen, Versammlungsleiterinnen, Protokollführerinnen, usw.», Tat, 2/34, 27.8.1937, S. 308, o.A.; «Vergessen Sie nicht».

¹¹⁰ Später führten die LdU-Frauen zahlreiche «staatsbürgerliche» Kurse durch. Ob diese auch Rhetorik beinhalteten ist nicht bekannt.

¹¹¹ Tat, 7/111, 12.5.1942, S. 3, m: «Streiflichter vom Landestag des Landesrings in Luzern».

Mitgliedern, wobei die verschiedenen Standesringe angemessen zu berücksichtigen sind.¹¹²

Auch auf kantonaler und lokaler Ebene gingen die Frauengruppen in «Frauenkommissionen» über.

3.5. Duttweiler ändert seine Meinung

Beim Landesring herrschte ein eklatanter Widerspruch zwischen dem programmatisch niedergeschriebenen Wort und den öffentlichen Äusserungen von Partei und Parteioxponenten. So kam es, dass in der «Wochenpost», dem Organ der Landesringmitglieder, 1945 eine mehrteilige Artikelserie das politische Ziel ausrufen konnte, dass «die Familie [...] wieder gestärkt werden und ihre natürliche Aufgabe erfüllen» müsse. Dann nämlich könne «die naturgemäße Rolle der Frau als Erzieherin und Hüterin des Heims wieder voll zur Geltung kommen.»¹¹³ Nur zwei Jahre später schaltete der LdU im Kanton Zürich Inserate, die auf keinem anderen Argument basierten, als dem schändlichen Unrecht gegenüber den hunderttausenden berufstätigen Frauen in der Schweiz, die für die «Pflichten wie die Männer» keine entsprechenden politischen Rechte hielten.¹¹⁴ Weil der Landesring im Vergleich zu seiner Mitgliederzahl eine äusserst ausgebaute Propagandamaschinerie¹¹⁵ aufwies, zählten die öffentlichen Äusserungen stärker als das Programm. Ich möchte in diesem Kapitel zeigen, wie sich die Bekenntnisse von Gottlieb Duttweiler zur politischen Mitbestimmung der Frauen verschoben.

Immer dort, wo Duttweiler nicht direkt zu Frauen sprach oder antwortete, sondern seine allgemeinen politischen Grundsätze ausführte, zeigten sich in den 1930er Jahren auch Duttweilers überaus konservative Vorstellungen im Sinne der Geistigen Landesverteidigung. Etwa dann, wenn er den «modernen diktatorischen Ordnungen» mit den «politischen Zellen» in Nazideutschland und den «Betriebszellen» in der Sowjetunion die «Familie» als «Zellen von unten» gegenüberstellte:

¹¹² MGB-Archiv, G 1755, Grundsätze und Satzungen des Landesrings.

¹¹³ Wochenpost, 1/17, 2.5.1945, S. 2, o.A.: «Unser Ziel».

¹¹⁴ Die Tat, 12/326, 27.11.1947, S. 4, Inserat: «Ueber 800'000 Frauen sind berufstätig».

¹¹⁵ Die «NZZ» stellte im Jahr 1963 die Frage, ob es für die Demokratie tragbar sei, das der LdU durch die Unterstützung von der Migros quasi unlimitierte Mittel für die politischen Auseinandersetzungen zur Verfügung habe. (NZZ, Nr. 3710, 18.9.1963, Morgenausgabe, Blatt 4, S.V.: «Die politischen Ausgaben des Migros-Konzerns».)

Am Familientisch müssen die politischen und wirtschaftlichen Fragen besprochen werden, die ihre Rückwirkungen so oder so wieder auf die Familie haben werden. Im Gegensatz zu den politischen Zellen [...] hat die Familienzelle die Eigentümlichkeit, dass sie in der Regel in verschiedene Stände, Berufe und Überzeugungen eingreift und sich daher schon im Schosse der Familie ein gewisser Ausgleich der Interessen vollzieht. [...]

Dieser Aufbau bedingt automatisch, daß die Frau sich aktiver mit den wirtschaftlichen und auch mit den politischen Problemen des Landes befaßt, wohl verstanden weniger durch öffentliches Auftreten und durch das Eingreifen in den Wahlkampf, sondern vielmehr durch rege Anteilnahme an der politischen *Willensbildung in der Familie*, die sich durch das Stimmrecht der volljährigen männlichen Vertreter der Familie geltend macht.¹¹⁶

Im September 1939 begann der Zweite Weltkrieg und Duttweiler änderte seinen Standpunkt. Er schrieb am 25. November in der *«Tat»*, dass der Landesring bisher zwar trotz der Gleichberechtigung der Frauen in «sozusagen [...] allen Organen des Landesrings» noch nicht für die «Gleichberechtigung der Frau im öffentlichen politischen Leben eingetreten» sei. Nun aber scheine ihm «die Sache vollständig anders zu liegen – heute sollte der Ring mit Entschlossenheit für das Frauenstimmrecht eintreten.» Als Gründe gab er an:

1. Die hilfsdienstpflichtige Frau ist mit Dienstbüchlein und Stahlhelm ausgerüstet wie der Mann.
2. Die Zivilbevölkerung hinter der Front und damit auch die Frau ist denselben Gefahren ausgesetzt wie der Soldat an der Front. [...]
3. Die Frau hat vielfach als «Ersatz» mobilisierter männlicher Familienangehöriger die Familie zu erhalten.
4. Einstige Politik um Sitze und Kleinigkeiten hat nichts zu tun mit heutiger Politik um Land und Leben. Dafür interessiert sich die Frau wie der Mann.
5. Der Wahlkampf wird heute viel ruhiger und weniger persönlich geführt als einst.
6. Die wirtschaftliche und politische Aufklärung der Frau hat durch das Geschehen im Ausland [...], insbesondere durch das Radio große Fortschritte gemacht. [...]
7. Die Frau würde mächtig zur Auflockerung der Sekretär- und Interessenwirtschaft beitragen. An Stelle der Wirtstischpolitik würde die Familientischpolitik treten [...].
8. Die extremen Parteien existieren praktisch nicht mehr; daher ist die Gefahr von anstößigem Wahlkampf weitgehend gebannt.
9. Die Frau würde den sittlichen Ernst in die Ratssäle tragen und damit zu einem guten Teil die Klüngelei und den Zynismus vertreiben.
10. Wer kann heute noch der selbständig um ihre Existenz kämpfenden Frau das Recht absprechen, auch ihrerseits mitzubestimmen bei der Bestellung der Behörde und bei wichtigen, das Schicksal des Landes berührenden Beschlüssen? [...]¹¹⁷

Erfreut wurde der Artikel vom *«Schweizer Frauenblatt»* zur Kenntnis genommen. Es scheine, dass der Landesring, der sich zu Beginn «zaghaft und nur zum Teil zur

¹¹⁶ *Tat*, 2/2, 15.1.1937, S. 8, Gottlieb Duttweiler: «Unsere *«Zelle»*».

¹¹⁷ *Tat*, 4/47, 25.11.1939, S. 1, Gottlieb Duttweiler: «Für das Stimmrecht der Frau».

Gleichstellung von Mann und Frau im öffentlichen Leben» bekannt hätte, nun seine Meinung geändert habe.¹¹⁸

In den folgenden Jahren des Krieges war das Frauenstimmrecht in der allgemeinen politischen Debatte kein vorgängiges Thema mehr.¹¹⁹ Und auch Duttweiler äusserte sich nicht mehr zum Frauenstimmrecht. Im Jahr 1941 stellte er mit den «Brestenberger Thesen» für den Landesring ein neues tagespolitisches Arbeitsprogramm auf. Sie enthalten ausschliesslich wirtschafts- und finanzpolitische Forderungen. Von der wirtschaftlichen oder politischen Mitwirkung der Frau ist keine Rede.¹²⁰

Im selben Jahr forderte Duttweiler in einem Aufsehen erregenden Artikel die staatliche Subventionierung der Frauenorganisationen.¹²¹ Auf der einen Seite brachte ihm das begeisterte Zustimmung ein, vor allem derjenigen, die die Aktivitäten der Frauenorganisationen primär als «Dienst am Staat» verstehen wollten. Die Präsidentin des Zürcher Stimmrechtsverein drückte Duttweiler in einem Brief ihre Genugtuung über seine «positive Einstellung zur Frauenbewegung» aus, wollte aber auf seinen Vorschlag nicht eingehen. Stattdessen wies sie ihn darauf hin, dass es doch an der Zeit wäre, dass die Redaktion der <Tat>-Frauenseite «in die Hand einer fähigen Frau gelegt würde, wie es übrigens früher schon der Fall war. Wir könnten Ihnen unter den leitenden Frauen des Landesringes solche nennen, die dieser Aufgabe durchaus gewachsen wären.»¹²²

Gegen Ende des Krieges sah die Stimmrechtsbewegung ein günstiges Fenster für eine Debatte über die politische Gleichstellung der Frauen. Der Zürcher LdU-Nationalrat Hans Sappeur plante einen Vorstoss für das volle aktive und passive Wahl- und Stimmrecht der Frauen in der Junisession des Jahres 1944 und sprach sich zu diesem Zweck mit dem SVF ab. Dieser war jedoch der Ansicht, dass die Zeit noch nicht reif sei und bat Sappeur darum, abzuwarten.¹²³ Sappeur tat, wie ihm geheissen worden war. Dafür preschte der Sozialdemokrat Hans Oprecht vor und reichte am 16. Juni 1944 ein Postulat ein, das Bewegung fürs Frauenstimmrecht brachte. Ob durch Oprecht angestossen oder durch seine Teilnahme an einer Tagung der Landesringfrauen in der Woche zuvor – exakt zur selben Zeit erklärte Gottlieb Duttweiler seinen Beitritt zum Frauenstimmrechtsverein

¹¹⁸ Schweizer Frauenblatt Nr. 48, 1.12.1939.

¹¹⁹ Mesmer, Staatsbürgerinnen, S. 236.

¹²⁰ Tat, 6/178, 1.8.1941, S. 3-5, Gottlieb Duttweiler: «Thesen zur Gestaltung eines Wirtschafts- und Finanz-Programmes».

¹²¹ Tat, 6/191, 16.8.1941, S. 3, Gottlieb Duttweiler: «Der Staat und die Frauen».

¹²² MGB-Archiv, G 1745, Brief Clara Stockmeyer an Gottlieb Duttweiler, 27.10.1941.

¹²³ Sozarch, Ar. 29.10.13, SVF Protokoll Zentralvorstandssitzung vom 21.5.1944, o.D.

Zürich. Auf den 20. Juni 1944 ist die Beitrittsbestätigung durch die Präsidentin Lina Lienhart datiert. Darin bedankt sie sich für seine Unterstützung und damit zugleich für diejenige seiner Partei.¹²⁴

Nach dem Krieg, und seitdem er davon abgerückt war, dass die Gleichstellung schrittweise und «von unten nach oben» eingeführt werden solle, begann Duttweiler seine Meinung zum Thema Frauenstimmrecht in einem Duktus der empörten Selbstverständlichkeit kundzutun. 1945 sagte Duttweiler über die nationalrätliche Debatte zum Postulat Oprecht, ihm falle auf, dass im Parlament beim Thema Frauenstimmrecht eine «traditionelle Heiterkeit» herrsche, die «für die Frau verletzend sein» müsse.¹²⁵ Im Vorfeld der kantonalen Stimmrechtsabstimmung in Zürich hielt Duttweiler auf Einladung des Stimmrechtsvereins im Kongresshaus eine Rede. Die <Tat> berichtete, Duttweiler habe darin seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, «daß das Frauenstimmrecht ganz von selbst und selbstverständlich komme». Es sei schlicht

eine unrühmliche Angelegenheit, daß in der schweizerischen Politik, die sich zu einem großen Teil auf wirtschaftlichen Erwägungen aufbaut, die Frau, die Kundin, als Objekt ohne Mitsprache behandelt wird.¹²⁶

Seit der Gründung des Landesrings wurde Gottlieb Duttweiler vorgehalten, er strebe mit Hilfe der Frauen nach grösserer politischer Macht und möchte gar Bundesrat werden.¹²⁷ Die wieder aufgenommenen Forderungen nach dem Frauenstimmrecht in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg brachten gewisse Kreise direkt mit der Politik des Frauenstimmrechtlers Duttweiler in Verbindung. Im Jahr 1947 erschien eine Reportage in einer Zeitung in Rorschach, in der eine Bäckerin auf das Stichwort Frauenstimmrecht herumfährt und ausruft:

«Jesses Gott, Fraueschtimmrächt, Si wärdet doch nöd öppe defür sii! Tänket Si au, das wär ja fascht es Unglück, bsunders für eus Gwärbtribendi!» – «Ein Unglück, warum?» – «Hä ja, dänn würdet doch all die tumme Wieber, wo nüt schiiders wüssed, als dem Duttli und siner cheibe Migros nazräne, de hagels Duttwiiler i all Bhärde und Rät, woner nanig drinhockt, wähle. Und dänn würdi dä eus Gwärbler na meh trucke!»¹²⁸

¹²⁴ MGB-Archiv, G 1745, Brief L. Lienhart an Gottlieb Duttweiler, 20.6.1944.

¹²⁵ Zit. d. Mesmer, Staatsbürgerinnen, S. 264. Siehe auch Rogger, Schweizerinnen, S. 39.

¹²⁶ Tat, 12/270, 2.10.1947, S. 4, DoK: «Die politische Stellung der Schweizerin — eine Landesmuseums-Spezialität».

¹²⁷ Staatsbürgerin, Juni 1962, S. 6, Hanna Willi: «Das Frauenstimmrecht und Gottlieb Duttweiler».

¹²⁸ Der Demokrat, 12/48, 26.11.1947, S. 5, Walter Blickensdorfer: «Frauenstimmrecht».

Vor der eidgenössischen Abstimmung 1959 wird Duttweiler im «Walliser Volksfreund» als einer der «Hauptbefürworter» des Frauenstimmrechts geführt und als Rechtfertigung verwendet für die ablehnende Haltung der Bauern:

Duttweiler würde es offenbar genügen, mit seinen Konsumentinnen und Kundinnen in den Migros-Läden zu politisieren, mit denen er in einem einzigen Tag ein Referendum oder eine Initiative zustandebrächte, weil sie dem Migros Gewaltigen unbesehen alles unterschreiben. Es ist ja nicht zuletzt die schrankenlose Konsumentenpolitik, die die Landwirtschaft vor dem Frauenstimmrecht zurückschrecken lässt.

Der Artikel fährt weiter, dass die Bauern sich nämlich schon daran erinnern würden, dass militante Stimmrechtsaktivistinnen an vorderster Front von «Milchstreiks» gestanden hätten.¹²⁹

Der Landesring der Unabhängigen wurde in der Öffentlichkeit und in der Frauenbewegung nach dem Weltkrieg als Partei wahrgenommen, für die der Einsatz für die politische Gleichstellung eine Selbstverständlichkeit war. Es scheint aber, dass diese Reputation primär durch die parlamentarische Arbeit und die öffentlichen Äusserungen von einzelnen Exponenten hervorgerufen wurde. Blickt man nämlich in die Protokolle und Programme des Landesrings, so wird klar, dass der politische Arm des Migros-Komplexes lange Jahre hinweg mit dem uneingeschränkten Bekenntnis zum Frauenstimmrecht haderte.

3.6. Das lange Ringen der Unabhängigen um eine Gleichstellungspolitik

Im Jahr 1943 gab es in der Nationalratsfraktion des Landesrings eine gescheiterte Revolte gegen Gottlieb Duttweiler. Im Anschluss an diese Turbulenzen sowie gegen den hartnäckigen Vorwurf der politischen Inhaltslosigkeit beschloss der Landesringvorstand im November 1943, auf den «Grundsätzen» ein neues Parteiprogramm zu formulieren. Eine Kommission bereitete zwei Monate später in einer Sitzung auf dem Üetliberg einen Entwurf vor, der anschliessend mit der Frist von einigen Monaten den Mitgliedern und parteiinternen Gruppen für Anträge vorgelegt wurde. Das Programm wurde im November 1944 vom Landesvorstand genehmigt und im März 1945 unter dem mässig verbindlich anmutenden Titel «Anregungen zur politischen Arbeit des Landesrings» als Heft publiziert. Es sei vorweggenommen: Die explizite Forderung nach dem

¹²⁹ Walliser Volksfreund, 40/9, 30.1.1959, S. 1-2, rh.: «Dem Lande zum Schaden».

Frauenstimmrecht ist darin noch nicht enthalten. Der zweite Programmabschnitt zur «Stellung und Aufgabe der Frau» forderte:

1. Hebung der wirtschaftlichen und sozialen Stellung der erwerbstätigen Frau. 2. Schutz der Mütter vor dem Erwerbszwang. 3. Einsatz der Hausfrau als Käuferin zur Förderung des sozialen Fortschrittes. 4. Heranziehung der Jungbürgerinnen zur öffentlichen Erklärung der Volljährigkeit. 5. Vermehrte Beteiligung der Frau am öffentlichen Lebens [sic] bis zur politischen Gleichberechtigung von Mann und Frau. 6. Vermehrte Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln an Frauenorganisationen.¹³⁰

Glücklicherweise gibt es zusätzlich zur Endfassung des Programms Einblick in dessen Entstehung: Die Ortsgruppe Winterthur etwa forderte die Streichung des Teilpunktes zur politischen Gleichberechtigung. Auch die Kommission der Kreisgruppe Zürich wollte diesen Teilpunkt gestrichen sehen und forderte die vermehrte Beteiligung der Frau am öffentlichen Leben bloss «in Fragen der Schule, Kirche, Volksgesundheit und in sozialen Bestrebungen.» Sie bezweifelte, dass das implizite Postulat eines «künftigen Frauenstimmrechts» «nun wirklich Herzensgut der führenden Männer im Landesring ist» und vermutete, «dass dieses Zugeständnis als politisches Aushängeschild zu fungieren hätte.» Als Begründung des Antrags äusserte die Kommission einerseits die Sorge, dass ein «Stimmrecht der Frau insbesondere der Sozialdemokratie zum Nachteil des Bürgerblocks einen gewaltigen Auftrieb geben könnte». Andererseits «ist auch zu betonen, dass wir die Frau insbesondere in Fragen der Familie vermehrt verpflichten wollen.» Der Familienschutz und die «forcierte Heranziehung der Frau zu politischer Mitarbeit» seien unvereinbar. Auf der anderen Seite forderte ein Einzelmitglied aus Zürich die Streichung der stufenweisen «vermehrten Beteiligung» der Frau und stattdessen direkt die «Gleichberechtigung von Mann und Frau im öffentlichen und politischen Leben.» Ein weiteres Einzelmitglied forderte die Streichung des vierten Punktes. Das Mitglied begründete: «Eine besondere Erklärung für die Jungbürgerinnen ohne Gewährung der politischen Gleichberechtigung wäre [...] ein Hohn auf die Rechte der Frauen.»¹³¹ Die Bereinigung des Programmentwurfs aufgrund der Änderungsanträge oblag dem Arbeitsausschuss des Landesvorstands. Zwar blieb die schrittweise Gewährung der politischen Gleichberechtigung Teil des Programms. Dennoch hätte es für den Vorstand nur gerade die Annahme eines vorliegenden Antrages bedeutet, um die

¹³⁰ MGB-Archiv, 31.110.210, L-LV.VII/001, «Anregungen zur politischen Arbeit des Landesrings», März 1945.

¹³¹ MGB-Archiv, 31.110.210, L-LV.VII/003d, Abänderungsanträge, [1944].

Forderung nach der sofortigen politischen Gleichberechtigung ins Parteiprogramm aufzunehmen.

Die Landesringfrauen trafen sich am 11. Juni 1944 im «alkoholfreien Kurhaus Rigiblick» in Zürich zur Diskussion des Programmentwurfs.¹³² Die 150 delegierten Frauen beschlossen mit «allen gegen sechs Stimmen» die Forderung nach der Einführung des Frauenstimmrechtes. Am Nachmittag hielt Duttweiler ein Referat unter dem Titel «Die Aufgaben der Frau in der kommenden Zeit»; ein Kommentar zum Frauenstimmrecht ist nicht überliefert.¹³³

Zwei Tage nach der Tagung schrieb die Präsidentin der Frauenkommission, Simone Binder, ein Dankeschreiben an Duttweiler. Obwohl sie nebst zwei weiteren Mitglieder der Frauenkommission im LdU-Landesvorstand Einsitz hatte, schloss sie mit der folgenden Bitte:

Es wäre uns viel daran gelegen, wenn der Landesvorstand in nächster Zeit klare Stellung zur Frage «Frauenstimmrecht oder nicht?» beziehen würde. Zwar bin ich mir vollkommen bewusst, dass damit eine gewaltige Diskussion heraufbeschworen wird, die, wie ich befürchte, kein eindeutiges Resultat zeitigen wird; denn es sind noch viele unserer Herren vorhanden, die einen grossen Bogen um dieses Problem machen, wie die Katze um den heissen Brei! Dass wir aber auch im Landesvorstand überzeugte und zähe Befürworter und Verteidiger haben, wissen wir. Mit diesen zusammen hoffen wir, den Landesring ganz für unsere Sache zu überzeugen. Jetzt ist der Moment psychologisch günstig, sodass wir Ihnen als Landesobmann sehr dankbar wären dahin zu wirken, dass die Frage «Frauenstimmrecht – Stellungnahme des Landesvorstandes» baldigst zu *Anfang* der Traktandenliste figurieren würde. Wir bitten Sie auch, den Ausschuss des Landesvorstandes davon in Kenntnis zu setzen. Sobald der Krieg zur Neige gehen wird, wird allenthalben wieder das «Zurück der Frauen zum häuslichen Herd» ertönen, und dann wird es zu spät sein!¹³⁴

Das Frauenstimmrecht tauchte dann tatsächlich auf der Traktandenliste des Arbeitsausschusses des Landesringvorstandes auf, allerdings nicht zuvorderst, sondern als letztes Traktandum. An der entsprechenden Sitzung stellte der zuständige Referent den Antrag, «diese Sachen nicht im Landesvorstand zur Sprache zu bringen», weil dieser zurzeit «wichtigere Fragen zu behandeln» habe und es keinen Sinn hätte, «sich

¹³² Tat, 9/146, 7.6.1944, S. 10, Inserat: «3. Tagung der Landesringfrauen in Zürich».

¹³³ Tat, 9/152, 13.6.1944, S. 3, o.A.: «Frauentagung im Landesring». Duttweiler sagte gemäss dem Artikel: «Es wird nach dem Krieg vor allem darum gehen, Treu und Glauben, Menschlichkeit und zwischenstaatliches Vertrauen wieder aufzubauen — es wird auch darum gehen, den Kindern der vom Krieg betroffenen Länder beizustehen, sie zu erziehen in einem Geiste, der künftige Kriege auszuschließen hilft.»

¹³⁴ MGB-Archiv, G 1744, Brief Simone Binder an Gottlieb Duttweiler, 13.6.1944.

gegenseitig wegen dieser Frage zu erhitzen». Der Ausschuss war jedoch der Auffassung, dass der Vorstand nicht in Unkenntnis gelassen werden dürfe. Allerdings solle

dem Landesvorstand beantragt werden, vorerst einmal die Stimmung unter den Frauen selbst abzuklären. Zu diesem Zwecke soll in dem in Aussicht stehenden Wochenorgan unter den Frauen unserer Mitglieder (also auch jene Frauen, die selbst nicht dem Landesring angehören, aber deren Männer) eine Umfrage durchgeführt werden. [...] Je nach dem Ergebnis dieser Umfrage soll dann dem Landesvorstand eine Diskussion in den Gruppen und Landesringen beantragt werden oder nicht.

Das Frauenstimmrecht wurde infolgedessen für die nächste Sitzung des Vorstandes traktandiert – zum Schluss der Traktandenliste.¹³⁵ Entsprechend kam es erst in einer späteren Sitzung zur Sprache. Der Vorstand bestätigte das Vorhaben und wies die Aufgabe wieder an den Arbeitsausschuss. Dieser beschloss sodann, unter «sämtlichen weiblichen Familienangehörigen (über 18 Jahre) unserer Mitglieder» eine Umfrage durchzuführen. Gefragt werden solle nach der Meinung zum aktiven und passiven Wahlrecht für Frauen. Vom Stimmrecht war plötzlich keine Rede mehr.¹³⁶

Besonders bemerkenswert ist aber auch die Idee, die weiblichen Familienmitglieder der Landesringmitglieder zu befragen. Das bedeutet einerseits nämlich, dass die Landesringführung den in überwältigender Mehrheit gefällten Beschluss der Frauentagung nicht als legitimen Ausdruck der Landesringfrauen anerkannte. Stattdessen war man offenbar der Ansicht, dass es im Kreise der Mitglieder Frauen geben müsse, die nicht bloss von einer Teilnahme an LdU-Frauenveranstaltungen absahen, sondern zugunsten ihrer Männer auf eine formale Ringzugehörigkeit verzichteten. Wenn der Arbeitsausschuss auch darauf verzichtete die Männer in die Umfrage miteinzubeziehen, war er wohl doch davon überzeugt, dass die Landesringfrauen unter Einbezug der Mitgliedergattinnen potenziell anders stimmten als die 150 Delegierten der Frauentagung.

Passiert ist dann aber vorerst nichts. Am 9. September 1944 stellt die LdU-Frauenkommission fest, «dass das Schreiben bis zum heutigen Datum weder abgefasst noch ihr zur Stellungnahme unterbreitet wurde.» Ausserdem sei die Frage des Frauenstimmrechts an einem Kaderkurs «leider zum Teil unsachlich behandelt» worden. Aus diesen Gründen beantragte die Kommission, das Frauenstimmrecht vor einer

¹³⁵ MGB-Archiv, 31.110.210, L-LV. I/001, Protokoll Sitzung Arbeitsausschuss des Landesvorstandes am 6.7.1944, 7.7.1944.

¹³⁶ Ebd.

Mitgliederumfrage nochmals im Landesvorstand zu behandeln.¹³⁷ Eine solche Diskussion im Vorstand wurde nicht traktandiert. Stattdessen übergab der Arbeitsausschuss am 9. Dezember 1944 die Ausführung der Mitgliederbefragung an Gottlieb Duttweiler und ‹Tat›-Chefredaktor E. Jaeckle mit dem Beschluss, «die Angelegenheit nun speditiv zu erledigen.»¹³⁸ Von den anschliessenden Sitzungen sind keine Protokolle überliefert. Klar ist aber, dass im 1945 neu herausgegebenen wöchentlich erschienenen LdU-Mitgliederorgan ‹Wochenpost für Landesringpolitik› im ersten Jahr keine Umfrage zum Frauenstimmrecht beigelegt war.

Hingegen war das Frauenstimmrecht für den ordentlichen Landestag am 18. März 1945 traktandiert. Die ‹Neue Zürcher Zeitung› berichtete nach dem Landestag verbittert und hämisch, der Landesring habe sich von sich selbst entfremdet und zu einer «eigentlichen Linkspartei» entwickelt. Als Grund dafür wird unter anderem «die für das Frauenstimmrecht gebrochene Lanze» angegeben.¹³⁹ Was für eine Lanze wurde da gebrochen? Gemäss dem Bericht in der ‹Tat› setzte sich am Landestag Albin Heimann in einem «Schlußreferat» mit den Argumenten gegen das Frauenstimmrecht auseinander und begründete mit der aktuellen Lage der Frauen in Kriegszeiten eine Bejahung der politischen Gleichberechtigung.¹⁴⁰ Die ‹Wochenpost› ergänzte:

Unsere Satzungen sagen bereits, daß die Frau im vermehrten Maße am öffentlichen Leben teilnehmen müsse. Es handelt sich jetzt darum, daß der Landesring einen Fingerzeig erhält, wie er sich grundsätzlich einstellen soll. Es soll also nur [sic] entschieden werden, ob man der Frau das Stimmrecht zubilligen will; in welchem Ausmaß dieses einzuführen wäre, muß das Ergebnis späterer Diskussionen sein. Eine Reihe von Frauen äußern sich zu den Worten Heimanns und bezeugen einhellig ihre Zustimmung zu seinen Ausführungen. Der Landestag beschließt, grundsätzlich für das Frauenstimmrecht einzutreten; das Ausmaß dieses Rechtes zu bestimmen, wird einem besondern Beschlusse vorbehalten.¹⁴¹

Eine emphatische Forderung nach Gleichstellung war das also nicht.

In der folgenden ‹Wochenpost› erschien in der Rubrik «Die Stimme der Frau» ein anonym Artikel mit vier Betrachtungen zum Landestag aus Frauenperspektive, der

¹³⁷ MGB-Archiv, 31.110.210, L-LV. I/001, Antrag Frauenkommission an Landesvorstand, Beilage Einladung Arbeitsausschusssitzung am 9.12.1944, 6.12.1944.

¹³⁸ MGB-Archiv, 31.110.210, L-LV. I/001, Protokoll Sitzung Arbeitsausschuss des Landesvorstandes am 9.12.44, 12.12.1944, S. 4f.

¹³⁹ NZZ, 166/532, 27.3.1945, Abendausgabe, Blatt 4, L.S.: «Der Landesring im Niedergang». Als Gründe wurde ausserdem das Eintreten für die Altersversicherung, das «Recht auf Arbeit», das «Recht auf Bildung» und die Opposition gegen das Staatsschutzgesetz angeführt.

¹⁴⁰ Tat, 10/78, 20.3.1945, S. 3, o.A.: «Nachkriegsprobleme – Die Zukunftsaufgaben des Landesrings».

¹⁴¹ Wochenpost, 1/11, 21.3.1945, S. 2, o.A.: «Der Landestag».

einen näheren Blick erlaubt. Über Traktandum Nummer 7, «Einführung des Frauenstimmrechts», schrieb die Autorin «Eva»:

Daran, daß gerade dieses Traktandum als letztes an die Reihe kam, ist an und für sich nichts auszusetzen, irgend eines muß ja den Abschluss bilden, nicht? Die vielen anwesenden Frauen waren gewiß erfreut und dankbar, daß «ihr» Thema endlich einmal an einem Landestag besprochen werden sollte [sic]. Doch nun kommt das Aber... Als aber Traktandum 7 ausgerufen wurde, strömte mindestens der dritte Teil aller männlichen Teilnehmer zu den Türen hinaus!

Es sei nachvollziehbar, dass es unter den Männern solche gab, die einen Zug erwischen oder sich auch nur bloss an den Sonnenstrahlen erfreuen wollten. Ganz unbegreiflich war es der Autorin aber,

wenn abends während der Heimfahrt etliche Paschas nicht müde wurden, ihren freiwilligen und unfreiwilligen Zuhörern mit lauter Stimme – ein kleines Schöpplein hatte das Seinige beigetragen – ihre großartigen Argumente gegen das Frauenstimmrecht kundzutun...

An einer Sitzung im Jahr 1948 fasste der Landesringvorstand zwei Beschlüsse. Erstens solle die LdU-Juristengruppe beauftragt werden, «die Möglichkeit eines Wahlrechtes für Frauen» zu studieren und einen Katalog zu erstellen, «wie und wo eine stufenweise Beteiligung der Frau in der Gemeinde- und kantonalen Politik erreicht werden kann.» Zweitens solle «[f]ür die Bearbeitung des mit dem Frauenstimm- bzw. -wahlrecht zusammenhängenden Fragenkomplexes» eine gemischte Kommission gebildet werden.¹⁴²

Anschliessend gibt es eine grosse Lücke in den überlieferten LdU-Vorstandsunterlagen, sodass sich nicht bestimmen lässt, ob diese Kommission tatsächlich zusammenkam und was sie erarbeitete. Es scheint jedoch, dass die Frage nach dem Frauenstimmrecht nicht endgültig und verbindlich geklärt wurde und kein Konsens etabliert werden konnte.

Im Jahr 1959 sind im MGB-Archiv wieder Dokumente vorhanden und die Landesringführung findet sich wieder in der Diskussion um ein neues Parteiprogramm. An einer Tagung im Frühling des Jahres – an der gemäss Teilnehmerliste keine Vertreterin der Frauenkommission teilgenommen hatte – wurden Forderungen für eine Neuauflage der «Brestenberger Thesen» diskutiert.¹⁴³ In einer Entwurfsfassung stand:

¹⁴² MGB-Archiv, 31.110.210, L-LV. I/001, Beschlüsse der Landesvorstandssitzung vom 1.5.1948 zuhanden der Ausschusssitzung, o.D. [Mai 1948]. Der Ausschuss erweiterte den ersten Beschluss immerhin noch um das Stimmrecht der Frau.

¹⁴³ MGB-Archiv, 31.110.210, L-LV.V/005, Beschlussprotokoll Sitzung Landesvorstand vom 4.7.1959, o.D., S. 4.

«Der Landesring tritt für die volle Gleichberechtigung der Frau ein. Das aktive Stimm- und Wahlrecht der Frau soll sofort in den Gemeinden und Kantonen und so rasch wie möglich im Bunde eingeführt werden». Erst die letzte Entscheidungsinstanz des Landesvorstandes strich aus dieser Forderung das kleine aber recht entscheidende Wort «aktive».¹⁴⁴

In der publizierten Endfassung erschien die Forderung als zwölfter Punkt der «Thesen». Es fällt auf, dass das Frauenstimmrecht nicht etwa in den Abschnitt «Rechte des Bürgers» aufgenommen wurde, sondern in den Abschnitt «Politische Einrichtungen der Eidgenossenschaft».¹⁴⁵ Dies bedeutet implizit eine besondere Gewichtung des Arguments, dass von der Mitbestimmung der Frauen eine Verbesserung der politischen Institutionen zu erwarten sei – gegenüber einem etwaigen Argument von unveräusserlichen Menschenrechten.

Überhaupt ergibt die Formulierung, das Frauenstimmrecht solle auf eidgenössischer Ebene «so rasch wie möglich» eingeführt werden, nur Sinn, wenn das Frauenstimmrecht als formbare politische Institution verstanden wird. Entsprechend klingt der Ton der Forderungen betreffend die «Rechte des Bürgers» ganz anders:

Die Freiheit der geistigen Auseinandersetzung *darf nicht beschränkt* werden. [...] Die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte des Bürgers *sind besser zu achten* [...]. Zum Schutz der verfassungsmässigen Rechte des Bürgers *ist endlich* die Verfassungsgerichtsbarkeit [...] *einzuführen*. [...] Der *längst versprochene* Rechtsschutz des Bürgers [...] *darf nicht verschleppt werden*.¹⁴⁶

¹⁴⁴ MGB-Archiv, 31.110.210, L-LV.V/005, «Anträge zur 2. Lesung der Brestenberger Thesen 1959», 20.8.59.

¹⁴⁵ MGB-Archiv, 31.110.205.304 – 006, Landesring der Unabhängigen, Brestenberger Thesen 1959, vom Landesvorstand genehmigt am 22. August 1959.

¹⁴⁶ MGB-Archiv, 31.110.205.304 – 006, Landesring der Unabhängigen, Brestenberger Thesen 1959, vom Landesvorstand genehmigt am 22. August 1959, (Schriftenreihe des Landesrings der Unabhängigen Nr. 58).

ZWEITER TEIL: MIT DEN MITTELN DER MIGROS ZUR EINFÜHRUNG DES FRAUENSTIMMRECHTS

4. Mary Paravicini und der Schweizerische Verband der Migros-Genossenschafterinnen

1957 wurde der Schweizerische Bund der Migros-Genossenschafterinnen – kurz SBMG – gegründet. Als erste Präsidentin wurde Mary Paravicini gewählt; sie hielt das Amt bis 1975. Paravicini war seit 1942 Mitglied des Landesrings der Unabhängigen und war zeitweise Mitglied des Basler Standesvorstandes. Zeitgleich zum Beitritt zum Landesring begann sie sich in der Migros zu engagieren und wurde in den Basler Genossenschaftsrat delegiert, den sie zeitweise präsidierte. Ihr Ehemann war gleichzeitig für den LdU in der Politik. Sie trat 1946 dem Basler Stimmrechtsverein bei und wurde gleich darauf in den Vorstand gewählt. Wenige Monate später wurde sie in den Vorstand des Schweizerischen Verbandes (SVF) gewählt und übernahm das Amt der Sekretärin. Sie habe sich im Verband hauptsächlich mit «taktischen» Fragen auseinandergesetzt, und zwar «in einem solchen Ausmaße, daß ich während Jahren, hauptsächlich in den Jahren 1950-1956, meine ganze freie Zeit dieser Aufgabe widmete.»¹⁴⁷ Gleichzeitig arbeitete sie in der Anwaltskanzlei mit ihrem Mann und dem Ehemann von Iris von Roten, Nationalrat Peter von Roten. 1950 initiierte sie zusammen mit dem Ehepaar von Roten eine Aktion zur Einführung des eidgenössischen Frauenstimmrechts auf Grund einer «sinn- und zeitgemässen Interpretation» der Artikel 4 und 74 der Bundesverfassung. Diese Aktion brachte nach Jahren erfolgloser und als demütigend empfundener Männerabstimmungen in den Kantonen zum ersten Mal wieder den sogenannten Interpretationsweg auf den Tisch.¹⁴⁸ Paravicini erstellte eine Chronik über ihre persönliche Mitwirkung für das Frauenstimmrecht in den Jahren von 1950-1955. Demnach war sie es, die im Rahmen der Aktion zur neuen Interpretation die Eingabe des SVF formulierte und Aktionen von Stimmrechtsfrauen im Parlament organisierte. Nach dem negativen Bundesratsbericht habe «Depression im Zentralvorstand» geherrscht. Paravicini hätte darauf vom Basler Stimmrechtsverein ein 14-tätiges Generalabonnement erhalten und sei quer durch die Schweiz gereist um Vorstandsmitglieder einzeln zu besuchen und zu einer gedruckten

¹⁴⁷ AGoF, 334/26-01, Brückenbauer [1957], Mary Paravicini: «Weshalb ein Migros-Frauenbund?» [Zeitungsausschnitt]

¹⁴⁸ Vgl. für einen Überblick zur Alternative des Interpretationswegs Mesmer, Verfassungsrevision.

Antwort an den Bundesrat zu überzeugen. Sie notierte weiter: «Para[vicini] verfasst allein diese Antwort und gewinnt [sic] die Mitarbeit von Prof. Max Huber, Zürich.» Später hätte sie für ein Postulat zwischen dem Bundesrat und Ständerat Picot vermittelt. Schliesslich sei sie es gewesen, die den Rechtsprofessor Werner Kägi nach vorerster Absage für ein Gutachten gewinnen konnte, das sie schlussendlich selbst ins Reine geschrieben hätte.¹⁴⁹

1956 überwarf sie sich mit dem Basler Stimmrechtsverein und musste in der Folge 1957 auch den Vorstand des SVF verlassen. Ohne Verein im Rücken bereitete sie sich darauf vor, vermehrt journalistisch für das Frauenstimmrecht und vor allem für seine Erreichung über den Interpretationsweg zu arbeiten. Sie richtete sich ein Büro ein, inmitten aller ihrer Unterlagen und Literatur zum Frauenstimmrecht. Doch es kam anders, und Paravicini entschloss sich, das SBMG-Präsidium zu übernehmen.¹⁵⁰

In ihrem ersten Interview als SBMG-Präsidentin sagte sie zum «Brückenbauer»: «Nachdem wir nun die Frauengruppe gegründet haben, ist jetzt auch die aktive Teilnahme der Migros-Frauen in den Komitees der SAFFA 1958 und die Unterstützung aller jener, die sich um die staatsbürgerliche Gleichstellung der Schweizerin und um die Verbesserung ihres sozialen Loses bemühen, ermöglicht.»¹⁵¹ Auf diese zwei Punkte werde ich anschliessend an einen grundlegenden Überblick über die Organisation eingehen.

4.1. Migros-Vertretung in den Frauenverbänden

Der SBMG gab sich in seinen ersten Statuten als Zweck die gemeinsame Bearbeitung von «Aufgaben, die sich den Migros-Genossenschaftlerinnen und Kundinnen auf lokalem, kantonalem, nationalem oder internationalem Boden stellen.» Mitglied werden konnten Frauen, die entweder selbst der Genossenschaft angehörten oder in einem Haushalt eines Migros-Genossenschaftsmitglieds lebten. Die namentlichen Gründungsziele waren

¹⁴⁹ StABS, PA 936, C4, Mary Paravicini, «unvollständige Chronik der schweizerischen (und baslerischen) Frauenrechtsbewegung», 1955.

Vgl. für die Ereignisse in dieser Periode Voegeli, Hausrat, S. 98-132.

¹⁵⁰ Paravicini schrieb dennoch Artikel, die u.a. in der «NZZ», in den «Basler Nachrichten» und in der «Tat» abgedruckt wurden. Gleichzeitig musste Paravicini darum kämpfen, dass der MGB sie für die Büroinfrastruktur entschädigte. (StABS PA 936b, G7(1), verschiedene Berichte und Briefe zwischen Paravicini und MGB/Duttweiler [1958].)

¹⁵¹ AGoF, 334/26-01, Brückenbauer [1957], Mary Paravicini: «Weshalb ein Migros-Frauenbund?» [Zeitungsausschnitt]

- a) das Verständnis für das Migros-Ideengut unter den Frauen zu pflegen, zu vertiefen und zu fördern,
- b) die Belange der Konsumentin und der Familie bei Behörden und anderen Verbänden und in der Öffentlichkeit, insbesondere auch bei den schweizerischen und internationalen Frauenorganisationen zu vertreten.

Aus den Sitzungsprotokollen rund um die Vereinsgründung geht jedoch hervor, dass sich die Frauen und auch die Migros-Verwaltung über den genauen Zweck noch nicht ganz im Klaren waren. Abgrenzung war nötig sowohl gegenüber der LdU-Frauenkommission wie auch gegenüber den Migros-Genossenschaftsräten. Diese waren statutarisch mit einer Frauenmehrheit ausgestattet worden, auf die Duttweiler und die Migros immer wieder gerne hinwiesen. An der vorläufigen Gründungsversammlung des SBMG hielt Duttweiler eine Rede, worin er vor der Gefahr warnte, zu den Genossenschaftsräten Doppelspurigkeiten zu entwickeln.¹⁵² Dies sagt jedoch mehr aus über Duttweilers Verständnis der Genossenschaftsräte als über den SBMG. Denn es scheint, als ob sich die Genosschafterinnen vom Zusammenschluss der Frauen gerade *für* die Genossenschaftsräte ganz konkrete Verbesserungen erhofften. Insbesondere sahen sich die Mitglieder der Genossenschaftsräte in einer schwachen Position, sobald sie in Gremien ausserhalb der Migros aktiv werden wollten.

Die Abgrenzung gegenüber den LdU-Frauen gestaltete sich schwieriger. Wie der SBMG schrieben sich die LdU-Frauen die Konsumentinneninteressen auf die Fahnen. Es zeigte sich aber bald, dass die politisch ungebundene Organisation der Konsumentinnen mehr Erfolg brachte als die Hoffnung auf Einbindung der Konsumentinnen im LdU. Explizit standen die Migros-Frauengruppen auch Mitgliedern anderer politischer Parteien offen. Innert kürzester Zeit übertraf die Mitgliederzahl des SBMG diejenige der LdU-Frauen.

Im ersten Jahr gewann der SBMG rund 700 Mitglieder. Diese Zahl konnte auf Ende des zweiten Geschäftsjahres 1959 auf rund 2'500 verdreifacht werden. Sie wuchs weiter auf 4'132 im Jahr 1962, 7'023 im Jahr 1966 und rund 9'000 Ende 1969.¹⁵³ Interessanterweise waren die grössten Sektionen nach Zürich nicht übereinstimmend mit den LdU-Hochburgen. Auf Zürich (1'692 Mitglieder) folgten im Jahr 1967 die Sektion Tessin (1'190 Mitglieder) und Luzern (900 Mitglieder).¹⁵⁴

¹⁵² AGoF, 334/26-01, Protokoll der 1. Zusammenkunft der Vertreterinnen der regionalen Migros-Genossenschaften zwecks Bildung von Migros-Frauengruppen, 3.11.1956, o.D.

¹⁵³ AGoF, 334/02-01, SBMG Jahresberichte; MGB Rechenschaftsberichte.

¹⁵⁴ AGoF, 334/02-01, SBMG Jahresbericht 1967, S. 4. Die Die grössten LdU-Frauengruppen waren in Zürich, Basel und St.Gallen. Vgl. Fussnote 83.

Die Migros-Frauen gingen davon aus, dass einzelne Kundinnen der Migros an den Veranstaltungen der Konsumgenossenschafterinnen über Konsumthemen teilnahmen. Offenbar war ihnen diese Aufklärungsarbeit genehm. Hingegen waren sie davon überzeugt, dass die Möglichkeiten der Konsumentinnenorganisation und -Aufklärung noch nicht ausgeschöpft waren:

Unter den Migros-Konsumentinnen, die die Veranstaltungen der konsumgenossenschaftlichen Frauenvereine nicht besuchen, hat es sicher zahlreiche Frauen, die sich für die Frauenprobleme interessieren und solche, die sich einsam und zu kurz gekommen fühlen. Mit diesen Frauen sollte man in Kontakt kommen.¹⁵⁵

Auf kantonaler Ebene sollte der Zusammenschluss die Möglichkeit eröffnen, den Frauenzentralen beizutreten. National ging es um den Bund Schweizerischer Frauenvereine (BSF). Obwohl die Migros jedes Jahr eine «beträchtliche freiwillige Zuwendung zur Unterstützung des BSF» gemacht hatte, waren die Migros-Frauen nicht als solche vertreten.

Innerhalb des BSF strebte der SBMG besonders eine Mitgliedschaft in der Wirtschaftskommission an. Als an einer Delegiertenversammlung des MGB über eine Gründung des SBMG diskutiert wurde, mahnte jemand: «Eine solche Vertretung zu erhalten wird nicht einfach sein, weil bei der Besetzung der Kommission auf die Mitgliederzahl der Verbände und ihre Wichtigkeit abgestellt wird.»¹⁵⁶ Die Migros-Frauen standen hier in Konkurrenz zu den konsumgenossenschaftlichen Frauenvereinen mit ihren 50'000 Mitgliedern und über hundert Sektionen.¹⁵⁷

Mit der Gründung des SBMG ging es aber auch um die Stärkung der Position der Migros-Genossenschafterinnen bei der Mitarbeit ausserhalb der Migros. So hiess es im «Brückenbauer»:

Die einzelne Migros-Genossenschafterin oder Kundin ist, weil sie nicht organisiert ist, der Willkür der Wirtschaftsverbände und Firmen ausgeliefert. Auch wenn sie als Frau in irgendwelchen Organisationen oder Kommissionen mitarbeitete, so erhielt sie, wenn es gewissen Interessengruppen nicht paßte, einfach den Stempel «Migros» aufgedrückt. Und

¹⁵⁵ AGoF, 334/26-01, Protokoll a.o. Delegiertenversammlung des MGB vom 12.11.1955, o.D.

¹⁵⁶ Es sprach Simone Binder, ihres Zeichens langjährige Präsidentin der LdU-Frauen. AGoF, 334/26-01, Protokoll a.o. Delegiertenversammlung des MGB vom 12.11.1955, o.D.

¹⁵⁷ Diese Zahl wurde von Simone Binder genannt. AGoF, 334/26-01, Protokoll a.o. Delegiertenversammlung des MGB vom 12.11.1955, o.D. Der 1922 gegründete Konsumgenossenschaftliche Frauenbund als Verband dieser Vereine hatte gemäss Paravicini im Jahr 1957 «bloss» 13'000 Mitglieder.

dann war sie, weil kein Verein gleichdenkender Frauen hinter ihr stand, ziemlich machtlos.¹⁵⁸

Nebst dem BSF trat der SBMG auch der «Arbeitsgemeinschaft Frau und Demokratie» und dem Schweizerischen Verband für Frauenstimmrecht bei, später dem «Konsumentinnen-Forum», der «Fédération romande des consommatrices» und damit indirekt dem «Schweizerischen Konsumentenbund». Der Einsitz in die Wirtschaftskommission des BFS gelang im Jahr 1959. Innerhalb des BFS war der SBMG auch Teil der «Arbeitsgemeinschaft der schweizerischen Frauenverbände für die politischen Rechte der Frau». Bei deren Konstituierung im Jahr 1957 stellte der Konsumgenossenschaftliche Frauenbund den Antrag auf einen Sitz im Vorstand und begründete dies mit der Aufklärung der Konsumentinnen und die grossen publizistischen Möglichkeiten. Daraufhin beantragte Mary Paravicini für den SBMG «aus den gleichen Ueberlegungen» ebenfalls einen Vorstandssitz.¹⁵⁹ Nachdem der Sitz für den Konsumgenossenschaftlichen Frauenbund beschlossen worden war zog Paravicini allerdings ihren Antrag zurück. Dennoch hatte dieses Vorpreschen ein Nachspiel. In Basel und Zürich wurde es den kantonalen Sektionen der Migros-Frauen erschwert, den Frauenzentralen beizutreten.¹⁶⁰ Das erste Mal an die Öffentlichkeit ging der SBMG anlässlich der zweiten Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit (Saffa) im Jahr 1958. Der SBMG gestaltete zusammen mit dem Konsumgenossenschaftlichen Frauenbund und weiteren Vertreterinnen des Konsumartikelhandels den Ausstellungsteil «Die Frau als Käuferin und Konsumentin – Ihre Bedeutung, ihre Verantwortung», eine Untergruppe der Abteilung «Die Frau und das Geld». Auf einer der Ausstellungstafeln konnte sich der SBMG selbst präsentieren. Aus einem Entwurf geht hervor, dass die Tafel erstens den «Anteil der Frauen am Zustandekommen der Migros», zweitens der Anteil am «Funktionieren der Migros», drittens die «Macht der Frauen» in der Migros zeigen sollte; viertens sollten die Ziele des

¹⁵⁸ AGoF, 334/26-01, Brückenbauer [1957], Mary Paravicini: «Weshalb ein Migros-Frauenbund?» [Zeitungsausschnitt]

¹⁵⁹ AGoF, 102/0-02, Protokoll Gründungsversammlung Arbeitsgemeinschaft 15.11.1957, o.D. Der LdU-Frauenkommission war schon von Beginn weg neben den anderen Frauengruppen der Parteien einen Sitz zugeordnet.

¹⁶⁰ StABS PA 936b, E6(1), Briefkorrespondenz Paravicini [1957].

Argumentiert wurde in Basel damit, dass die LdU-Frauenkommission in den Frauenzentralen bereits Mitglied war und damit eine Gefahr der Übervertretung bestünde. Der SBMG erwiderte mit dem Verweis auf die Mitgliedschaft des Konsumgenossenschaftlichen Frauenvereins. In Zürich lautete die Begründung, dass keine «politischen Organisationen aufgenommen werden» könnten und auch der Lebensmittelverein nicht Mitglied sei. Die Migros-Frauen antworteten mit dem Hinweis, dass der SBMG politisch neutral sei und sich der Vorstand aus «bürgerlichen, Landesring- und parteilosen Frauen» zusammensetzte.

SBMG – Mitsprache im schweizerischen Wirtschaftsleben und Verbesserung der Stellung der Frauen – präsentiert werden. Der Entwurf ging an Elsa Gasser für eine Stellungnahme des MGB. Gasser fügte als Ergänzungen drei explizite Sätze ein:

- a) Der Zusammenschluss der Frauen im Schweizerischen Bund der Migros-Genossenschafterinnen bedeutet ihr JA zur Mitwirkung der Frau im öffentlichen Leben.
- b) Die Frau übt in der Migros ihr Stimm- und Wahlrecht aus.
- c) In den Genossenschaftsräten haben die Frauen statutarisch die Mehrheit.¹⁶¹

Seit Anbeginn war das Verständnis der Migros, aber auch das des SBMG selbst, dass die Migros-Frauen die öffentliche Mitwirkung der Frauen propagieren, aber gleichzeitig für die Migros als Ort der weiblichen Mitbestimmung werben sollten.

4.2. Das Interesse der Konsumentinnen ist das Frauenstimmrecht

Die eigentlichen Vereinsaktivitäten der Sektionen des SBMG zeigen, wie die öffentlich wirksame Rolle der Frauen mit ihrer Position als Konsumentinnen verbunden wurde. Organisiert wurden in den ersten Jahren etwa Besichtigungen von Lebensmittelfabriken (z.B. Haco), Lichtbildvorträge (z.B. über das korrekte Tiefkühlen von Fleisch), Diskussionsabende (z.B. die Verschwendung von nicht perfektem Obst), Wohltätigkeitsbasars (z.B. zugunsten verschuldeter Bergbauern) oder Referate (z.B. über die Erdölversorgung). Ausserdem Produktvorführungen, Spaziergänge, Feiern, Filme, oder die Organisation von Babysittern und Stenografinnen. Hinzu kamen aber auch immer wieder – und scheinbar in den 1960er Jahren immer mehr – Referate und Diskussionen zu staatsbürgerlichen Themen, Gesetzesvorlagen und zum Frauenstimmrecht.¹⁶²

1962 revidierte der SBMG in seinen Statuten die Zweckbestimmung. Noch vor den Zielen, die sich der Verband bei der Gründung gegeben hatte, wurde der Punkt eingesetzt,

- a) für die Gleichberechtigung der Frauen im Staat einzutreten.¹⁶³

Als Begründung gab Paravicini später an, sie sei

bei der Prüfung des gegenwärtigen Standes der Frauenrechtsbewegung [...] zur Ueberzeugung gelangt, dass der Schweizerische Bund der Migros-Genossenschafterinnen mehr tun kann, als beim Schweizerischen Verband für Frauenstimmrecht auf der Liste der

¹⁶¹ StABS, PA 936b, E6 (1), Brief Elsa Gasser an Nelly Rudin, 3.3.1958.

¹⁶² StABS, PA 936b, E6 (1), SBMG Protokolle Präsidentinnenkonferenz, Zentralvorstand, Delegiertenversammlung, Tagungen, [1956-1967].

¹⁶³ AGoF, 334/02-01, SBMG Jahresbericht 1964, S. 12.

Kollektivmitglieder zu stehen. Es ist offensichtlich, dass die Befürworterinnen des Frauenstimmrechts [...] eine Koordinierung ihrer Anstrengungen anstreben müssen, wenn sie das Endziel, das Stimm- und Wahlrecht für alle, bald erreichen wollen. Der SBMG ist daher zur Ueberzeugung gekommen, dass es zu seinen Pflichten gehört, das Seine zur Solidarität der Frauenorganisationen auch auf diesem Gebiet beizutragen zu versuchen. Die Präsidentin hat daher im Namen des Vorstandes den Kontakt mit verschiedenen Befürworterinnen-Gruppen aufgenommen. Gleichzeitig haben alle Sektionen ihre Statuten auch in diesem Punkt – Eintreten für die politischen Rechte der Frauen – den schweizerischen angepasst.¹⁶⁴

Die neuen Statuten erlaubten es Mary Paravicini, sich innerhalb des BSF verstärkt fürs Frauenstimmrecht einzubringen. Sie scheint dies auch mehr oder weniger eigenmächtig getan zu haben. Zur Gegenspielerin wurde die «Arbeitsgemeinschaft der schweizerischen Frauenverbände für die politischen Rechte der Frau», in deren Vorstand der SBMG 1957 keine Aufnahme fand. 1965 berichtete Paravicini an der Delegiertenversammlung des SBMG, «dass eine Stagnierung in der Frauenstimmrechtsbewegung sie dazu bewogen habe, etwas mehr zu unternehmen» und deshalb beim Bund Schweizerischer Frauenvereine eine Resolution einzubringen.¹⁶⁵ Zuvor hatte Paravicini den BSF dazu gedrängt, selbst für eine Resolution aktiv zu werden.¹⁶⁶

In einem Schreiben von Paravicini, das den Entwurf der Resolution begleitete, kommt zum Ausdruck, wie stark die SBMG-Präsidentin dafür brannte, den Druck fürs Frauenstimmrecht zu erhöhen:

Das Wort «Resolution» erschien mir [...] für das, was ich mir vorstelle, zu wenig feierlich, weshalb ich PROKLAMATION gewählt habe. [...] Ich hoffe, Sie stören sich nicht an den vielen Grossbuchstaben – am liebsten wäre es mir, der BSF würde (weil er eben so ernst genommen wird) mit Fanfaren nachhelfen.¹⁶⁷

Die «Proklamation» richtete sich ans Schweizervolk, Räte und Gerichte und forderte angesichts des verwirklichten oder bald verwirklichten Frauenstimmrechts in den Kantonen und angesichts des internationalen Ansehens der Schweiz, dringend die «GLEICHSTELLUNG DER SCHWEIZERIN MIT DEM SCHWEIZER», und zwar

OHNE WEITERE MÄNNERABSTIMMUNGEN IM BISHERIGEN RAHMEN, DIE NACH DEM HEUTIGEN STAND DER DINGE ALS FÜR DIE WEIBLICHE VOLKSHÄLFTE DEMÜTIGEND BETRACHTET WERDEN, DURCH SINNGEMÄSSE AUSLEGUNG DER GESETZLICHEN UND VERFASSUNGSMÄSSIGEN TEXTE.¹⁶⁸

¹⁶⁴ AGoF, 334/02-01, SBMG Jahresbericht 1964, S. 13.

¹⁶⁵ AGoF, 334/02-01, SBMG Protokoll Delegiertenversammlung am 22.5.1965, o.D., S. 4.

¹⁶⁶ AGoF, 334/26-01, Brief Dora Rittmeyer an Mary Paravicini, 6.2.1965.

¹⁶⁷ AGoF, 334/26-01, Brief Mary Paravicini an Dora Rittmeyer-Iselin, 9.4.1965.

¹⁶⁸ AGoF, 334/26-01, Entwurf Resolution SBMG bei DV BSF, Anhang zu Brief Paravicini an Dora Rittmeyer-Iselin, 9.4.1965.

Im Jahr darauf machte Paravicini im Namen der Migros-Frauen einen erneuten Vorstoss beim BSF. Sie hatte im Sinn, dass die Schweizer Frauenorganisationen «auf breitester Basis» das Jahr 1967 als «Jahr der Frau» begehen sollten. Sie plädierte für ein gemeinsames Arbeitsprogramm mit dem Ziel, «die Frauenrechte bis zum Jahr 1968 möglichst weit voranzutreiben, eventuell sogar im «Jahr der Menschenrechte» das Stimm- und Wahlrecht auf eidgenössischer Ebene verwirklichen zu helfen.»¹⁶⁹ Der SBMG hatte das Arbeitsprogramm bereits intern skizziert. Es enthielt Aktionen wie öffentliche Vorträge, Diskussionen in den Rundfunkmedien, Presseartikel, Interventionen bei den Parteien, Tonbildschauen, Filmproduktionen, besondere Nummern im Kabarett, Sketchs für Radio und Fernsehen, Schaufensterplakate oder eine Wanderausstellung.¹⁷⁰ Der feierliche Auftakt für das «Jahr der Frau» sollte im Rahmen der Jubiläumsdelegiertenversammlung des SBMG im Gottlieb Duttweiler-Institut im «Park im Grüene» in Rüschlikon stattfinden. Nach dem statutarischen Teil sah der SBMG einen inhaltlichen Teil zur Stellung der Frau «im wirtschaftlichen, politischen und sozialen Leben der Schweiz (- oder überhaupt?)» vor, der von den Frauenorganisationen gemeinsam hätte gestaltet werden können. Jedenfalls sollte es «in erster Linie der schweizerischen Frauenrechtsbewegung dienen.»¹⁷¹ Paravicini rechnete mit 600 Anwesenden, davon mindestens zwei Drittel aus den übrigen Frauenorganisationen oder als Vertreter*innen der Öffentlichkeit und der Presse.¹⁷²

An einem gross angelegten Programm für ein «Jahr der Frau» der Frauenorganisationen unter der ideellen Führung des SBMG hatte auch die Migros ein Interesse. Immer wieder wies Paravicini gegenüber dem BSF auf die versprochene «grosszügige Unterstützung der Migros» hin.¹⁷³ An den Vorbereitungssitzungen nahm auch ein Direktor der Migros, Ernst Melliger, teil. Er wies darauf hin, dass die grosse Jubiläumsfrauenversammlung nicht bloss wegen des zehnjährigen Bestehens des SBMG angesagt sei, – Melliger «erinnerte daran, dass 1967 fünf Jahre verflossen seien seit dem Hinschied von Herrn Duttweiler (Quo vadis Migros).»¹⁷⁴

¹⁶⁹ AGoF, 334/26-01, Brief Mary Paravicini an Henriette Cartier, Auszug, 7.6.1966.

¹⁷⁰ AGoF, 334/26-01, Brief Mary Paravicini an Henriette Cartier, Auszug, 7.6.1966.

¹⁷¹ AGoF, 334/26-01, Brief Mary Paravicini an Henriette Cartier, Auszug, 7.6.1966.

¹⁷² StABS, PA 936b, E7(1), Protokolle Vorstand und Präsidentinnen-Konferenz SBMG [1966]. Später musste die geplante Versammlung wegen Platzgründen auf 350 Personen reduziert werden.

¹⁷³ AGoF, 334/26-01, Brief Mary Paravicini an Henriette Cartier, Auszug, 7.6.1966.

¹⁷⁴ StABS, PA 936b, E7(1), Protokoll Präsidentinnen-Konferenz SBMG am 28.3.1966, o.D.

Doch es kam anders. Der BSF half zwar im Vorfeld mit bei der Suche nach geeigneten Referent*innen und war an der Versammlung präsent. Ansonsten hielt er sich aber zurück und Mary Paravicini schrieb im Jahresbericht: «Das ‹Jahr der Frau› blieb in den Wolken». Die Jubiläumstagung selbst sei zwar zum «unvergesslichen Erlebnis für viele» geworden¹⁷⁵, aber der «laute[] Ruf nach Verbesserung der staatsrechtlichen Stellung der Schweizerin» habe «ausserhalb des SBMG kein Echo» gefunden. Und Paravicini bedauerte, dass die Referate in Rüslikon auch im Bundesvorstand des SBMG «keine heiligen Kampfffeuer» angefacht hätten. Der vermutete Grund: Die organisierten Schweizerfrauen seien schlicht überall arbeitsmässig überlastet gewesen.¹⁷⁶

Je klarer sich die Frauenverbände, allen voran die «Arbeitsgemeinschaft» Ende der 1960er Jahre für eine baldige eidgenössische Männerabstimmung aussprachen, desto vehementer hielt Mary Paravicini im Namen des SBMG dagegen. 1969 zeigte sie sich höchst erfreut über die Vorstösse der SP-Nationalräte Max Arnold und Andreas Gerwig.¹⁷⁷ In einem Brief drängte sie den Schweizerischen Verband für Frauenstimmrecht dazu, die Motion Arnold «mit allen Ihren zur Verfügung stehenden Mitteln vorbehaltlos» zu unterstützen. Gleichzeitig bedauerte sie, dass der SVF in Sachen Interpretationsweg nicht alle Mittel ausschöpfte und wesentliche argumentative Punkte unterschlug. So hätte es der SVF versäumt, gegenüber dem Bundesrat auf den verbandseigenen Vorschlag zur Interpretation aus dem Jahr 1950 – ein Projekt der damaligen SVF-Sekretärin Paravicini – hinzuweisen. Damals hätte der SVF die Angriffe des Bundesrates gegen den Interpretationsweg «nicht einfach hingenommen[,] sondern [...] Punkt für Punkt widerlegt.»¹⁷⁸

Im Jahr 1969 schrieb Paravicini einen Brief an die «Arbeitsgemeinschaft für die politischen Rechte der Frau», worin sie deren vereinsrechtliche Grundlagen anzweifelte.¹⁷⁹ Dabei schwang mit, dass sich Paravicini daran stiess, dass der SBMG noch immer nicht im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft vertreten war.¹⁸⁰ Der Konflikt eskalierte 1970. Der Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft, Marthe Gosteli, warf

¹⁷⁵ Nach den statutarischen Geschäften sprach Rudolf Suter (MGB Präsident und LdU-Nationalrat), die Genfer Journalistin Anne-Marie Burger und der ehemalige LdU-Nationalrat Alois Grendelmeier.

¹⁷⁶ AGoF, 334/02-01, SBMG Jahresbericht 1967, S. 9-13.

¹⁷⁷ Beide zielten auf eine Einführung des Frauenstimmrechts ohne Abstimmung, vgl. Mesmer, Verfassungsrevision, S. 97 und Ruckstuhl, Fesseln, S. 265.

¹⁷⁸ Sozarch, Ar. 29.50.4, Brief Mary Paravicini an Gertrude Girard, 27.10.1969.

¹⁷⁹ AGoF, 102/35-05, Brief Mary Paravicini an Arbeitsgemeinschaft, 7.3.1969.

¹⁸⁰ In einem Brief vom 12.11.1970 teilte Paravicini der Arbeitsgemeinschaft mit, dass das Fehlen eines Vorstandssitzes «in unseren Kreisen sehr befremdet» (AGoF, 102/34-01).

Paravicini vor, dass sie sich ohne Legitimation öffentlich gegen den Interpretationsweg äusserte und eine faire Auseinandersetzung über taktische Fragen hintertriebe. Sie beklagte sich dabei auch über

die überhebliche Haltung der Anhängerinnen der bundesrätlichen Botschaft und die ungewöhnlich rüde Sprache – sie kam teils auch von Ihnen gestern am Telefon zur Anwendung –, welche den immerhin recht zahlreichen Anhängerinnen der Motion Arnold und des Postulates Gerwig gegenüber gebraucht wird.

Alle jene Frauen, «die sich unter grossen Opfern und mit unbestreitbarem Erfolg in diese spezielle Materie eingearbeitet haben», seien von der Arbeitsgemeinschaft desavouiert worden. Ihren Protest unterlegte sie mit dem Hinweis auf die Leistungen des SBMG zugunsten des Frauenstimmrechts in den ersten Jahren der Arbeitsgemeinschaft. Der SBMG hätte dafür gesorgt, dass die Migros allen Genossenschafterinnen die Anreise an die Saffa 1958 finanziert hatte. Und dies mit dem Argument, dass «der Erfolg der SAFFA *das politische Kapital der Schweizerfrauen im bevorstehenden Kampf um ihre staatsbürgerlichen Rechte* darstellen werde.» Überdies hätte Paravicini persönlich bei Gottlieb Duttweiler vorgesprochen, damit die Migros einen massgeblichen finanziellen Beitrag an den Abstimmungskampf 1959 beisteuerte.¹⁸¹

¹⁸¹ AGoF, 102/34-01, Brief Mary Paravicini an Marthe Gosteli, 4.6.1970.

5. Gertrud Heinzelmann und das Büro gegen Amts- und Verbandswillkür

Als Gertrud Heinzelmann 1963 ihre Anstellung bei der Migros begann, war sie bereits eine vernetzte, aktive und bekannte Verfechterin des Frauenstimmrechts. Zwanzig Jahre lang, von 1956 bis 1976, war sie im Zentralvorstand des Schweizerischen Verbandes für Frauenstimmrecht aktiv und hatte in den Jahren 1959/60 dessen Präsidium inne. In der Stadt Zürich sass sie ab zirka 1949 im Vorstand des Stimmrechtsvereins und übernahm von 1956 bis 1962 das Vize- und anschliessend bis 1966 das Vereinspräsidium.¹⁸² Eine als Privatperson verfasste Eingabe an den Zweiten Vatikanischen Konzil zur Stellung der Frau machte sie 1962 international bekannt. Fürs Frauenstimmrecht in der Schweiz ist jedoch vor allem ihr Engagement für die Einführung auf dem Interpretationsweg bemerkenswert. Im Februar 1959 führten die ersten Kantone das Frauenstimmrecht ein. Ausserdem verstärkten sich Anfang der 1960er Jahre die Diskussionen über einen Beitritt der Schweiz zum Europarat. In beiden Fällen erkannte Heinzelmann schnell, dass sich damit die rechtliche Ausgangslage für das Frauenstimmrecht auf dem Interpretationsweg komplett verändert hatte oder sich verändern würde. Über die neuen Möglichkeiten verfasste sie 1960 die Broschüre «Schweizer Frau – Dein Recht» und weitere Aufsätze im Jahr 1962. In ihren Schriften wies sie auf zwei neue Möglichkeiten hin, mit Stimmregisterrekursen die Neuinterpretation der Bundesverfassung zur Einführung des Frauenstimmrechts zu erzwingen: erstens über das Verbot von Vorrechten von Ort oder Personen und zweitens über die vorgeschriebene Identität des kantonalen und des eidgenössischen Stimmvolkes.¹⁸³ Sie entschied sich, mit Unterstützung des Zürcher Stimmrechtsvereins in ihrem eigenen Namen und denen von 13 weiteren in Zürich niedergelassenen Westschweizerinnen, selbst einen der Rekurswege zu beschreiten. Sie scheiterte schliesslich mit ihrer sogenannten «Action Romande» 1963 vor dem Bundesgericht. Der zweite Rekursweg wurde im Jahr 1965 von 564 Genferinnen beschritten und noch im selben Jahr vom Bundesrat und Bundesgericht abgewiesen.¹⁸⁴

Was die formalen juristischen Zusammenhänge des nicht oder nur teilweise vorhandenen Frauenstimmrechts anbelangte, konnte Heinzelmann kaum jemand das

¹⁸² Kopp, Unbeirrbar; 75 Jahre Frauenstimmrechtsverein Zürich, S. 41-45; Ruckstuhl, Fesseln, S.100f.

¹⁸³ Heinzelmann, Schweizer Frau.

¹⁸⁴ Vgl. Voegeli, Hausrat, S. 406-410.

Wasser reichen. Als Ende der 1960er Jahre die Neue Frauenbewegung aufbegehrte, schrieb sie ihrem Onkel: «In Sachen Stimmrecht habe ich viel zu tun neben dem Geschäft – ich bin in diesem Kapitel immer noch die Beste und es hängt viel an mir. Man kann solche Verpflichtungen nicht einfach abschütteln, zumal einstweilen niemand da ist, der die Nachfolge antreten kann.»¹⁸⁵

1968 beklagte sie sich, dass ihr der Zugang zu den Tageszeitungen 1962 noch verschlossen gewesen sei. Die Redaktionen hätten Heinzelmans «Hinweis auf das fehlende Frauenstimmrecht als ‹höchst inopportun›» zurückgewiesen und ihr keine andere Wahl gelassen, als im Vereinsorgan der «Staatsbürgerin» zu publizieren.¹⁸⁶

Dies änderte sich, als Heinzelmann 1963 ihr Stelle bei der Migros im «Büro gegen Amts- und Verbandswillkür» antrat, die sie bis 1976 hielt. Zwar sei die publizistische Bresche fürs Frauenstimmrecht schon vor der Abstimmung 1959 geschlagen worden, aber nun hatte sie ein neues Sprachrohr: «Wir liessen den publizistischen Faden nicht mehr abreißen. Dank meiner Tätigkeit im Büro gegen Amts- und Verbandswillkür konnte ich konkrete Diskriminierungen rechtlich bearbeiten und darüber schreiben.»¹⁸⁷

Das Büro gegen Amts- und Verbandswillkür gilt als erste Ombudsstelle der Schweiz. Es ist ursprünglich 1956 von Gottlieb Duttweiler geschaffen worden, um «Klagen sogenannter kleiner Leute, die in irgend einer Weise unter die Räder gekommen waren und sich an ‹Dutti› um Hilfe wandten» zu bearbeiten.¹⁸⁸ Nachdem Gertrud Heinzelmann 1963 übernommen hatte, hiess es im Rechenschaftsbericht des MGB:

Das Büro gegen Amts- und Verbandswillkür wird im Sinne eines auf Willkürakte spezialisierten Rechtsbüros anwaltsmässig geführt, übernimmt aber keine Prozessführung. Der Zuspruch des Publikums ist rege. In steigender Zahl werden Fälle von Bedeutung zur Prüfung unterbreitet. [...] Im Jahre 1965 befasste sich das Büro mit insgesamt 165 Rechtsfällen (Aktstudium und Behandlung im Rahmen der Möglichkeiten des Büros) und erteilte 222 mündliche und schriftliche Rechtsauskünfte. Als langfristige Aufgaben beobachtet es die staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht und die Probleme des Strafvollzugs. Die Publikationen werden von vielen Zeitungen in allen Landesgegenden abgedruckt.¹⁸⁹

¹⁸⁵ Kopp, Unbeirrbar, S. 267.

¹⁸⁶ Benz-Burger, 75 Jahre, S. 44.

¹⁸⁷ Emanzipation, 7 (1981), Interview Zita Küng mit Gertrud Heinzelmann: «Als es und noch gar nicht gab», S. 22.

¹⁸⁸ Brückenbauer, 18/15, 10.4.1959, S.2f, Werner Schmid: «Gegen Amts- und Verbandswillkür». Mit der Besetzung der Stelle durch Werner Schmid wurde Duttweiler gleichzeitig auch einen lauten Kritiker los, Jaeckle, Erinnerungen, S. 40.

¹⁸⁹ MGB-Archiv, Rechenschaftsbericht des MGB, Zürich, 1965, S. 55.

5.1. Eine Ombudsstelle für Frauenrechte

Heinzelmann behandelte im Büro gegen Amts- und Verbandswillkür scheinbar breit gefächerte Themengebiete wie administratives Versorgungswesen, Flüchtlinge, Strafvollzug, bäuerliches Erbrecht, fremdenpolizeiliche Wegweisungen und Bildungswesen. Bei näherem Fokus waren es aber dennoch auffallend oft Fälle, die geschlechtliche Diskriminierung enthielten.

Leider hat Heinzelmann nach ihrer Pensionierung die Akten aus dem Büro zum grössten Teil vernichtet.¹⁹⁰ Deshalb lässt sich nicht sagen, wie hoch der Anteil weiblicher Klientinnen war. Gemäss den Rechenschaftsberichten des MGB bearbeitete Heinzelmann bisweilen bis zu 200 *neue* Fälle hilfesuchender Personen pro Jahr.¹⁹¹ Aufbewahrt hatte sie diejenigen Akten, die sie von historischem Interesse fand – der berühmte Fall «Meier 19»– oder die Akten, die sie für eigene Publikationen verwenden wollte. Darunter sind fast ausschliesslich Fälle von Frauen. In einem Interview 1981 bewertet sie rückblickend ihre Arbeit und stellt fest, dass durch ihre Öffentlichkeitsarbeit eine «breite Aufklärung der Frauen über ihre rechtliche Misere erfolgt» sei.¹⁹² Ohnehin meint jedoch Barbara Kopp, dass sich Heinzelmanns berufliches Engagement nicht von ihrem persönlichen Engagement als Frauenrechtlerin trennen lasse.¹⁹³ «Lehrerinnen aus Glarus kamen zu ihr, weil sie nach der Heirat nicht mehr unterrichten durften, oder eine Architektin aus Hallau, die vom Gemeinderat am Bauen gehindert wurde. Und immer wieder kamen Frauen, weil sie für dieselbe Arbeit einen Drittel weniger Lohn als die Männer erhielten.»¹⁹⁴ Beim Büro unterhielt sie ein eigenständiges Dossier «Frauenstimmrecht». Eines der in diesem Dossier abgelegten Memos betraf eine Klientin Frau L.R., die ein Haus an einer nicht ausgebauten Strasse besass. An einer Gemeindeversammlung war der Ausbau dieser Strasse traktandiert, aber die

Klientin konnte wegen des fehlenden Frauenstimmrechts nicht an die Gemeindeversammlung gehen. Eine in der Nähe wohnende Witfrau hat zwei Söhne, die hingehen konnten. Am nächsten Tag musste sie sich bei ihr erkundigen. Sie hat erfahren, dass die Strasse nicht ausgebaut würde. Klientin beklagt sich, dass sie als Grundeigentümerin wegen des fehlenden Frauenstimmrechts auch nichts zu sagen habe,

¹⁹⁰ Kopp, Unbeirrbar, S. 286.

¹⁹¹ 203 neue Fälle im Jahr 1969. MGB, Rechenschaftsbericht 1969, S. 47.

¹⁹² Emanzipation, 7 (1981), Interview Zita Küng mit Gertrud Heinzelmann: «Als es und noch gar nicht gab», S. 21. Auch die Zeitzeugin Ruckstuhl schreibt Heinzelmanns Pressearbeit einen «wesentlichen Beitrag zur Umgestaltung der öffentlichen Meinung im Sinn der Gleichberechtigung» zu, Ruckstuhl, Fesseln, S. 100.

¹⁹³ Kopp, Unbeirrbar, S. 264.

¹⁹⁴ Kopp, Bildergeschichten [online].

wenn die Gemeinde über Kläranlage beschliesse, Kanalisation, Wassergebühr, Miete Wasseruhr etc. [...] Teile mit, dass ich mich für alle diese Details interessiere wegen des fehlenden Frauenstimmrechts.¹⁹⁵

Am nächsten Tag rief Frau R. zurück und vermeldete, dass sie auf der Gemeinde wohl zur Orientierungsversammlung zugelassen sei «genau wie ein Mann». Während die Klientin also eine Lösung gefunden hatte, war Heinzelmann noch gar nicht zufriedengestellt. Sie vermerkt im Memo, dass sie die Frau darauf aufmerksam gemacht habe,

dass es sich lediglich um eine informative Veranstaltung handelt. Sie kann nicht mitwirken beim Gemeindebeschluss über Ausbau der Strasse, Trottoir, Kanalisation, Kläranlage, etc., wenn sie als alleinstehende Frau Grundeigentümerin ist. Dieser Fall ist mir schon oft begegnet. [...] Klientin als Grundeigentümerin ist immer auf den Rechtsweg verwiesen. Sie hat an den Gemeindeverordnungen keinen Anteil.¹⁹⁶

Dieser Fall belegt, dass Heinzelmann ihre publizistische Tätigkeit nicht bloss aus ihren Fällen der Ombudsstelle *abgeleitet* oder *begründet* hat, sondern dass sie die Fälle auch so handhabte, *damit* Material für ihre publizistische Tätigkeit entstand.

1981 sagte Heinzelmann rückblickend, der SVF und der Zürcher Stimmrechtsverein seien «quasi mein Leben» gewesen; sie sei darin sehr initiativ gewesen, «eigentlich der Motor.»¹⁹⁷ Die Migros liess Heinzelmann gewähren. Damit sie ihr Engagement beim Stimmrechtsverein führen konnte, vereinbarten sie eine Teilzeitanstellung von 80 Prozent.¹⁹⁸ In der Migros selbst scheint Gertrud Heinzelmann wenig Gewicht gehabt zu haben; ihre Arbeit wurde aber für Werbezwecke gerne gesehen. Der ehemalige «Tat»-Chefredakteur und Mitglied der Migros-Verwaltung Walter Biel habe gemäss Kopp die Bedeutung Heinzelmanns für die Migros mit der eines «Museumsstücks» verglichen: «Es wird vom Unternehmen gerne gezeigt, hat aber keinen Einfluss auf den Geschäftsgang.»¹⁹⁹

Gertrud Heinzelmann brachte dennoch Schwung in die Ombudsstelle. Sie perfektionierte die Öffentlichkeitsarbeit und wusste den hausinternen Draht zur Tageszeitung «Tat» zu nutzen – publizistische Mittel, von denen sie zuvor nur träumen konnte. Heinzelmann

¹⁹⁵ AGoF, 612-34, «Konferenz mit Frau R.», 4.6.1969 (Name im Original ausgeschrieben).

¹⁹⁶ AGoF, 612-34, «Konferenz mit Frau R.», 5.6.1969 (Name im Original ausgeschrieben)

¹⁹⁷ Emanzipation, 7 (1981), Interview Zita Küng mit Gertrud Heinzelmann: «Als es und noch gar nicht gab», S. 22.

¹⁹⁸ Emanzipation, 7 (1981), Interview Zita Küng mit Gertrud Heinzelmann: «Als es und noch gar nicht gab», S. 22. Dennoch zeigt sich Heinzelmann im Interview auch empört darüber, dass sie ihre politische Arbeit quersubventionieren musste, während Männer in den Parlamenten bezahlt würden.

¹⁹⁹ Kopp, Unbeirrbar, S. 284.

spricht davon, dass ihre in verschiedenen Zeitungen verbreiteten Pressemitteilungen «Auflagen von 1000000 und mehr» erreichten.²⁰⁰

Den kurzen Draht zur <Tat>-Redaktion – die Kommunikation lief oft über den hausinternen Mitteilungsdienst²⁰¹ – nutzte Heinzelmann ausgiebig. Auffallend ist, dass sie auch Artikel mit «Büro gegen Amts- und Verbandswillkür» unterzeichnete, die keinen direkten Bezug zu ihrer Arbeit für die Migros aufwiesen, etwa bei Artikeln über ihre «Action Romande». Diese Aktion hatte sie schon vor ihrer Anstellung gestartet und erhielt dafür weder von der Migros noch vom Stimmrechtsverein eine Entschädigung.²⁰² Es gab auch den umgekehrten Kontakt von der <Tat>-Redaktion zu Gertrud Heinzelmann. Heinzelmann scheint ganz allgemein während ihrer Anstellung bei der Migros für den LdU und die <Tat> die Kompetenzstelle für gleichstellungspolitische Themen gewesen zu sein. Einerseits fragten sie die Redaktoren der <Tat> aktiv an, ob sie Artikel über spezifische Angelegenheiten der Frauenbewegung schreiben könnte.²⁰³ Andererseits forderten sie dieselben Männer in ihrer Funktion als LdU-Führungsmglieder dazu auf, bei Broschüren der Partei mitzuarbeiten oder profitierten in Vernehmlassungen von ihrer Expertise.²⁰⁴

Viele Mitglieder der Stimmrechtsbewegung waren von 1959 bis 1971 davon überzeugt, dass die Schweizermänner das Frauenstimmrecht an der Urne auf eidgenössischer Ebene noch einmal verwerfen würden.²⁰⁵ Auch Heinzelmann arbeitete noch bis zur Abstimmung 1971 mit Hochdruck an den rechtlichen Problemen, die das Frauenstimmrecht ihrer Meinung nach ohne Abstimmung erzwingen müssten und

²⁰⁰ Kopp, Unbeirrbar, S. 265.

1969 plante Heinzelmann eine Broschüre mit all ihren Artikeln zum Thema Frauenstimmrecht. Ob die Broschüre je erschienen ist, ist nicht bekannt. Jedoch hat sie eine Aufstellung all ihrer Artikel zum übergeordneten Thema «Frauenstimmrecht/rechtliche Gleichstellung» erstellt. Die Aufstellung umfasst insgesamt 46 Artikel von 1964 bis 1970. Der Erstabdruck erfolgte in einzelnen Fällen im sozialdemokratischen <Volksrecht>, im <Frauenblatt>, oder im <Tages-Anzeiger>. Mehrere Artikel erschienen erstmalig im Magazin des <Tages-Anzeigers> und im <Brückenbauer>. Die überwältigende Mehrheit erschien erstmalig in der <Tat>. Über die Weiterverbreitung ist für einen der Artikel aus dem Jahr 1966 über «Neue Wege im Familienrecht» bekannt, dass er abgedruckt wurde in der <Tat>, in der LdU-Mitgliederzeitung <Ring>, im <Schweizerischen Frauenblatt>, <Femme Suisse> (übersetzt), <Abend-Zeitung> (Basel), <Thuner Tagblatt>, <Schaffhauser Nachrichten>, <Tages-Anzeiger> und im <Schule und Leben> (Zeitschrift ehemaliger Handelsschülerinnen). (AGoF, 612-34, o.A. [Gertrud Heinzelmann], «Publikationen Frauenstimmrecht / rechtliche Gleichstellung», o.D.; AGoF, 612-33, Brief an Nationalrat U. Götsch, 1.11.1966.)

²⁰¹ Z.B. GA, 612-34, «Meldung (zum internen Geschäftsverkehr)», 20.8.1969.

²⁰² Sozarch, Ar. 29.10.13, Protokoll Sitzung des Zentralvorstandes vom 25.6.1966, o.D.

²⁰³ Zumindest bis zum Wechsel in der Chefredaktion im Jahr 1971. (AGoF, 612-32, Heinzelmann, Pro memoria <TAT>, undatiert [nach Oktober 1971], Blatt 3.)

²⁰⁴ AGoF, 612-34, «Telefon mit Herrn Moser, Redaktion <TAT>», 19.8.1969.

²⁰⁵ Mesmer, Verfassungsrevision, S. 98.

veröffentlichte dazu lange Zeitungsartikel. Im Namen des Büros gegen Amts- und Verbandswillkür verfasste sie am 11. November 1969 einen Brief an den Bundespräsidenten. Sie forderte, dass der Bundesrat in der in Aussicht gestellten Botschaft über das Frauenstimmrecht endlich vom Festhalten an der absoluten Unmöglichkeit des Interpretationsweges abrückte und wies auf einen bisher noch nicht zur Genüge mit einbezogenen Bundesbeschluss aus dem Jahr 1856 hin. Die Juden in der Schweiz hätten dann nämlich ihre politischen Rechte auf keinem geringeren Weg als durch die Interpretation erhalten. Dies sei ein Präjudiz für die «authentische Interpretation der Bundesverfassung» und würde nun «die Möglichkeit eröffnen, durch Analogieschluss das Frauenstimm- und -wahlrecht auf dem Interpretationsweg einzuführen.» Für Frauen sei überdies sowohl bei ihrer Zulassung als Rechtsanwältinnen wie auch beim Frauenhilfsdienst bereits eine Interpretation erfolgt. Im letzten Fall sei die Interpretation des Begriffs des «wehrpflichtigen Schweizers» mit Sicherheit gegen den Willen des historischen Gesetzgebers erfolgt.²⁰⁶

Nachdem der Bundesrat Heinzelmans Hinweise nicht in seine Botschaft mit einbezogen hatte, legte sie ihre Einwände dagegen nochmals öffentlich in einem Zeitungsartikel dar. Über die bereits erwähnten Argumente hinaus hielt sie – fünf Jahre nach der Niederlage des entsprechenden Rekurses – daran fest, dass den niedergelassenen Frauen aus Kantonen mit Frauenstimmrecht aus Gründen der «Identität des kantonalen Stimmregisters mit dem eidgenössischen Stimmregister nach Art. 5 des eidgenössischen Wahlgesetzes vom Jahr 1872» das Stimmrecht zuerkannt werden müsste.²⁰⁷ Als Max Arnold seine Motion im Parlament begründete, hielt er ein Votum, das von Gertrud Heinzelmann inhaltlich stark redigiert worden war.²⁰⁸

5.2. Die ‹Tat› steht im Weg

Der Landesring der Unabhängigen hatte Ende der 1960er Jahre eine zweite Hochzeit. Für die eidgenössische Legislaturperiode 1968-1971 war der LdU mit 16 Nationalräten und einem Ständerat die stärkste Oppositionspartei. Im Kanton Zürich ging der LdU 1967 mit neun Sitzen (zuvor 5) sogar als stärkste Kraft aus den Nationalratswahlen hervor.

²⁰⁶ MGB-Archiv, G 1754, Brief Gertrud Heinzelmann an Ludwig von Moos, 10.11.1969.

²⁰⁷ Tat, 35/36, 12.2.70, S. 4, Gertrud Heinzelmann: «Der Bundesrat sieht hinweg...»

²⁰⁸ MGB-Archiv, G 1754,

Gertrud Heinzelmänn war am 10. Juni 1966 dem Landesring beigetreten. Im Jahr 1971 war es ihr endlich möglich, für den Nationalrat zu kandidieren. Auf der gemischten Zürcher LdU-Liste stand sie als bestpositionierte Frau auf dem aussichtsreichen sechsten Listenplatz – mitten unter den neun Bisherigen.²⁰⁹ Von den Zürcher Wählerinnen und Wählern erhielt sie schliesslich 66'049 Stimmen und landete damit bloss auf dem zehnten Platz, was bei drei Sitzverlusten den vierten Ersatzplatz bedeutete.²¹⁰ Heinzelmänn war sehr enttäuscht und sagte im Interview von 1981: «Ich wäre gerne gewählt worden. [...] Ich hatte sehr viele Stimmen. Viele Frauen haben selbstverständlich mich gewählt, weil ich auch bekannt war.»²¹¹ Auf der anderen Seite wurden ihr die politischen Positionen als Frauenrechtlerin und sogar ihre sorgfältige Anwaltsarbeit zur Last gelegt. Selbst in behördeninternen Papieren wurde sie als eine «in den Wolken schwebende[] Frauenrechtlerin und Männerstaat-Hasserin» verschmäht. Und bei Heinzelmänn öffentlicher Plattform, der <Tat>, erhielt sie wenig Rückendeckung. Bei Walter Biel, Redaktor und später Chefredaktor der <Tat>, galt sie als selbstgerecht, übermässig «formalistisch und akribisch» und «in ihrer Art zu schroff».²¹²

Heinzelmänn machte die LdU-Zeitung dann auch mitverantwortlich für ihre gescheiterte Kandidatur. In einem Memo listete Heinzelmänn alle Punkte auf, die sich auf ihren Wahlkampf letzten Endes nachteilig ausgewirkt hätten. Sie beklagte sich, dass die <Tat> seit dem Frühjahr 1971 in Sachen Frauenrechte nicht mehr zuverlässig gewesen sei und schliesslich sogar einen «antifeministische[n] Kurs» eingeschlagen habe. Zeitlich fällt dies zusammen mit der Übernahme der Chefredaktion durch Walter Biel.²¹³ So sei 1971 am 5. Februar 1971, also bloss zwei Tage vor der eidgenössischen Abstimmung zum Frauenstimmrecht, ein langer Aufsatz des Präsidenten des gegnerischen Aktionskomitees erschienen, der «gegen die Parteiparole LdU in krasser Weise» verstossen habe. Nach einer Beanstandung bei Noch-Chefredaktor Erwin Jäckle habe ihr dieser beigeplichtet, sich aber für den Abdruck nicht als verantwortlich betrachtet. Ein Tag später erschien zwar noch ein Artikel zugunsten des Frauenstimmrechts, eine Erwiderung gegen den gegnerischen Artikel sei aber «überhaupt nicht mehr möglich»

²⁰⁹ Tat, 36/203, 30.8.71, S. 4, pw: «Der Landesring ist bereit».

²¹⁰ Tat, 36/259, 4.11.71, o.A.: «Die Stimmzahlen aller Zürcher Kandidaten».

²¹¹ Emanzipation, 7 (1981), Interview Zita Küng mit Gertrud Heinzelmänn: «Als es und noch gar nicht gab», S. 23.

²¹² Kopp, Unbeirrbar, S. 266.

²¹³ Der vormalige Wirtschaftsredaktor Walter Biel übernahm die Chefredaktion der <Tat> formal auf den 1. Juni 1971.

gewesen. Heinzelmann kommentierte: «Ein antifeministischer Aufsatz ist meines Wissens in der ganzen Aera Dr. Jäckle/Moser nie in der ‹TAT› erschienen.»²¹⁴

Ausserdem empörte sich Heinzelmann, dass sie vor den Nationalratswahlen von der Zeitung benachteiligt worden sei: «Während der Wahlkampagne ist mir von seiten der ‹TAT› nicht einmal jene Publicity als Leiterin des Büros gegen Amts- und Verbandswillkür zuteil geworden, welche für ich während acht Jahren eine Selbstverständlichkeit war.»²¹⁵

Ein Artikel sei zwar mit ihrem vollen Namen erschienen, jedoch «ohne die für uns lebenswichtige Angabe der Büroadresse». Sie beklagte sich bei der ‹Tat› mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass die Adressnennung «die einzige Werbung für mein Büro» darstelle. Doch statt des gewünschten Supports kam es noch schlimmer. Ein «für den Wahlkampf interessanter Pressedienst» zum Fall eines ungenügend krankenversicherten AHV-Rentners sei mit einem «abgeänderten, sehr ungenauen Titel» abgedruckt worden, in der Verfasserinnenzeile weder Name noch Büro, sondern bloss ihr Kürzel: «Dr. G.H.». Insgesamt sei sie während des Wahlkampfes in der ‹Tat› nur ein einziges Mal als Leiterin der Migros-Ombudsstelle zu erkennen gewesen.²¹⁶ Weiter habe die ‹Tat› einen Bericht über eine Wahlkampfveranstaltung der Frauenzentrale, an welcher sie teilgenommen hatte, drei Tage zu spät abgedruckt; demgegenüber hätte jede andere «von der FZ präsentierte Gruppe der Kandidatinnen [...] in der betreffenden Parteizeitung schon am nächsten Tag ihren Bericht mit Bild» gehabt. Nicht nur sie persönlich, sondern alle weiblichen LdU-Kandidatinnen kamen laut Heinzelmann zu kurz, der Bericht über die Präsentation der Landesringkandidatinnen hätte «mit Nachdruck verlangt werden» müssen. Nur unter besonderem Einsatz sei es gelungen, «einen Fotografen zu erhalten und ein Bild herzukriegen».

Insgesamt sei in der ‹Tat› nur ein einziges Bild von ihr persönlich erschienen. Und:

Im doppelseitigen Bericht über den Landesring wurde ich nicht einmal erwähnt, obwohl ich seit acht Jahren das Büro gegen Amts- und Verbandswillkür in eigener Verantwortung führe und für den MGB und indirekt auch für den LdU sehr viel goodwill durch meine Pressedienste und andere Zeitungsartikel geworben habe.

Kandidatinnen anderer Parteien sei hingegen Platz eingeräumt worden.

²¹⁴ AGoF, 612-32, Heinzelmann, Pro memoria ‹TAT›, undatiert [nach Oktober 1971], Blatt 1.

²¹⁵ Ebd.

²¹⁶ Ebd. Blatt 2.

6. Die Migros im Abstimmungskampf

6.1. Finanzielle Unterstützung

Schon Yvonne Voegeli und Lotti Ruckstuhl haben darauf hingewiesen, dass die Stimmrechtsvereine mit mageren Budgets arbeiten mussten und gerade bei Abstimmungen finanzielle Mittel ein limitierender Faktor gewesen sind.²¹⁷ Zwar spendeten die Mitglieder für Abstimmungskampagnen zusätzlich Geld, dennoch war es üblich, dass die Vereine auch finanzstarke Unternehmen um Unterstützung baten um die Vereinsreserven nicht übermässig zu belasten.²¹⁸ Auch die von Männern geleiteten überparteilichen Komitees vor den Abstimmungen schrieben Bettelbriefe an Firmen.²¹⁹ Für die Kosten der Kampagne zur Abstimmung vom 1. Februar 1959 hatte die «Arbeitsgemeinschaft» vorerst ein Budget von zirka 300'000 Franken veranschlagt. Sie sah vor, einen möglichst eindrucksvollen Teil davon von Frauenseite beizusteuern und plante zu diesem Zweck eine gross angelegte Spendensammlung. Gezielt wurde auf die Konsumentinnen. Gegen den Vorschlag des SVF, möglichst viele Frauen zu 50-Franken-Spenden aufzufordern, war der Vorstand der Meinung, dass eher 250'000 Frauen einen Konsumartikel mit einem Zuschlag von einem Franken kaufen als «à fonds perdu eine grössere Summe» zu geben. Es sei deshalb zu prüfen,

ob wir selbst (oder durch Migros, Konsum etc.) einen einfachen Artikel verkaufen könnten, den wir en gros einkaufen und in «Stimmrechtspackung» im Détail abgeben, z.B. Hörnli,

²¹⁷ Voegeli, Hausrat, S. 371; Ruckstuhl, Fesseln, S. 110.

²¹⁸ Voegeli, Hausrat, S. 371.

²¹⁹ In diesen Aktionskomitees waren für das Kampagnenbudget Direktoren grosser Unternehmen verantwortlich, die zugleich finanzielle Unterstützung leisteten. Diese Kampagnenfinanzierung aus der Wirtschaft wäre es insgesamt Wert, genauer untersucht zu werden. Bei der eidgenössischen Abstimmung 1959 war für die Mittelbeschaffung Direktor Brüscheiler von Jelmoli verantwortlich. In einer frühen Sitzung sagte er: «Industriekreise, Verbände, Banken und Versicherungsgesellschaften sollen besonders begrüsst werden. Industrieverbände, die in Beziehung zur Frau stehen, helfen bestimmt aus persönlicher, positiver Einstellung.» Kurz vor der Abstimmung musste er verkünden: «Die Einnahmen sind nicht so geflossen, wie man erhoffen konnte, bis heute Fr. 153'000.-. Die angefragten Verbände haben zum Teil nicht oder noch nicht reagiert. Briefe an Firmen blieben zum grössten Teil unbeantwortet.» (Sozarch, Ar. 29.50.2. Aktionskomitee, Sitzungsprotokolle des Arbeitsausschusses, [1958/1959]) Bei der Abstimmung im Jahr 1971 wurden in drei Versänden bis zu 5000 Briefe an Firmen auf einmal verschickt und auch hier resultierte nach dem Abstimmungssonntag ein Defizit von über 100'000 Franken. Der SVF zeigte vom Beitrag der Industrie und vor allem von den Banken enttäuscht. (Sozarch, Ar. 29.50.4, Brief G. Girard-Montet an P. Meuwly, 9.12.1971) Die vollständige Spendenliste von 1971 ist bemerkenswert. Sie enthält unter vielen anderen die Beiträge von der Wirtschaftsförderung Bern (20'000.-), Nestlé (2500.-), Ciba-Geigy (2000.-), Ringier (200.-) und Kleinspenden etwa von der Schweizerischen Sprengstoff-Fabrik AG in Dottikon. (Sozarch, Ar. 29.50.4., Aktionskomitee für das Frauenstimmrecht, Spenderliste, o.D.)

Zucker etc. Eventuell könnte man ganze Notvorratspackungen abgeben und erhielte dafür sogar die Unterstützung des Amtes für Kriegsvorsorge.²²⁰

Bei der Migros klopfte Elsy Widmer an, die als Präsidentin der LdU-Frauenkommission im Vorstand des SVF und der «Arbeitsgemeinschaft» sass. Weil es ihrer Ansicht nach «für den Landesring und die Migros von grosser Bedeutung wäre, wenn die Frauen endlich das Stimmrecht bekämen», bat sie darum, einige Artikel aus dem Migros-Sortiment mit einer Frauenstimmrechtszuschlagsmarke zu versehen.²²¹ In der Migros-Verwaltung wurde die Anfrage an Elsa Gasser weitergeleitet. Diese bekundete die Ansicht, «dass die Migros-Genossenschaften einen sehr ausgiebigen Beitrag an die Abstimmungskampagne leisten dürfen und sollen, aber nicht via Belegung von Artikeln mit einer Zuschlagsmarge.» Die Migros hätte bereits einmal eine ähnliche Aktion zugunsten der internationalen Kinderhilfe durchgeführt, aber die damaligen Erfahrungen «sind nicht dazu angetan, uns ein neuerliches Experiment schmackhaft zu machen, umso mehr als der jetzige Verwendungszweck weit umstrittener wäre».²²² Elsy Widmer erhielt von der Migros den abschlägigen Bescheid mit dem Wunsch nach einem Budget und «allenfalls nähere Angaben darüber, welche Kreise sich an dieser Finanzierung mitbeteiligen».²²³ Im September 1958 musste die «Arbeitsgemeinschaft» konstatieren, dass die vorgesehene Spendensammlung unter Frauen noch keinen Erfolg hatte. Für den grossen Teil der Finanzen waren nun also doch die Männer und ihre Wirtschaftsunternehmen verantwortlich.

Schon von Anfang an war für den Arbeitsausschuss des Aktionskomitees nebst Vertretungen von Parteien (ausser PdA), Frauenorganisationen und Gewerkschaftsbund je ein Vertreter der Migros und des Verbandes Schweizerischer Konsumvereine (VSK) vorgesehen.²²⁴ Die Leitung des Geschäftsausschusses übernahm der LdU-Geschäftsführer Jakob Hohl und für die Mitarbeit im Finanzausschuss sollte der Vizepräsident der Migrosbank angefragt werden.²²⁵ Das Sekretariat des Pressekomitees übernahm der <Tat>-Journalist Ludwig Minelli; für seine Arbeit verwendete er die

²²⁰ Sozarch, Ar. 29.50.2, Arbeitsgemeinschaft der schweizerischen Frauenverbände für die politischen Rechte, Protokoll Vorstandssitzung 21.5.1958, o.D., S. 3.

²²¹ MGB-Archiv, G 1746, Brief Elsy Widmer an die MGB Verwaltung, 2.6.1958.

²²² MGB-Archiv, G 1746, interne Meldung Elsa Gasser an William Vontobel, 2.10.1958.

²²³ MGB-Archiv, G 1746, Brief MGB [William Vontobel] an Elsy Widmer, 17.11.1958.

²²⁴ AGoF, 102/31-02, Arbeitsgemeinschaft, Vorschlag für Abstimmungskampagne, o.D. [1958].

Der Gewerbeverband und der Vorort des Handels- und Industrievereins lehnten eine Mitwirkung ab.

²²⁵ Sozarch, Ar. 29.50.2, Aktionskomitee, Protokoll Sitzung Vorbereitungsausschuss vom 28.11.1958, o.D.

Infrastruktur der <Tat>-Versandabteilung.²²⁶ Dem Aktionskomitee, das allen offen stand, gehörten noch weitere Migros-Direktoren und LdU-Exponenten an, sodass Paravicini dem SBMG berichtete, sie gewinne den Eindruck, «dass sich alle diese Herren für unsere Sache einsetzen, wofür wir dankbar sein können.»²²⁷

Als sich das Aktionskomitee am 9. Dezember konstituierte, gab LdU-Nationalrat und Mitglied der MGB-Verwaltung William Vontobel gleich zu Beginn bekannt, dass «der Migros-Genossenschaftsbund einen Beitrag von Fr. 50'000.- beschlossen hat, der Landesring von Fr. 10'000.-»²²⁸ Die übrigen Beitragszusagen von Unternehmen und Verbänden kamen erst über die folgenden Wochen zusammen. Der finanzielle Beitrag des VSK ist leider nicht bekannt.²²⁹ Am 16. Januar 1959 arbeitete das Finanzkomitee mit einem limitierten Budget von nur 195'000 Franken, was bedeutet, dass die Migros und der LdU einen grossen Teil der flüssigen Mittel während der Kampagne beigesteuert hatten.²³⁰

Im Verlauf des Abstimmungskampfes gab es trotz anderslautender Weisung des nationalen Komitees mindestens einen Bettelbrief von einem Kantonalkomitee an die Migros. Aus einem Brief geht hervor, dass der zentrale MGB deshalb seinen Beitrag auf 75'000 Franken erhöht hat, «in der Meinung, dass allfällige finanzielle Unterstützung der kant. Aktionskomitees durch das eidg. Komitee weitergeleitet werden.»²³¹

Noch während des Abstimmungskampfes gab sich Gottlieb Duttweiler in einem Leitartikel im <Brückenbauer> empört über die finanzielle Zurückhaltung der anderen Parteien, die er als Beleg für deren heuchlerische Unterstützung der Vorlage anführte:

Niemand legt sich mit Begeisterung in die Riemen, um ein gutes Abstimmungsergebnis zu gewährleisten. Die Geldmittel für den Abstimmungskampf fließen spärlich. Parteien, denen sonst die Mittel nie fehlen, haben jetzt auf einmal kein Geld! Wirtschaftsorganisationen, die sonst immer mit dabei sind, stehen jetzt «Gewehr bei Fuß».²³²

²²⁶ Sozarch, Ar. 29.50.3, Aktionskomitee, Bericht über die Tätigkeit des Sekretariats des Pressekomitees, o.D. [Februar 1959].

²²⁷ StABS, PA 936b, E6 (1), SBMG Protokoll Vorstandssitzung vom 12.12.1958, o.D.

²²⁸ Sozarch, Ar. 29.50.3, Arbeitsausschuss Frauenstimmrecht, Protokoll zur Sitzung 9.12.1958, 21.12.1958, S. 1.

²²⁹ AGoF 102/35-01, Brief M. Liniger an Usego Direktion, 23.1.1959.

Der Gewerkschaftsbund versprach einen grösseren Beitrag von 40'000 bis 50'000 Franken. (AGoF 102/31-04, Brief Aktionskomitee an den Schweizerischen Gewerkschaftsbund, 9.1.1959)

²³⁰ Sozarch, Ar. 29.50.2, Arbeitsausschuss Frauenstimmrecht, Protokoll zur Sitzung 16.1.1959, 27.1.1959.

²³¹ MGB-Archiv, G 1746, Brief William Vontobel ans kantonale Aktionskomitee Schaffhausen, 26.1.1959.

Teuerungsvereinigt entspricht dies einem Beitrag von rund 300'000 Franken im Jahr 2018.

²³² Brückenbauer 18/2, 9.1.1959, S. 1, Gottlieb Duttweiler: «Ein ehrliches Wort zum Frauenstimmrecht».

Zwischen 1959 und 1971 half die Migros, kantonale Abstimmungskampagnen für das Frauenstimmrecht mitzufinanzieren und Männer und Frauen von der Migros und LdU waren in den Aktionskomitees aktiv. Aufschlussreich ist eine Risikogarantie, die die regionale Migros-Genossenschaft im Jahr 1967 an das Schaffhauser Aktionskomitee vergab, woraus schliesslich eine Forderung CHF 5'913.05 resultierte. Offenbar hatte die regionale Genossenschaft selbst gar keine Hoheit über solche Zahlungen, die Rechnung wurde nämlich an William Vontobel beim MGB weitergeleitet. Er rechnete den Beitrag ab mit dem Vermerk «zu Lasten 1% Politik».²³³

Beim Aktionskomitee für die Abstimmung vom 7. Februar 1971 sahen sich die politischen Parteien wieder ausserstande die Finanzierung zu übernehmen.²³⁴ Und so sollte von den Finanzverantwortlichen, um das Ziel von 300-400'000 Franken zu erreichen, von Beginn weg primär «eine Mitwirkung der beiden Konzerne Coop Schweiz und Migros berücksichtigt werden.»²³⁵ Die Detaillisten wurden zusätzlich dazu animiert, eigene Kampagnen («Plakat, Tragtaschen etc.») durchzuführen.²³⁶ Als der Arbeitsausschuss am 16. Dezember 1970 vor der konstituierenden Sitzung des Aktionskomitees zusammentrat, gab der Migros-Verwaltungsdelegationsvorsitzende und LdU-Präsident Rudolf Suter die beschlossene finanzielle Unterstützung bekannt. Die Vertreterin von Coop, Christine Ryffel, wurde offenbar überrumpelt. In einem vertraulichen Schreiben an den Coop-Verwaltungsdirektor schrieb sie:

Herr Nationalrat R. Suter offerierte dem Aktionskomitee Fr. 50'000.- und hielt fest, dass der Kanton Zürich zusätzlich Fr. 30'000.- erhalte und sie für eigene Aktionen Fr. 80'000.- bis 90'000.- budgetiert hätten. Daraufhin habe ich natürlich Fr. 20'000.- im Namen der Direktion von Coop Schweiz angeboten und ebenfalls auf die vorgesehenen grossen internen Aktionen hingewiesen. Man hat dann allgemein die Frage an mich gerichtet, ob Coop Schweiz nicht doch noch den Beitrag etwas erhöhen könnte.²³⁷

Die internen Aktionen waren bei Coop im Umfang von 30-40'000 Franken geplant.²³⁸

²³³ MGB-Archiv, G 1753, Anhang Brief Max Frei [Migros Schaffhausen] an Ernst Melliger [MGB], 2.9.1967.

²³⁴ Sozarch, Ar. 29.50.2, Aktennotiz zu einer Sitzung von Vertreterinnen der Aktionsgemeinschaft mit Vertretern der Parteien (der LdU liess sich entschuldigen) vom 18.11.1970, o.D.

²³⁵ AGoF, 102/11-02, Beschlussprotokoll zu einer Sitzung von Vertreterinnen der Aktionsgemeinschaft mit Vertretern der Parteien vom 23.11.1970.

Im Kampagnenkonzept waren nach Coop und Migros an dritter Stelle «ev. weitere Detaillistenverbände» vermerkt, gefolgt von den Frauenorganisationen, Einzelfirmen und einer «Publikumssammlung». (AGoF, 102/322-01, Informa AG für Informationsberatung, Abstimmungskampagne Frauenstimmrecht, 15.12.1970.)

²³⁶ Sozarch, Ar. 29.50.4., Aktionskomitee für das Frauenstimmrecht, Orientierung der kantonalen Komitees, 4.1.1971, S. 3-4.

²³⁷ AGoF, 154/36-1, Bericht von Christine Ryffel an Robert Kohler, 17.12.1970.

²³⁸ Sozarch, Ar. 29.50.2, Aktionskomitee, Arbeitsausschusssitzung vom 16.12.1970, 17.12.1970, S. 2.

In der Folge verdoppelte Coop seinen Beitrag an das Komitee durch zusätzliche 20'000 Franken von der Genossenschaftlichen Zentralbank und verwies auf weitere mögliche Beiträge der einzelnen regionalen Genossenschaften.²³⁹

6.2. Tragtaschen und Klappspiegel: Die Migros macht Werbung

Während der Abstimmungskampagne 1959 wurden die Dachorganisationen des Detailhandels (VSK, Migros, Warenhausverband) angefragt, ob sie in ihren Filialen Plakate in die Schaufenster hängen würden.²⁴⁰ Nach der gescheiterten Abstimmung führten die Frauenstimmrechtlerinnen diese Aktionsform spätestens ab 1961 im Rahmen des Stimmrechtstages am 1. Februar jährlich weiter. Der MGB wies 1961 alle deutschschweizerischen regionalen Migros-Genossenschaften an, in jeder Filiale an gut sichtbarer Stelle ein Plakat des SVF zu platzieren.²⁴¹ Mindestens in der Stadt Zürich setzte der Stimmrechtsverein für den Stimmrechtstag jedes Jahr auf die Mobilisierung durch Schaufensterplakate: «Durch die Lebensmittelgeschäfte hoffen wir die Frauen, die wir zur Teilnahme am Fackelzug einladen möchten, am ehesten zu erreichen.»²⁴²

Für die letzte Etappe des eidgenössischen Stimmrechtskampfes kündigte die Migros ihre Unterstützung schon eineinhalb Monate vor der Gründung des schweizerischen Aktionskomitees Ende Oktober 1970 im «Brückenbauer» an:

Die Geschäftsleiter der Migros-Gemeinschaft werden sich getreu des jahrzehntelangen Einsatzes der Migros für die volle politische Gleichberechtigung der Frauen mit aller Kraft für die Annahme des neuen Verfassungsartikels in der eidgenössischen Volksabstimmung einsetzen. Die Konferenz bestellte zu diesem Zweck einen verantwortlichen Ausschuss.²⁴³

Von diesem Ausschuss war im Archiv des MGB ein einziges Protokoll zugänglich. Von der Sitzung am 25. November 1970 heisst es, der Präsident hätte einleitend aufgeführt,

²³⁹ AGoF, 154/36-1, Brief Coop Schweiz [Roland Kohler] an Arbeitsausschuss Frauenstimmrecht [Hans Rudolf Leuenberger], 3.1.1971.

²⁴⁰ Sozarch, Ar. 29.50.2, Arbeitsausschuss Frauenstimmrecht, Protokoll zur Sitzung 16.1.1959, 27.1.1959.

²⁴¹ MGB-Archiv, G 1747, Rundschreiben MGB [Gottlieb Duttweiler] an deutschschweizerische regionale Migros-Genossenschaften, 25.1.1961. Die Botschaft auf dem SVF-Plakat 1961 lautete: «Die Frau – arbeitet, – erzieht die Kinder, – zahlt Steuern. Warum hat sie in der deutschen Schweiz kein Stimmrecht?»

²⁴² Sozarch, Ar. 6.10.4, Briefe Ida Tschantré an Verkaufsabteilung Konsumverein Zürich, Lebensmittelverein Zürich und Migros Zürich, [1963-1968]. 30-100 Plakate gingen jeweils an den Konsumverein, 200 Plakate an den Lebensmittelverein und 120 Plakate an die Migros. Nebst Lebensmittelgeschäften wurden eine kleinere Anzahl Plakate auch an andere Läden verteilt, etwa an die EPA, Feldpausch, Globus, Oskar Weber etc.

²⁴³ Brückenbauer, 29/20, 30.10.1970, S. 2, o.A.: «Die Migros kämpft für das Frauenstimmrecht». Im Ausschuss waren vertreten: Albin Heimann, Ständerat, Kilchberg, Präsident; Mme Charlotte Hug, Zürich; Fred Frieden, Zürich; Alfred Gehrig, Nationalrat, Genf; Charles H. Hochstrasser, Breganzona TI; Heinrich Morf, Basel; Heinrich Schärer, Buchs AG; Karl Wächter, St.Gallen.

dass das Maximum an Werbung für das Frauenstimmrecht eingesetzt werden soll. Vor allem soll hervorgehoben werden, dass sich die Migros von allem Anbeginn an für die Gleichberechtigung der Frau und für das Frauenstimmrecht eingesetzt hat. Die Abstimmungskampagne ist aber so zu gestalten, dass wir uns nicht dem Vorwurf aussetzen, wir würden gleichzeitig Propaganda für die Migros machen.

Der Ausschuss beschloss eine Reihe von aufeinander abgestimmten Aktionen. Im «Brückenbauer» sollte ein grösserer Artikel zum Frauenstimmrecht und der Stellung der Frau bei der Migros erscheinen. In den täglichen Inseraten für die Migros-Verkaufsartikel sollte ein Kästchen mit dem Slogan «Ein JA für die Frau am 7. Februar» eingefügt werden. In den Migros-Filialen sollten eigene Plakate aufgehängt werden mit dem Slogan «Die Zeit ist da, ich stimme Ja.» Mit einem ähnlichen Sujet sollten die Tragtaschen bedruckt werden. An den Verkaufs- und Lastwagen sowie an allen Eingängen zu Verwaltungsgebäuden und Produktionszentren sollten grosse Schriftstreifen oder Schriftplakate angebracht werden. Die «Brückenbauer»-Journalistin Charlotte Hug sollte sich um Interviews mit Politikern, Geschäftsleuten und Männern kümmern und sich darum bemühen, «Fernseh-Sendungen in der «Antenne» und «Tagesschau» unterzubringen.» Für die Männer sollten Taschenspiegel abgegeben werden. Für die Aktionen sollte ein Kreditbegehren an den MGB über 100'000 Franken gestellt werden. Schliesslich hielt der Ausschuss fest, dass die Kampagne unabhängig vom LdU erfolgen sollte.²⁴⁴

Als eine LdU-Vertreterin im Zürcher Aktionskomitee von den geplanten Aktionen erfuhr, intervenierte sie beim Migros-Ausschuss und forderte die Abbruch des Alleingangs. Sie habe nicht nur entdecken müssen, «dass ein Migros-Internes-Komitee gegründet wurde, sondern, dass auch noch eine eigene Tragtaschen-Aktion geplant worden ist.» Sie habe die Gründung des Ausschusses «nicht ganz ohne Befremden zu Kenntnis» genommen und forderte schliesslich, die Migros solle gefälligst «um der Sache willen» das geplante Tragtaschensujet des nationalen Aktionskomitees übernehmen.²⁴⁵

Die Migros-Papiertragtasche ist in einer Sammlung von Propagandamaterial im Nachlass des SVF erhalten. Auf der einen Seite prangt neben der Parole «Ein Ja für die Frau» als Interpretation des nationalen Abstimmungskampagnensujets ein grafischer bunter Blumenstrauß. Auf der anderen Seite ist eine Frau mit gefärbten Haaren im Migros-

²⁴⁴ MGB-Archiv, G 1754, Ausschuss der Migros-Geschäftsleiter für das Frauenstimmrecht, Protokoll der Sitzung vom 25.11.1970, o.D.

²⁴⁵ MGB-Archiv, G 1754, MGB interne Meldung L.S. [L. Sprecher?] an Albin Heimann, 9.12.1970.

Orange abgedruckt.²⁴⁶ Ob die LdU-Vertreterin L.S. mit dieser Tragtaschengestaltung zufriedengestellt werden konnte, ist nicht bekannt.

²⁴⁶ Sozarch, Ar. 29.50.4, dreisprachige Papiertragtasche, [MGB], [ca. Frühjahr 1971].

7. Schlussbetrachtung

Nach der gewonnenen Abstimmung 1971 kursierten viele Analysen zu einzelnen Gemeinden, in denen im Verlauf der verschiedenen Abstimmungen ein Umschwung des Wählerverhaltens stattgefunden hatte. Mittex, die «Fachzeitschrift für textile Garn- und Flächenherstellung», berichtete auf einer bunten Seite über eine kleine Bündner Gemeinde, in der die Männer zuerst für die Mitbestimmung der Frauen auf kommunaler Ebene votiert hätten. «Als sie dann aber an der nächsten Gemeindeversammlung von diesen überstimmt wurden (es ging um die Verkaufsbewilligung für Migros-Wagen) kehrten sie am 7. Februar den Spiess wieder um.»²⁴⁷ Der Name der Gemeinde wird nicht genannt und die Episode lässt sich nicht prüfen. Aber sie zeigt, dass die Migros-Wagen auch noch 45 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen mit dem Frauenstimmrecht in Verbindung gebracht wurden.

Diese Untersuchung hat gezeigt, dass das Verhältnis vom Migros-Komplex und dem Frauenstimmrecht in einem doppelten Spannungsfeld stand. Erstens zog die Migros auf der einen Seite Frauen als Konsumentinnen in eine öffentliche Sphäre und sprach sie als urteilsfähige Expertinnen des Haushalts an. Entsprechend enthielt die Figur der Konsumentin ein emanzipatorisches Moment, während es zugleich deutlich von paternalistischen Vorstellungen geprägt blieb. In einem weiteren Schritt mobilisierte der Landesring der Unabhängigen die Migros-Kundinnen als politische Unterstützerinnen und propagierte eine Abstraktion des Staates als «Haushalt», in dem weibliche Qualitäten gefragt waren. Auf der anderen Seite stand der fortgesetzte Bezug auf jene Frauen in ihrer «traditionellen» häuslichen, den Mann ergänzenden Rolle. Diese gegenläufige Bewegung von Paternalismus und Emanzipation führte dazu, dass das Frauenstimmrecht im Migros-Komplex primär als ökonomische «Kaufkraft» konzipiert wurde. Des Weiteren bietet sie eine Erklärung dafür, dass der Landesring der Unabhängigen trotz emphatischer Äusserungen einzelner Exponenten lange damit haderte, das Frauenstimmrecht auf allen Ebenen der Schweizer Demokratie vorbehaltlos einzufordern.

Zweitens bedeutete das Frauenstimmrecht für die Migros in der Nachkriegszeit einen doppelten Einsatz. Einerseits versuchte Gottlieb Duttweiler mit einer positiven Haltung gegenüber der weiblichen Mitbestimmung die Migros in ein frauenfreundliches Licht zu

²⁴⁷ Mittex, Bd. 78, Heft 3 (1971), S. 119.

rücken, und nutzte das Frauenstimmrecht in der argumentativen Reklame für seine Geschäftsinteressen. Auf der anderen Seite ist Duttweiler und dem Migros-Komplex der proaktive Einsatz für die Rechte der Frauen nicht abzusprechen.

Vor allem aber eröffneten diese spannungsbeladenen Bewegungen innerhalb der Migros Möglichkeitsräume, die Akteurinnen zugunsten des Kampfes um das Frauenstimmrecht besetzten. Mary Paravicini versuchte als Präsidentin des Schweizerischen Bundes der Migros-Genossenschafterinnen in den 1960er Jahren immer wieder, der Stimmrechtsbewegung neue Impulse zu geben. Sie war davon überzeugt, dass Männerabstimmungen über das Frauenstimmrecht nicht zielführend seien und empfand sie darüber hinaus als demütigend. Im Vorantreiben des alternativen Interpretationsweges ging sie mit der zweiten zentralen Frauenstimmrechtlerin innerhalb der Migros, Gertrud Heinzelmänn, einher. Heinzelmänn nutzte ihr Amt als Leiterin des «Büros gegen Amts- und Verbandswillkür» der Migros, indem sie über die grosse Reichweite der Migros-Publikationen rechtliche Sensibilisierungsarbeit betrieb. Schlussendlich war Heinzelmänn aber auch davon überzeugt, dass sie durch die LdU-Zeitung «Die Tat» um ihren verdienten Lohn eines Nationalratssitzes gebracht worden sei. Die zwei Vignetten von Paravicini und Heinzelmänn sind Ausgangspunkte für eine Geschichte der Migros, die den Autofokus auf Gottlieb Duttweiler umgehen könnte.

Die Migros hat den langen Weg des Frauenstimmrechts in der Schweiz vielfältig gekreuzt und begleitet. Offen bleibt zuletzt die Frage, ob das Verständnis der weiblichen Mitspracherechte «über den Einkaufskorb» dem Frauenstimmrecht nicht auch im Weg stand.

8. Quellen- und Literaturverzeichnis

Mündliche Quellen:

- Gespräch mit Helena Schulz am 29.8.2019 im MGB-Archiv.
- Gespräch mit Monika Weber am 9.12.2019 in Privatwohnung, Seebach.

Ungedruckte Quellen:

Historisches Firmenarchiv des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB-Archiv):

- G 1741-1754: Frauenstimmrecht
- 31.104: Meilensteine, historische Themen, Projekte
- 31.110: Landesring der Unabhängigen

Gosteli-Archiv (AGoF):

- Nr. 102: Arbeitsgemeinschaft der schweizerischen Frauenverbände für die politischen Rechte der Frau
- Nr. 154: Coop Frauenbund Schweiz (Konsumgenossenschaftlicher Frauenbund der Schweiz)
- Nr. 334: Forum elle (Schweizerischer Bund der Migros-Genossenschaftlerinnen)
- Nr. 612: Nachlass Gertrud Heinzelmann

Schweizerisches Sozialarchiv (Sozarch):

- Ar. 6: Frauenstimmrechtsverein Zürich
- Ar. 29: Schweizerischer Verband für Frauenrechte (Schweizerischer Verband für Frauenstimmrecht)
- 59.1: Konsumgenossenschaften, darin: KS 380/29: Migros

Staatsarchiv Basel-Stadt (StABS):

- PA 936: Mary [Marie] Paravicini-Vogel 1912-2002

Periodika:

- Der Demokrat (unbekannt; Ausschnitt)
- Der Ring (Organ des Landesrings der Unabhängigen))
- Die Familie (Genossenschaftliche Wochenzeitung des Lebensmittelvereins Zürich)
- Die Tat (Organ des Landesrings der Unabhängigen)
- Emanzipation (Untertitel: Feministische Zeitschrift für kritische Frauen)
- Migros – die Brücke (regelmässige Flugschrift)
- Mittex (Untertitel: Die Fachzeitschrift für textile Garn- und Flächenherstellung im deutschsprachigen Europa)
- Neue Zürcher Zeitung
- Schweizer Frauenblatt (Organ des Bundes Schweizerischer Frauenvereine)
- Staatsbürgerin (Organ des Frauenstimmrechtsvereins Zürich)
- Walliser Volksfreund
- Wir Brückenbauer (Mitgliederorgan des Migros-Genossenschafts-Bundes, heute: Migros-Magazin)
- Wochenpost für Landesringpolitik (Organ des Landesrings der Unabhängigen)
- Zeitung in der Zeitung (Migros-Inseratezeitung, erschienen in Tages-Anzeiger u.a.)

Gedruckte Quellen:

- Benz-Burger, Lydia: 75 Jahre Frauenstimmrechtsverein Zürich. Stimmrecht ist Menschenrecht, Die Staatsbürgerin 10/11, Festschrift, Zürich 1968.
- Häslar, Alfred A.: Das Abenteuer Migros. Die 60 Jahre junge Idee, o. O. 1985.
- Häslar, Alfred A.: Adele Duttweiler-Bertschi. Ein Jahrhundert Leben, Zürich 1992.
- Heinzelmann, Gertrud: Schweizer Frau – dein Recht. Neue Aspekte der Rechtsgleichheit seit der Einführung des integralen Frauenstimm- und -wahlrechts auf kantonalem Boden, Zürich 1960.
- Hilty, Carl: Frauenstimmrecht, in: Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 11, 1897, S. 245-296.
- Jaeckle, Erwin: Erinnerungen an «Die Tat» 1943-1971, Zürich 1989.
- Migros-Genossenschafts-Bund (Hg.): Chronik der Migros. Porträt eines dynamischen Unternehmens 1925-2018, Zürich 2019.

- Migros-Genossenschafts-Bund: Geschäftsberichte.
- Moos, Herbert von: Barnum Frauenwohl. Der Diktator von Seldwyla, Genf 1944.
- Riess, Curt: Gottlieb Duttweiler. Mit einem Vorwort von Karl Lüönd, Zürich 2011 [1958].
- Verband Schweizerischer Konsumvereine VSK (Hg.): Wie sag ich's meiner Frau?, Basel 1933.
- Wottreng, Willi: Gottlieb Duttweiler, 1888-1962. Ein Unternehmer erfindet die Konsumentin, in: ders (Hg.): Revolutionäre und Querköpfe. Zürcher Schicksale, Zürich 2005, S. 79-84.

Quelle online:

- Migros: «1941 Organisation MGB 1 I Migros», [Auszug aus Kinowerbespot «Familie M», 1941], auf: Youtube, <https://youtu.be/Hk_B0fi-YNc> [abgerufen am 20.02.2020].

Abbildungen:

- Seite 26: Abbildung zum Artikel von Frau B.-B.: ««Alles persönlich auffassen!», in: Die Tat, Jg. 2/Nr. 29, 22.7.1937, S. 260.
- Seite 35: Abbildung zum Artikel von Artur Götschi: «Letzter Kampf für das Frauenstimmrecht», in: Der Ring, Jg. 25/Nr. 7, 11.5.1970, S. 3.
- Seite 77: Dreisprachige Papiertragtasche, [MGB], [ca. Frühjahr 1971], Sozarch, Ar. 29.50.4 [eigene Aufnahme T.R.].

Literatur:

- Brändli, Sybille: Der Supermarkt im Kopf. Konsumkultur und Wohlstand in der Schweiz nach 1945, Wien/Köln/Weimar 2000.
- Cohen, Lizabeth: A Consumers' Republic. The Politics of Mass Consumption in Postwar America, New York 2003.
- Desiderato, Simone: Die «natürliche Lebensaufgabe» der Frau. Das Frauenleitbild der Migros in der Nachkriegszeit, dargestellt anhand der Migros-

- Genossenschaftszeitung «Wir Brückenbauer», unveröffentlichte Lizentiatsarbeit, Zürich 2004.
- Furter, Daniel: «Die umgekehrten Suffragetten». Die Gegnerinnen des Frauenstimmrechts in der Schweiz von 1958 bis 1971, unveröffentlichte Lizentiatsarbeit, Bern 2003.
 - Girschik, Katja/Ritschl, Albrecht/Welskopp, Thomas (Hg.): Der Migros-Kosmos. Zur Geschichte eines ungewöhnlichen Unternehmens, Zürich 2003.
 - Grazia, Victoria de/Furlough, Ellen (Hg.): The Sex of Things. Gender and Consumption in Historical Perspective, Berkeley/Los Angeles 1996.
 - Hardmeier, Sibylle: Frühe Frauenstimmrechtsbewegung in der Schweiz (1890-1930). Argumente, Strategien, Netzwerke und Gegenbewegung, Zürich 1997.
 - Joris, Elisabeth/Witzig, Heidi: Frauengeschichte(n): Dokumente aus zwei Jahrhunderten zur Situation der Frauen in der Schweiz, Zürich 1986.
 - Kopp, Barbara: Die Unbeirrbare. Wie Gertrud Heinzelmann den Papst und die Schweiz das Fürchten lehrte, Zürich 2003.
 - Kroen, Sheryl: Der Aufstieg des Kundenbürgers? Eine politische Allegorie für unsere Zeit, in: Prinz, Michael (Hg.): Der lange Weg in den Überfluss. Anfänge und Entwicklung der Konsumgesellschaft seit der Vormoderne, Paterborn 2003, S. 533-564.
 - Mesmer, Beatrix: Staatsbürgerinnen ohne Stimmrecht. Die Politik der schweizerischen Frauenverbände 1914-1971, Zürich 2007.
 - Mesmer, Beatrix: Verfassungsrevision oder Interpretationsweg?, in: Schweizerischer Verband für Frauenrechte (SVF) (Hg.): Der Kampf um gleiche Rechte. Le combat pour les droits égaux, Basel 2009.
 - Meynaud, Jean/Korff, Adalbert: Die Migros und die Politik. Der Landesring der Unabhängigen, Zürich 1967.
 - Ramseier, Hans Georg: Die Entstehung und Entwicklung des Landesringes der Unabhängigen bis 1943, Zürich 1973.
 - Rogger, Franziska: «Gebt den Schweizerinnen ihre Geschichte!» Marthe Gosteli, ihr Archiv und der übersehene Kampf ums Frauenstimmrecht, Zürich 2015.
 - Ruckstuhl, Lotti: Frauen sprengen Fesseln. Hindernislauf zum Frauenstimmrecht in der Schweiz, Bonstetten 1986.

- Studer, Brigitte: The Rise of «Public Woman». Politics, Citizenship and Gender in the Swiss Debate on Female Suffrage after World War Two, in: Joy Charnley, Malcolm Pender, Andrew Wilkin (Hg.): 25 Years of Emancipation? Women in Switzerland 1971-1996, Bern 1998, S. 40-56.
- Studer, Brigitte: Das Frauenstimm- und -wahlrecht in der Schweiz 1848-1971. Ein «Fall» für die Geschlechtergeschichte, in: Braunschweig, Sabine (Hg.): «Als habe es die Frauen nicht gegeben». Beiträge zur Frauen- und Geschlechtergeschichte, Zürich 2014, S. 179-195.
- Studer, Brigitte: Die Geschichte des Frauenstimm- und -wahlrechts. Ein Misserfolgsnarrativ, in: Kreis, Georg (Hg.): Eine neue Schweizer Geschichte, Basel 2014, S. 544-547.
- Sutter, Gaby: Mary Paravicini-Vogel (1912-2002). Eine konsequente Strategin, in: Schweizerischer Verband für Frauenrechte (SVF) (Hg.): Der Kampf um gleiche Rechte. Le combat pour les droits égaux, Basel 2009, S. 374-378.
- Tanner, Jakob/Studer, Brigitte: Konsum und Distribution, in: Halbeisen, Patrick/Müller, Margrit/Veyrassat, Béatrice (Hg.): Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert, Basel 2012, S. 637-702.
- Voegeli, Yvonne: Zwischen Hausrat und Rathaus. Auseinandersetzungen um die politische Gleichberechtigung der Frauen in der Schweiz 1945-1971, Zürich 1997.
- Welskopp, Thomas: Die Schweizer Migros. Ein Einzelhandelsriese zwischen Genossenschaft und Manager-Konzern, in: Hesse, Jan-Otmar/Schanetzky, Tim/Scholten, Jens (Hg.): Das Unternehmen als gesellschaftliches Reformprojekt. Strukturen und Entwicklungen von Unternehmen der «moralischen Ökonomie» nach 1945, Bochumer Schriften zur Unternehmens- und Industriegeschichte 12, Essen 2004, S. 127-146.
- Ziegler, Béatrice: Der Bieler «Milchkrieg» 1930/1931. Konsumentinnen organisieren sich, in: Tanner, Jakob/Veyrassat, Béatrice/Mathieu, Jon et al. (Hg.), Geschichte der Konsumgesellschaft. Märkte, Kultur und Identität (15.-20.Jahrhundert), Zürich 1998, S. 117-132.

Nachschlagewerke und Literatur online

- Degen, Bernard: Elsa Felicya Gasser, 17.5.2005, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Onlineversion [abgerufen am 17.2.2020].
- Kopp, Barbara: «Bildergeschichten VII. Gertrud Heinzelmann», 17.6.2014, auf: Laurewyss, <<https://www.laurewyss.ch/wp-content/uploads/wp-post-to-pdf-cache/1/gertrud-heinzelmann.pdf>> [abgerufen am 5.2.2020].